

Masterthese

Bewegungselemente im Unterricht

**Ein Konzept für den Einsatz von Bewegungselementen
aus der Perspektive von Lernenden mit und ohne ADHS**

Abstract

„Bewegungspausen sind cool!“

Gibt es eine einfache Umsetzung von Bewegung im Unterricht? Werden Lernende durch Bewegungsübungen während Stillarbeitsphasen unterstützt?

Ziel der Arbeit ist es, ein Konzept für eine effiziente Umsetzung von Bewegung im Unterricht zu skizzieren, welches Schülerinnen und Schüler mit und ohne ADHS im Lernen unterstützt. In Anlehnung an das Projekt *schule bewegt* und anhand von schriftlichen Befragungen in sieben Primarklassen, werden Ressourcen genutzt und das Konzept "Bewegung im Unterricht" ausgearbeitet. Anhand von Fragebogen und Interviews werden Daten erhoben. Die gewonnenen Daten werden entweder mittels quantitativer oder qualitativer Verfahren ausgewertet und interpretiert. Daraus wird ein Fazit für die Umsetzung von "Bewegung im Unterricht" für Schülerinnen und Schüler mit und ohne ADHS und für Lehrpersonen gezogen.

„Füße auf Massierkissen“ Zeichnung und Text von Schüler J.

Inhalt

1	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl	2
1.2	Heilpädagogische Relevanz.....	2
1.3	"Bewegung im Unterricht"	3
2	Theoretischer Hintergrund	5
2.1	schule bewegt	5
2.2	Konzept "Bewegung im Unterricht"	6
2.3	Bewegungspausen	8
2.4	Motorik und Bewegung	10
2.5	Lernen und Bewegung	10
2.6	Lernen	11
2.7	Lernen und unser Gehirn	14
2.8	Selbstkonzept, Selbstbestimmung und Selbststeuerung	14
2.9	Emotionales Befinden	17
2.10	Integration	19
2.11	ADHS	21
3	Fragestellungen und Hypothesen	26
3.1	Herleitung der Fragestellungen	26
3.2	Fragestellungen	27
3.3	Hypothesen	28
4	Forschungskonzept	30
4.1	Grundlagen der quantitativen Forschung	30
4.2	Gütekriterien der quantitativen Forschung	31
4.3	Grundlagen der qualitativen Forschung	32
4.4	Qualitative Inhaltsanalyse	33
4.5	Gütekriterien der qualitativen Forschung	33
4.6	Triangulation.....	34
4.7	Stichprobe	36

4.8	Ethische Prinzipien	36
4.9	Forschungsvorgehen.....	37
5	Forschungsmethoden.....	40
5.1	Befragung.....	40
5.2	Fragebogen	41
5.3	Pretest	43
5.4	Angepasster Fragebogen	44
5.5	Schülerprotokolle	44
5.6	Qualitative Inhaltsanalyse	45
5.7	Experteninterview	46
6	Projektdurchführung	48
6.1	Datensammlung Fragebogen.....	48
6.2	Datensammlung Schülerprotokolle.....	50
6.3	Datensammlung Experteninterviews	51
6.4	Kategoriensystem	53
7	Ergebnisse	55
7.1	Fragebogen	56
7.1.1	Aspekt: Auswirkungen auf das Lernen	56
7.1.2	Aspekt emotionales Befinden	61
7.1.3	Aspekt: Umsetzung im Unterricht	64
7.2	Schülerprotokolle	75
7.3	Experteninterview	79
7.4	Zusammenfassung der Ergebnisse	82
8	Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen	85
8.1	Beantwortung der Fragestellungen	85
8.2	Bewertung der Hypothesen	87
9	Reflexion und Diskussion	90
9.1	Reflexion Fragebogen	90

9.2	Reflexion Schülerprotokolle	91
9.3	Reflexion Interview	91
9.4	Reflexion Triangulation	92
9.5	Diskussion	92
10	Fazit	94
11	Abbildungen	95
12	Tabellen	98
13	Literatur	99

Zur Information

Liebe Leserinnen und Leser

In der vorliegenden Arbeit ist grundsätzlich die Rede von *Schülerinnen und Schülern*. Die Bezeichnung *Schüler mit ADHS* wird in der männlichen Form verwendet, da alle in dieser Arbeit erwähnten Schüler mit ADHS männlich sind. Die Begriffe *Bewegungspausen* und *Bewegungsübungen* werden synonym verwendet.

1 Einleitung

„Bewegungspausen sind cool“ ist die Aussage eines Viertklässlers. Die vorliegende Arbeit untersucht die Wirkung von Bewegung im Unterricht während Stillarbeitsphasen auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne ADHS.

Die Beweggründe der drei Autorinnen, welche zur Fragestellung und deren Bearbeitung führten, werden an dieser Stelle erläutert. Die Verfasserinnen unterrichten alle in unterschiedlichen heilpädagogischen Settings an Volksschulen des Kantons Graubündens. Bei der Themenwahl standen die gemachten Erfahrungen in den verschiedenen Arbeitsfeldern und der Nutzen für die Praxis im Vordergrund. Die persönlichen, berufsspezifischen Erfahrungen der Autorinnen im integrativen Setting haben gezeigt, dass bezüglich der Unterrichtsgestaltung und der Rhythmisierung die Lehrpersonen unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Gerade im Zusammenhang mit laufenden Projekten wie *schule bewegt* ist Bewegung im Unterricht ein allgegenwärtiges Thema. Dabei ist der Spielraum für die Umsetzung von Bewegung im Unterricht ebenso vielfältig wie das Unterrichtserleben der Schüler. In dieser Arbeit wird nicht die Umsetzung und Wirkung von *schule bewegt* in der Praxis untersucht, sondern das von den Verfasserinnen erarbeitete Konzept „Bewegung im Unterricht“ beschrieben, umgesetzt und ausgewertet. Der Fokus richtet sich auf das Unterrichtserleben der Schülerinnen und Schüler während Stillarbeitsphasen mit individuellen Bewegungsübungen. Diesbezüglich werden ferner Aussagen der Lehrpersonen berücksichtigt. Die Sicht der Lernenden und Lehrenden und somit der Einbezug von Direktbetroffenen war den Autorinnen dieser Arbeit wichtig. Durch die Mitarbeit und Befragung von Schülerinnen und Schülern und deren Lehrpersonen wurde diesem Anspruch Rechnung getragen.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder integrativ sonderpädagogischen Massnahmen in Regelschulen im Kanton Graubünden unterliegt einem grossen strukturellen Wandel. Das neue Schulgesetz tritt im August 2013 in Kraft. Somit wechseln alle Volksschulen im Kanton Graubünden von der separativen zur integrativen Schulungsform (Abschnitt 2.10). Integrativer Unterricht soll allen Lernenden einer Klasse zugute kommen, er ist auf die Vielfalt der Kinder hin geplant, beinhaltet differenzierte Lernangebote, bietet individuelle Lernbegleitung und sorgt dafür, dass Schülerinnen und Schüler von und miteinander lernen können (vgl. Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 147). Differenzierte Lernangebote beinhalten differenzierte Methoden, Sozialformen, Tempi und Förderziele. Grosse Bedeutung bei der Umsetzung der Integration wird aus Sicht der Autorinnen der Gestaltung und Rhythmisierung des Unterrichts beigemessen. Diese Arbeit richtet ihren Fokus auf das differenzierte Angebot von Bewegungselementen im Unterricht beziehungsweise individuell wählbaren Bewegungsübungen während den Stillarbeitsphasen. Bewegungselemente können die natürliche Rhythmisierung des Unterrichts unterstützen. Davon profitieren alle Lernenden. Es wird von der Annahme ausgegangen, dass sich die Rhythmisierung des Unterrichts jedoch besonders für Schülerinnen und Schüler mit ADHS als lernförderlich erweist, obwohl für diese Bezugsgruppe das Lernen mit Bewegung neben Vorteilen auch Schwierigkeiten bergen kann. Weiter wird angenommen, dass Schüler mit ADHS unterschiedlich auf Bewegungspausen und in den Unterricht integrierte Bewegungselemente reagieren.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Bewegung macht Spass und tut gut, auch in der Schule. Forschungsergebnisse untermauern diese Aussage. Sie machen deutlich, dass sich Bewegung im Unterricht positiv auf Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung aller Schülerinnen und Schüler und auf das Lernklima auswirkt (vgl. Frey, 2013, 35-36). Schüler mit ADHS zeigen in den im Anschluss genannten Bereichen der Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung Schwierigkeiten (Abschnitt

2.11). Bewegung im Unterricht kann eine Methode sein, die Aufmerksamkeit zu steigern. Dabei soll das Bewegungsangebot die Lernenden ansprechen und auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Das Lernarrangement soll dem unterschiedlichen Bewegungsdrang und der unterschiedlichen Präferenzen der Kinder gerecht wird.

In der vorliegenden Arbeit interessiert zum einen die Sicht aller Lernenden und zum anderen die Sicht von Schülern mit ADHS, welche durch ihr Umfeld bezüglich ihres Lernens und Lernverhaltens oft negative Rückmeldungen, Restriktionen, Bestrafungen und Ablehnung erfahren. Was wiederum als Stress empfunden werden kann und hinderlich für das Lernen ist. Misserfolge nehmen zu und die schulischen Leistungen ab (Abschnitt 2.11). Mit Lernarrangements, in denen die Schülerinnen und Schüler, vor allem auch Schüler mit ADHS, Bewegungsübungen individuell gestalten können, sollen solche Stresssituationen vermieden oder minimiert werden. Der drohenden Aussenseiterrolle wird entgegengewirkt. Das Konzept "Bewegung im Unterricht" soll Schülern mit ADHS die Möglichkeit geben, während des Unterrichts besser zu partizipieren, indem sie sich im Schulalltag entspannen und ihren Bewegungsdrang individuell ausleben können.

1.3 "Bewegung im Unterricht"

"Bewegung im Unterricht" ist ein Konzept für individuelle Bewegungspausen während Stillarbeitsphasen, welches die Autorinnen erarbeitet haben. Es basiert auf theoretischen Überlegungen und auf dem Angebot von *schule bewegt* (Abschnitt 2.1). Der Aufbau des Konzeptes wird anschliessend beschrieben und dargestellt (Abbildung 1). "Bewegung im Unterricht" beinhaltet, nebst Fragebogen für eine erste und zweite Befragung der Beteiligten, verschiedenes Unterrichtsmaterial für die Durchführung in den Klassen. Das Unterrichtsmaterial soll während Stillarbeitsphasen eingesetzt werden. Vier Interviews werden nach der Durchführung in den Klassen mit zwei Schülern mit ADHS und mit ihren Lehrpersonen geführt. Somit werden Daten für die weitere Bearbeitung aus verschiedenen Quellen generiert. Die erhaltenen Rohdaten werden teils quantita-

tiv, teils qualitativ ausgewertet und interpretiert mit dem Ziel, die Fragestellung zu beantworten.

Abbildung 1. Aufbau Konzept "Bewegung im Unterricht"

2 Theoretischer Hintergrund

Es stellt sich die Frage, ob Pausen zwischen zwei Lektionen ausreichen, damit sich Lernende erholen können. Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit sind wie Högger der Meinung, dass sich Bewegungsdrang und Aufmerksamkeit der Lernenden nicht nach einem vorgegebenen Lektionen-Rhythmus richten (vgl. Högger, 2013, S. 105). Das Konzept "Bewegung im Unterricht" hat das Ziel mit kurzen, einfach durchführbaren Bewegungsübungen während Stillarbeitsphasen, die Aufmerksamkeit der Kinder zu sammeln, ihrem Bewegungsdrang individuell gerecht zu werden und somit ihr Lernen zu unterstützen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Sicht der Lernenden mit und ohne ADHS geschenkt, welche sich am Konzept "Bewegung im Unterricht" beteiligt haben. Im folgenden Kapitel werden Aspekte beleuchtet, die für das durchgeführte Konzept relevant sind. Es wird nicht *Lernen in Bewegung* untersucht, sondern *Lernen mit Bewegungsübungen* während Stillarbeitsphasen. Die Lernenden entscheiden dabei selber, wann sie eine Bewegungsübung brauchen. Im Forschungsprojekt wird der Frage nachgegangen, ob sich diese Übungen positiv auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler mit und ohne ADHS auswirken.

Das Logo "**Bewegung im Unterricht**" dient in den folgenden Abschnitten als Hinweis auf Überlegungen der Autorinnen dieser Arbeit. Damit soll die Verbindung von Theorie und Praxis angedeutet werden.

2.1 schule bewegt

Bemühungen, Bewegungsaktivitäten in der Schule zu fördern, waren lange Zeit auf die Pausengestaltung und den Sportunterricht beschränkt. In den letzten Jahren wurden Konzepte und Modelle erprobt, welche Bewegung im Unterricht unterstützen. Eines von verschiedenen Projekten ist *schule bewegt*.

Seit 2005 unterstützt *schule bewegt* Lehrpersonen bei der Umsetzung der Bewegungsförderung in der Schule. Jede teilnehmende Schulklasse ist ver-

pflichtet, sich täglich während mindestens 20 Minuten zu bewegen. Der obligatorische Sportunterricht gehört nicht in diese 20 Minuten. Bei der Umsetzung profitieren Lehrpersonen von einem vielseitigen Angebot für den Unterricht, welches Bewegungskarten mit Übungen und entsprechendes Unterrichtsmaterial beinhaltet. Das ganze Programm ist modulartig zu verschiedenen Themen im Bereich Bewegung aufgebaut. Unterrichtsideen und Material werden den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Für das kommende Schuljahr ist ein neues Modul *Lernen bewegt* geplant. Es zeigt Ideen auf, wie Schulstoff in Bewegung und mit allen Sinnen gelernt werden kann (schule bewegt, 2012).

“Bewegung im Unterricht“ In die Schule kommt Bewegung. Schultüren werden geöffnet und Bewegung wird willkommen geheißen. Motivierte Lehrpersonen konnten mühelos für das Konzept “Bewegung im Unterricht“ gewonnen werden.

2.2 Konzept “Bewegung im Unterricht“

Das Konzept “Bewegung im Unterricht“ soll individuelle Bewegungsübungen während Stillarbeitsphasen ermöglichen. In diesem Zusammenhang interessiert die Sicht der Lernenden mit und ohne ADHS. Folgenden Fragen wird nachgegangen: Wirken sich individuelle Bewegungsübungen positiv auf das Lernen aus? Können sich die Lernenden nach solchen Pausen besser auf ihren Arbeitsauftrag konzentrieren oder lenken Bewegungsübungen vom Lernen ab?

Ruhe und Bewegung gehören zu den zentralen Bedürfnissen der Kinder. Bedürfnisse welche die Schule ernst nehmen muss, um erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. Bewegungs- und Entspannungsübungen können nicht unmittelbar Konzentrations- und Lernprobleme beseitigen. Doch sie können ein Lernumfeld schaffen, das kognitives Lernen begünstigt. Kinder lernen Methoden kennen, die ihnen helfen, sich besser zu konzentrieren. Bieten Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich während dem Unterricht zu bewegen, ist dies lernförderlich (Abschnitt 2.3; 2.5). Entspannung hat eine regene-

rierende Wirkung. Nach einer Entspannungsphase fühlt man sich ruhiger und voll neuer Energie (vgl. Zimmer, 2002, S. 10-11). "Bewegung im Unterricht" baut auf den Überlegungen des theoretischen Teils dieser Arbeit auf (Kapitel 2) und bietet Entspannungs- und Powerübungen für kurze Pausen während Stillarbeitsphasen an. Das Konzept beinhaltet für jede teilnehmende Klasse eine Bewegungsbox mit einer Auswahl an Bewegungsübungen und dem entsprechenden Bewegungsmaterial dazu. Die Lernenden wählen jeweils aus den beiden Kategorien *Power* und *Entspannung* eine von vier Übungen. Die Übungen sind in Bild und Wort auf sogenannten Bewegungskarten beschrieben. Zur besseren Übersicht für die Lernenden werden die Übungen der Kategorie *Power* auf orangen Karten angeboten, diejenigen der Kategorie *Entspannung* auf grünen Karten.

Abbildung 2. Übungskarten *Power* und *Entspannung*

Die Wahl der verschiedenen Bewegungsübungen basiert auf den anfangs dieses Kapitels beschriebenen theoretischen Überlegungen, den Praxiserfahrungen der Verfasserinnen dieser Arbeit und auf dem Angebot von *schule bewegt*. Wichtig für die Umsetzung von "Bewegung im Unterricht" in den Klassen ist, dass die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Übungen kennen und die Bewegungspausen frei wählen können. Zimmer meint: „Bewegungszeiten können zwar eingeplant werden, aber man kann nicht allen Kindern gleichermassen Bewegung verordnen“ (Zimmer, 2002, S. 19).

“Bewegung im Unterricht“ Bewegung tut gut, macht Spass und fördert Kinder auf verschiedenen Ebenen. Bewegungsübungen aus “Bewegung im Unterricht“ sollen helfen, dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden.

2.3 Bewegungspausen

Die Autorinnen haben in der Praxis festgestellt, dass vorgeschriebene Bewegungsübungen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder nicht immer gerecht werden. Lebhaftere Kinder werden in der Schule oft als störend wahrgenommen. Eine Stunde ruhig auf dem Stuhl zu sitzen, fällt den einen Kindern leicht, andere sind nicht dazu in der Lage. Eine hohe motorische Grundaktivität macht ihnen das Stillsitzen unmöglich. Lehrpersonen gehen verschieden mit dieser Thematik um. Manche ersparen ihren Schülern die Überforderung, eine Stunde lang still zu sitzen, indem sie die Kinder spätestens nach 20 Minuten für kurze Zeit herumspringen lassen. An manchen Schulen sitzen die Schüler überhaupt nicht, sondern arbeiten stehend an sogenannten Stehpulten. Eine kindgerechte Schule respektiert das natürliche Bewegungsbedürfnis der Schülerinnen und Schüler und integriert dieses Bedürfnis in den Unterricht (vgl. Largo & Beglinger, 2009, S. 125-126). Bewegungsübungen eingebettet in Stillarbeitsphasen bieten eine Möglichkeit, dem individuell unterschiedlichen Bewegungsdrang der Lernenden, gerecht zu werden. Fühlt sich das Kind müde oder kribbelig, wählt es eine Bewegungsübung, um danach wieder konzentriert weiterarbeiten zu können. Gleichzeitig wird mit solchen Übungen die Stillarbeitsphase individuell rhythmisiert. Ein sinnvoller und angepasster Wechsel von Konzentration und Entspannungspausen oder von Ruhe und Bewegung wirkt sich positiv auf das Lernen aus (vgl. Müller & Baumberger, 2008, S. 5).

Folgende Richtwerte gelten für die Konzentrationsdauer von Kindern, welche allerdings je nach Gestaltung des Unterrichts schwanken können: Im Kindergarten und in der ersten Klasse können sich Kinder ungefähr 15 Minuten auf etwas konzentrieren; zwischen sieben und zehn Jahren schaffen es die meisten Kinder bereits 20 Minuten lang, ihre Aufmerksamkeit auf etwas zu len-

ken, während es zehn- bis zwölfjährigen Kindern 25 Minuten lang und Jugendlichen etwa 30 Minuten lang gelingt (vgl. Aregger, 1994, S. 122). Kindern mit ADHS fällt es zudem schwerer, sich länger auf eine Arbeit zu konzentrieren als Kindern ohne ADHS (Abschnitt 2.11).

Bewegungsübungen können zwischen zwei Unterrichtseinheiten eingesetzt werden oder als kurze Unterbrüche während Stillarbeitsphasen. Auf keinen Fall dürfen sie als Ersatz für den Sportunterricht gesehen werden. Bei Bewegungspausen geht es vielmehr darum, das Dauersitzen zu unterbrechen und damit die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ausserdem wird dem gesundheitlichen Aspekt der körperlichen Bewegung grosse Bedeutung zugemessen. Bewegungspausen sollten eine ganzheitliche Wirkung erzielen. Diese zeigt sich sowohl auf der körperlichen als auch auf der psychischen Ebene. Bewegungspausen verhindern das dauernde Verharren in typischen Fehlhaltungen. Aufmerksamkeit und Konzentration werden wieder auf ein Niveau angehoben, welches notwendig ist, um effektives Lernen zu ermöglichen (vgl. Steiner, Buholzer & Tschäppeler, 1998, S. 7-14). Die Wirkung von Bewegungspausen und die Folgen von Dauersitzen sind in der untenstehenden Abbildung dargestellt.

	Folgen von Dauersitzen	Wirkung von Bewegungspausen
Der Körper	sackt in sich zusammen	richtet sich auf
Die Muskeln	erschlaffen	werden mit Energie „geladen“
Die Gelenke	werden steif	werden beweglich
Der Rücken	schmerzt	wird schmerzfrei
Der Nacken	wird verspannt	entspannt sich
Der Kreislauf	versackt	wird mobilisiert
Die Energieversorgung	wird gedrosselt	wird „angekurbelt“
Die Konzentration	schwindet	steigt an
Die Lernbereitschaft	sinkt ab	wird geweckt

Abbildung 3. Wirkung von Bewegungspausen (vgl. Steiner, Buholzer & Tschäppeler, 1998, S. 9)

Pausen sind für alle Kinder wichtig. Wenn Pausen Spass machen, werden die Schülerinnen und Schüler physisch und psychisch gestärkt. In der Praxis machen die Autorinnen der vorliegenden Arbeit die Erfahrung, dass Ermahnungen, betreffend Ruhe und Aufmerksamkeit, dank Bewegungspausen weniger häufig vorkommen. Bewegungspausen sind für alle ein Gewinn.

“Bewegung im Unterricht“ Bewegungsübungen ermöglichen ein Spannen und Entspannen, sich konzentrieren und wieder ruhen.

2.4 Motorik und Bewegung

Die äusserlich sichtbare Veränderung des Körpers im Raum und in der Zeit wird im engeren Sinne als *Bewegung* bezeichnet. Es braucht jedoch eine innere Steuerung, damit sich ein Mensch bewegen kann. Dieser Prozess der inneren Steuerung nennt man *Motorik* (vgl. Zimmer, 2004, S. 60). Bewegung ist somit sichtbar und beobachtbar. Durch Bewegung kann die Umwelt ertastet, ergriffen und begriffen werden. Durch Bewegung lernt der Mensch, sich im Raum zu orientieren. Damit sich Kinder auf der körperlichen und psychischen Ebene wohl fühlen, brauchen sie Bewegung. Bewegung ist für sie keine Pflicht, sondern wird mit Lust und um ihrer selbst Willen betrieben (vgl. Zimmer, 2004, S. 15-17). Aus diesen Aussagen schliessen die Autorinnen, dass Lernende Bewegungsangebote schätzen und dass schon eine scheinbar einfache kleine Übungsform wie mit Knete eine Kugel formen ein bewegter Unterbruch sein kann, welcher die konzentrierte Weiterarbeit begünstigt.

“Bewegung im Unterricht“ Bewegung macht nicht nur Spass, sondern fördert die körperliche, geistige und emotionale Entwicklung. Die Bewegungsboxen sollen neugierig machen und die motorische Aktivität der Kinder fördern.

2.5 Lernen und Bewegung

Kinder sind neugierig, wollen lernen und sich bewegen. Die Neugierde motiviert Schülerinnen und Schüler und der angeborene Bewegungsdrang versorgt sie mit Energie. So können Erfahrungen gemacht werden, welche für eine

gesunde Entwicklung nötig sind. Durch die heutigen Lebensumstände bekommen Kinder wenig Möglichkeit ihre motorische Energie sinnvoll einzusetzen. Oft müssen die Kinder in der ersten Klasse oder bereits im Kindergarten die Erfahrung machen, dass Lernen mit Disziplin und Stillsitzen verbunden ist. Das natürliche Bewegungsbedürfnis wird unterdrückt. Das lange Stillsitzen im Schulalltag bringt nach Largo alle Lernenden an ihre Grenzen. Eine Folge davon kann Hyperaktivität sein (vgl. Largo, 2010, S. 71-76). Bewegungsmangel von klein an, aber später auch in der Schule, führt vor allem bei Knaben zu Stress. Stress schränkt die Entwicklung für logisches Denken ein und behindert das Lernen (vgl. Hannaford, 2008, S. 135-136). Immer mehr Schulen sind sich dieser Problematik bewusst und verpflichten sich für eines von zahlreichen Bewegungsprojekten, welche angeboten werden. Trotz diesen Angeboten interessieren sich manche Schülerinnen und Schüler nur mässig dafür. Viele dieser Projekte setzen auf angeleitete Bewegungen. Dies hat seine Tücken. Es entspricht nicht den kindlichen Bedürfnissen, Bewegung auf bestimmte dafür vorgesehene Zeiten zu beschränken. In einem offenen Bewegungssetting können Kinder den eigenen Bedürfnissen besser nachgehen (vgl. Högger, 2013, 32-33). Diese Erkenntnis spricht für das in Abschnitt 2.2 beschriebene Konzept "Bewegung im Unterricht".

„Bewegung im Unterricht“ Das Konzept "Bewegung im Unterricht" soll langem Stillsitzen entgegenwirken. Nach einer Bewegungsübung können die Lernenden gestärkt und aufmerksam zu ihrer Stillarbeit zurückfinden.

2.6 Lernen

„Lernen ist das Persönlichste auf der Welt. Es ist so eigen wie ein Gesicht oder wie ein Fingerabdruck“ (Foerster, 1999, 109). Diese Aussage geht vom Konstruktivismus aus. Es bedeutet, dass Lernende sich ihr Lernen selber konstruieren und dass dies ein aktiver Prozess ist. Brunsting führt in ihrem Buch „Lernexpeditionen“ weiter dazu aus: „Eigentlich können wir genau genommen den anderen gar nicht aktiv etwas beibringen. Wir können nur das Lernfeld so arrangieren, dass der Lernende sich das mitnimmt, was er brauchen kann, denn er kon-

struiert sich seine Lernwelt und nimmt, was er brauchen kann“ (Brunsting, 2000, S. 12). Um das Lernen in Gang zu setzen, braucht es ein angemessenes Lernarrangement, damit sich die Lernenden angesprochen fühlen und ihr Interesse geweckt ist.

„Wir können lernen, solange wir leben, zwar nicht immer gleich leicht und nicht immer gleich viel, aber prinzipiell immer“ (Brunsting, 2009a, S. 19). Diese Aussage verweist darauf, dass Lernen für uns Menschen lebenslang möglich ist. Es beschränkt sich nicht auf das Kindesalter, sondern ist noch bis ins hohe Alter von Bedeutung. Somit kann man Lernen als einen zentralen Prozess bezeichnen. Lernende müssen verschiedene Voraussetzungen mitbringen, damit Lernen stattfinden kann. Heute werden *biologische, kognitive, emotionale, soziale und ökologische Bedingungen* als bedeutende Lernvoraussetzungen angesehen. Diese stehen nicht in einer Hierarchie zueinander, sondern beeinflussen sich wechselseitig (siehe Abbildung 4). Es sind Subsysteme innerhalb des Systems des Lernenden. Störungen können in einem oder mehreren Bereichen auftreten, wirken sich aber immer auf das gesamte System aus (vgl. Brunsting, 1998, S. 13).

Abbildung 4. Modell des Lernens (vgl. Brunsting, 1998, S. 14)

Die *biologischen Bedingungen* bilden die Grundlage des Lernens. Wenn der Lernprozess gestört ist, äussert sich beispielsweise in einer erhöhten Pulsfrequenz, in Schwitzen oder im Verlust der Ruhe. Die Betroffenen fühlen sich unter

Stress oder haben Angst. Dies sind ungünstige Bedingungen, welche den Lernprozess stören. Fördermöglichkeiten ergeben sich im Bereich der Entspannung (vgl. Brunsting, 1998, S. 13-20).

Bei den *kognitiven Bedingungen* spielen die allgemeinen intellektuellen Möglichkeiten, auch Intelligenz genannt, eine wichtige Rolle. Nicht alle Menschen haben gleich gute Lernvoraussetzungen. Manche Erwachsene nehmen an, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten weniger begabt seien. Die Forschung widerlegt diese Annahme seit langem. Gemäss den Erkenntnissen aus der Forschung sagt die sogenannte Intelligenz wenig über die Schulleistungen aus. Andere, kognitive und nicht-kognitive, Faktoren spielen hier eine grosse Rolle (ebd.).

Emotionale Bedingungen sind fürs Lernen von grosser Bedeutung. Emotionen steuern das Verhalten und sind deshalb eine wichtige Voraussetzung für das Lernen überhaupt. Der Entscheid, etwas lernen zu wollen, wird immer auf der emotionalen Ebene getroffen (vgl. Brunsting, 2009a, S. 22). Emotion und Kognition sind eng miteinander verbunden. Hier fallen ungünstige Voraussetzungen stark auf und können, wenn sie länger andauern, schwer überwindbare Hindernisse aufbauen. So erstaunt es nicht, dass sich Lernschwierigkeiten durch Probleme in anderen Lebensbereichen ergeben (vgl. Brunsting, 1998, S. 13-20).

Die sozialen und ökologischen Bedingungen sind der vierte Bereich im Modell des Lernens von Brunsting (Abbildung 4). Lernen findet immer in einer *sozialen und ökologischen Welt* statt. Die Vernetzung Kind-Schule-Familie-Gesellschaft spielt eine wichtige Rolle. Wobei sich funktionierende soziale Beziehungen innerhalb der Schulklasse für das Lernen als förderlich erweisen (ebd.).

“Bewegung im Unterricht“ Stress und Angst können den Lernprozess stören. Die vorgeschlagenen Entspannungsübungen, sollen den Lernenden helfen, Angst und Stress abzubauen. Entspannungsübungen werden von Schülerinnen und Schülern teilweise bewusst vor einer grösseren Anstrengung gewählt.

2.7 Lernen und unser Gehirn

Die Botschaft der Neurobiologie ist klar und einfach. Gelernt wird immer. Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn werden zeitlebens gebildet. Neue Verbindungen erlauben neue Denkwege. Die Synapsen werden weiter ausgebaut und bleiben erhalten, je mehr und solange sie gebraucht werden. Werden solche Verbindungen zwischen den Nervenzellen nicht mehr gebraucht, verkümmern sie. *Gehirnfreie Zeiten* sind für die Entwicklung nicht förderlich. Gemäss Studien können sich die Hirnleistungen schon während den Ferien reduzieren (vgl. Brunsting, 2009a, S. 19-20).

Lernen, Denken, kreatives und intelligentes Handeln sind nicht nur Prozesse des Gehirns, sondern des ganzen Körpers. Wir wissen, dass unser Gehirn im Kopf eingeschlossen ist, aber Denken und Lernen geschehen nicht nur in unserem Kopf. Unsere Sinnesorgane füttern das Gehirn mit Informationen, dadurch erhalten wir Kenntnis über die Welt. Unsere Bewegungen bringen unser Wissen zum Ausdruck und erleichtern uns höhere kognitive Funktionen. Zunehmend komplexe Bewegungen regen wiederum das Wachstum des Gehirns an. Alle Strukturen unseres Gehirns sind mit den Bewegungsabläufen unseres Körpers verknüpft und werden durch Bewegung weiterentwickelt. Bewegung aktiviert die neuronalen Verbindungen. Der ganze Körper wird zum Instrument des Lernens gemacht (vgl. Hannaford, 2008, S. 9-13).

“Bewegung im Unterricht“ Denken hängt vom ganzen Körper-Geist-System ab und ist eng mit Bewegung verknüpft. Ein regelmässiger Griff in die Bewegungsboxen kann eine Leistungssteigerung bewirken.

2.8 Selbstkonzept, Selbstbestimmung und Selbststeuerung

Im Folgenden wird auf die Begriffe *Selbstkonzept*, *Selbstbestimmung* und *Selbststeuerung* näher eingegangen. In der Literatur ist für den Begriff *Selbstkonzept* keine einheitliche Definition zu finden. Tausch und Tausch (1998) definieren Selbstkonzept als: „...die zusammengefasste, konzentrierte, aber änderbare Summe der tausendfachen Erfahrungen eines Menschen mit sich selbst und

über sich selbst: Wie er ist, wie er lebt, was er kann und was er nicht kann" (Tausch & Tausch, 1998, S. 57). Damit ist gemeint, dass sich jeder Mensch selber wahr nimmt mit all seinen eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften. Dies geschieht über Erfahrungen und oft unbewusst. Je mehr Erfahrungen ein Mensch macht, umso mehr verdichten sie sich zu einem eigenen Bild, einer eigenen Vorstellung von sich selbst. Dieses Bild von sich selber ist wandelbar, es verändert sich fortlaufend durch neue Erfahrungen. Viele solcher Eigenwahrnehmungen und Erfahrungen sind abhängig von den Reaktionen von Drittpersonen. Das Selbstkonzept von Kindern ist entscheidend beeinflussbar durch wichtige Bezugspersonen wie Eltern oder Lehrer. Dabei beeinflussen direkt wertende Bemerkungen, positive oder negative, das Selbstkonzept der Kinder. Sie denken über sich selbst nach und vergleichen sich mit anderen. Unbewusst verhalten sie sich meist ihrem Selbstkonzept entsprechend (vgl. Tausch & Tausch, 1998, S. 57-63).

Die Schule kann viel für ein positives Selbstkonzept tun. Es ist ein wichtiger Grundstein im Fundament für das Leben. Sich wiederholende, positive Erlebnisse im Schulalltag festigen dieses Fundament. Mit "Bewegung im Unterricht" bieten sich dazu einige Möglichkeiten. Durch die Freude an den Bewegungsübungen können positive, emotionale Erlebnisse geschaffen werden. Das Vertrauen in die Wahrnehmung des Kindes ist wichtig. Es spürt selbst am besten welche Übung es wann braucht. Nicht alle Übungen müssen erfolgreich absolviert werden. Es besteht kein Erfolgsdruck. Die Lernenden freuen sich über ihre Stärken und akzeptieren auch ihre Schwächen.

Selbstbestimmung ist ein weiterer wichtiger Grundstein, welcher in der Schule geübt und gelebt werden sollte. Selbstbestimmung in der Schule kann bedeuten, dass die Lernenden weniger Fremdbestimmung und Lenkung im Unterricht erleben. Dies zeigt sich zum Beispiel in häufiger Kleingruppenarbeit und selbstgewählter Einzelarbeit. Noch heute überwiegt an vielen Schulen Frontalunterricht (vgl. Tausch & Tausch, 1998, S. 21). Schülerinnen und Schüler erleben während vielen Jahren viele Stunden pro Tag einen lehrerzentrierten Unterricht. Die Kinder müssen konzentriert, möglichst ruhig sitzend, schweigend der Lehr-

person zuhören und auf vorgegebene Weise Fragen beantworten, Aufgaben lösen und auf Anweisungen der Lehrpersonen reagieren. Eine solch starke Lenkung wirkt sich negativ auf die kognitiven Vorgänge und das Sozialverhalten der Schüler aus. Es fehlen Übungsmöglichkeiten, um Schritt für Schritt mehr Selbstbestimmung zu erlangen (vgl. Tausch & Tausch, 1998, S. 345-350).

Beim Konzept "Bewegung im Unterricht" spielt Selbstbestimmung eine zentrale Rolle. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht nach einem festgelegten Zeitplan zu den Bewegungsübungen *dirigiert*. Sie sollen lernen, ihre Arbeitszeit selbst zu organisieren und zu planen. Sie bestimmen *selbst*, wann sie eine Bewegungsübung machen wollen und welche Übung sie wählen. Danach kehren sie wieder zu ihrer Stillbeschäftigung, ihrem Arbeitsplatz zurück, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Mit den kurzen Bewegungsübungen von "Bewegung im Unterricht" managen die Kinder ihre verfügbare Zeit selber. Das Zeitgefühl kann so trainiert werden. Die Schülerinnen und Schüler strukturieren ihre Arbeitszeit. Durch ein Aufteilen in Schritte gelingt es ihnen oft, auch weniger geliebte Tätigkeiten anzupacken (vgl. Brunsting, 2009a, S. 72-81). Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder die Fähigkeit besitzen, ihre Gedanken und Gefühle zu kontrollieren und ihre Handlungen zielführend zu planen. Gawrilow (2012) spricht in diesem Zusammenhang auch von Selbstkontrolle und Selbstregulation (vgl. Gawrilow, 2012, S. 72-76). Selbststeuerung in diesem Sinne bedeutet, dass ein Kind nicht einfach seinen Impulsen ausgeliefert ist. Es soll die Fähigkeit besitzen, sich selber, sowie seine Handlungen, mit all seinen Gefühlen zu steuern. Bei guter Selbststeuerung können soziale, emotionale und kognitive Situationen besser bewältigt werden. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich ein Ziel und versuchen, es zu erreichen. Bei länger dauernden Aufgaben, zum Beispiel während Stillarbeitsphasen, sind Pausen sehr wichtig. Brunsting (2009) ist der Meinung, dass sich dazu eine körperlich betonte Verschnaufpause eignet. Das Konzept "Bewegung im Unterricht" bietet den Schülerinnen und Schülern Übungen an, welche nicht zusätzlich das Gehirn belasten, sondern es mit dem nötigen Sauerstoff versorgen und die Aufmerksamkeit für das weitere Arbeiten wieder ankurbeln (vgl. Brunsting, 2009a, S. 108-112).

“Bewegung im Unterricht“ Die Kinder bestimmen beim Konzept selbst zu welchem Zeitpunkt sie welche Bewegungsübung durchführen wollen. Selbstbestimmung ist wichtig, denn so lernen die Kinder, ihr Leben Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen.

2.9 Emotionales Befinden

Demütigungen des Lehrers wie: „Wie oft muss ich es dir noch erklären, habt ihr denn heute alle keine Augen im Kopf“, greifen das Selbstwertgefühl und auch die Emotionen der Schülerinnen und Schüler an (vgl. Tausch & Tausch, 1998, S. 64). Emotionen haben einen entscheidenden Einfluss auf das Lernen. Die Entscheidung etwas lernen zu wollen, wird durch Emotionen gelenkt. Ohne Emotion ist keine Kognition möglich. Lernimpulse treffen auf das limbische System im Gehirn, diejenige Hirnregion, welche Gefühle und Lernen verarbeitet. Innerhalb kürzester Zeit wird, ausschliesslich auf der emotionalen Ebene, entschieden, ob gelernt werden will oder nicht. Die Aussicht auf Erfolg, beziehungsweise Belohnung, wirkt sich positiv auf das emotionale Befinden aus. Das Dopaminsystem fungiert für den eigenen Körper als Belohnungssystem. Es ist für das Lernen und die Entwicklung bedeutend. Ist es aktiviert, fördert dies die Lust am Lernen. (vgl. Brunsting, 2009a, S. 16-23). Die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz gelingt Computerfachleuten nur unvollständig, da die Emotionen fehlen. Der Computerwissenschaftler David Gelernter fand heraus, dass Emotionen nicht eine Form von Gedanken, kein zusätzlicher Weg des Denkens sind, sondern, dass Emotionen mit dem Denken verwoben sind. Über Gefühle zu sprechen ist nützlich, da wir denken und argumentieren müssen, um eine emotionale Erfahrung zu verstehen. So können wichtige Verbindungen zwischen Emotionen und kognitivem Denken geschaffen werden. Unterdrückte Emotionen können zu Verleugnung führen. Emotionen können dann mit Ängsten und Selbstzweifeln verbunden werden. Angst schüttet Adrenalin aus, schränkt Lern- und Gedächtnisleistungen ein und schwächt das Immunsystem. Gestatten wir Kindern und uns selbst, Gefühle rücksichtsvoll zum Ausdruck zu bringen, so eb-

nen wir den Weg zu aufrichtigen Beziehungen untereinander und dienen unserer Gesundheit (vgl. Hannaford, 2008, S. 60-73).

Meist unbewusst drücken wir unser emotionales Befinden mit der Körperhaltung aus. Interessiert uns eine Person, so wenden wir uns ihr gefühlsmässig zu und zeigen das auch durch unsere Körperhaltung. Um unsere Zuneigung kund zu tun, nehmen wir beispielsweise die gleiche Körperhaltung wie unser Gegenüber ein. Es gelingt uns, uns in andere Menschen hineinzusetzen. Die Gefühle und das Verhalten unserer Mitmenschen können wir bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Das Kind braucht viele Jahre der Entwicklung, um sich diese Fähigkeiten anzueignen (vgl. Largo, 2010, S. 36-38).

Wie aber entwickeln sich Emotionen und was fördert ein gesundes Wachstum? Im limbischen System laufen emotional-kognitive Prozesse ab. Mit Hilfe des Körpers werden Emotionen, wie zum Beispiel *Erröten* oder *freudiges Lachen* sichtbar. Das Immunsystem wird durch das limbische System reguliert. Emotionen und Gesundheit sind also ebenfalls eng miteinander verflochten. Im Herz, welches als der Sitz von Emotionen und Liebe gilt, wird das Hormon ANF (der atriale natriuretische Faktor) produziert, welches einen entscheidenden Einfluss auf den emotionalen Zustand hat. So übernimmt das Herz mit Hilfe dieses Hormons ebenfalls eine Schlüsselfunktion für unseren Gemütszustand, für ein funktionierendes Immunsystem und für Gedächtnis- und Lernleistungen (vgl. Hannaford, 2008, S. 226-228).

“Bewegung im Unterricht“ Alles was mit Emotionen verbunden ist, wird im Gehirn besser verankert. Emotionen sind ein wichtiger Schlüssel fürs Lernen. Positive Emotionen stärken die psychische und physische Gesundheit. Die Vorschläge für Bewegungsübungen des Konzeptes “Bewegung im Unterricht“ soll positive Emotionen wecken.

2.10 Integration

An dieser Stelle werden die gesetzlichen Voraussetzungen im Kanton Graubünden und der Begriff Integration geklärt. Weiter wird auf die Bedeutung von schulischer Integration in der Praxis näher eingegangen.

Die Regierung hat im September 2012 das neue Schulgesetz des Kantons Graubünden verabschiedet. Das Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden tritt mit Ausnahme der Bestimmung zur Anzahl Schulwochen per 1. August 2013 in Kraft. Die Bündner Regierung hat eine Verordnung zum neuen Schulgesetz erlassen. Neu werden bei den integrativ-sonderpädagogischen Massnahmen wöchentlich ein bis vier Präventivlektionen pro Klasse gesprochen. Die übrigen sonderpädagogischen Förderungen bleiben, wenn immer möglich, ebenfalls integriert in der Regelklasse bestehen (Amt für Volksschule und Sport, 2012, S. 11-14).

Das lateinische Wort *integratio* wird meist mit dem Wort *Wiederherstellung eines Ganzen* übersetzt. Die Zugehörigkeit und das gemeinsame Lernen stehen bei der schulischen Integration im Vordergrund. Ethisch betrachtet verlangt nicht die integrative, sondern die separative Schulung eine Begründung (vgl. Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 11-38). Für eine gelingende Integration sind die soziale Integration und die Anpassung der schulischen Anforderungen wichtig. Es darf keine Ausgrenzung durch Leistungsdefizite geben (vgl. Largo & Beglinger, 2009, S. 234–241).

Seit mehr als hundert Jahren wird darüber debattiert, ob die Schule Kinder mit einer Teilleistungsschwäche, Kinder mit einer Behinderung oder mit Verhaltensauffälligkeiten integrieren soll oder ob diese in Sonderklassen oder Heimen besser gefördert werden können. Das Recht auf Bildung musste von Eltern und Fachleuten erkämpft werden. Auch Largo (2009) ist der Ansicht, dass die Separation gescheitert ist. Gründe sieht er darin, dass die separative Förderung nicht nur teuer war, sondern sich auch als wenig wirksam erwies. Ein weiterer Negativpunkt war das geringe Selbstwertgefühl der Sonderschüler, zudem fühlten sich Eltern diskriminiert. In separativ geführten Klassen fehlten kompetente Kinder als Vorbilder. Die Lernmotivation und die Sozialisierung der Kinder waren

dadurch beeinträchtigt. Für eine gelingende Integration wichtig ist, dass bereits früh integriert wird. Wobei angemessene Ressourcen gesprochen werden müssen, unter anderem indem die Klassengrößen bei den immer heterogener werdenden Klassen reduziert werden. Nur so bietet sich für die Lehrpersonen die Chance auf die einzelnen Kinder situationsgerecht und individuell einzugehen (ebd.). Eine Leitidee der gemeinsamen Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung besteht darin, dass nicht Kinder mit ihren Lernbeeinträchtigungen dorthin transportiert werden, wo die entsprechenden Ressourcen zu Förderung vorhanden sind, sondern die Ressourcen dorthin verlagert werden, wo sie gebraucht werden. Berücksichtigt man alle Kostenaspekte, wird diese Beschulung nicht teurer (vgl. Heyer, 1998, S. 207-216).

Im *Rezeptbuch Schulische Integration* von Lienhard, Joller und Mettauer (2011) wird der Begriff Integration aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Wobei verschiedene Faktoren eine Rolle spielen (Abbildung 5). Gemäss den Autoren kann Schulische Integration nicht nur als eine Organisationsform angesehen werden. Schulische Integration berührt viele Bereiche einer Schule. Zu einer integrativen Schule müssen verschiedene Gelingensfaktoren beitragen. Ein zentraler Faktor ist die integrative Haltung. Integration kann zwar organisatorisch eingeführt werden, längerfristig Bestand haben wird sie aber nur, wenn Entscheidungen und Handlungen auf einer gemeinsamen Haltung zu Integration aufbauen (vgl. Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 145). Das Ziel der Integration ist eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Lernen.

In der unten stehenden Abbildung sind alle aufgeführten Faktoren wichtig. Eine angemessene Berücksichtigung dieser Faktoren wird in der Praxis nicht immer erreicht. Geraten mehrere Elemente über einen längeren Zeitraum aus dem Lot, muss gehandelt werden (vgl. Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 42).

Abbildung 5. Faktoren der schulischen Integrationsfähigkeit (vgl. Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 41)

“Bewegung im Unterricht“ Bewegungsübungen im Unterricht sollen für *alle* Lernenden die Möglichkeit schaffen am Unterrichtsgeschehen zu partizipieren.

2.11 ADHS

Menschen haben manchmal Schwierigkeiten aufmerksam zu sein. In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Menschen mit einer Aufmerksamkeitsstörung enorm vergrössert. Bei Menschen, welche an fehlender Aufmerksamkeit leiden, spricht man von einem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom oder

kurz ADS. Kinder mit ADS können sich nicht gut konzentrieren oder länger an einer Sache bleiben. Sie haben Mühe sich zu engagieren, wenn es anstrengend wird, und es fällt ihnen schwer sich zu motivieren. Im Umgang mit ihren Mitmenschen stossen sie oft an ihre Grenzen. Manche von ADS Betroffenen verhalten sich impulsiv und egozentrisch. Es fällt ihnen schwer, sich sozial geschickt zu verhalten. Sie sind oft nicht in der Lage die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen wahrzunehmen (Brunsting, 2009b, S. 8-11).

Müller (2010) beschreibt Kinder mit ADS als besonders sensibel. Ihrer Ansicht nach können sich Kinder gut in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen und sind dadurch anderen gegenüber empathisch. Dies kann durchaus eine Stärke sein (Müller, 2010, S. 49). Diese Aussagen sollen nicht als Widerspruch zu den oben erwähnten Aussagen von Brunsting (2009) gesehen werden. Es gibt nicht einfach ein typisches ADS. Jedes Kind, mit der Diagnose ADS unterscheidet sich von anderen Kindern mit und ohne ADS.

Kommt zum Begriff ADS die Hyperaktivität dazu, spricht man von einem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom, genannt ADHS. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die Abkürzung ADHS verwendet. Die Diagnostik von ADHS ist auch heute noch schwierig. Ärzte stützen sich auf Beobachtungen im Alltag und führen Gespräche mit dem Kind, den Eltern, Lehrpersonen und anderen Bezugspersonen. Die Schätzungen über die Häufigkeit von ADS und ADHS schwanken je nach Beurteilenden und Untersuchungsinstrumenten. Werden strenge Kriterien angewendet, sind mindestens 5 bis 7% der Lernenden von ADS und bis zu 19% von allgemeinen Aufmerksamkeitsstörungen betroffen. ADHS wird vier bis neunmal häufiger bei Knaben diagnostiziert als bei Mädchen (vgl. Brunsting, 2006, S. 18).

Der nachfolgend angefügte Abklärungsbogen zum Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom kann eine Orientierungshilfe für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und andere Bezugspersonen sein. Für die Diagnose ADHS ausschlaggebend ist, dass die Symptome über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten und bereits vor dem siebten Lebensjahr beobachtet werden. Die Symptome müssen über dem normalen Mass eingestuft werden. Ausserdem müssen sie in mindestens

zwei Lebensbereichen vorkommen und die emotionale, soziale, schulische oder berufliche Entwicklung muss beeinträchtigt sein. Das Ausmass der Symptome ist entscheidend, ob man von ADHS spricht oder nicht (vgl. Brunsting, 2009b, S. 13).

Das Kind/ der Jugendliche/ die Jugendliche...

- 1. ...macht oft Flüchtigkeitsfehler bei Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten; Einzelheiten werden häufig übersehen.
- 2. ...hat oft Mühe längere Zeit die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten (bei Aufgaben oder Spielaktivitäten).
- 3. ...führt Anweisungen anderer häufig nicht vollständig durch und/oder kann Schularbeiten, andere Aufgaben oder Pflichten nicht zu Ende bringen (nicht wegen Verständnisproblemen oder Trotzreaktionen).
- 4. ...hat oft Mühe ruhig zu spielen oder sich in der Freizeit ruhig zu beschäftigen.
- 5. ...hat Schwierigkeiten Aktivitäten und Aufgaben zu organisieren.
- 6. ...ist häufig unruhig und nervös, wirkt wie getrieben.
- 7. ...ist häufig widerwillig an Aufgaben, die längerdauernde geistige Anstrengungen erfordern.
- 8. ...kann nur mit Mühe warten bis es/er/sie an der Reihe ist.
- 9. ...lässt sich leicht durch äussere Reize ablenken.
- 10. ...platzt häufig mit Antworten heraus, ehe die Frage zu Ende gestellt ist.
- 11. ...redet oft extrem viel.
- 12. ...rennt häufig umher, klettert herum oder (bei Jugendlichen) ist innerlich unruhig.
- 13. ...rutscht auf dem Stuhl herum, zappelt.
- 14. ...scheint häufig nicht zuzuhören wenn andere es/sie/ihn ansprechen.
- 15. ...steht immer wieder auf anstatt sitzen zu bleiben.
- 16. ...unterbricht und stört andere häufig (im Gespräch und beim Spiel).
- 17. ...vergisst vieles im Alltag und in der Schule.
- 18. ...verlegt oder verliert oft Dinge, die für die Aufgaben nötig sind (Schreibzeug, Bücher, Blätter, Hausaufgabenhefte, Spielzeug).

Abbildung 6. Abklärungsbogen (vgl. Brunsting 2010, S. 13)

Forscher gehen beim Kind mit ADHS von einer neurologischen Funktionsstörung, einer Fehlregulation von Botenstoffen aus. Ausserdem wird angenom-

men, dass ADHS eine Anpassung an eine unruhige Umgebung ist. Reizüberflutung und häufige Reizwechsel führen zu Veränderungen in Nervenzellennetzen des Gehirns. Erzieherische, pädagogische und heilpädagogische Arbeit soll die Kinder unterstützen (vgl. Brunsting, 2009b, S. 9-15). Um den Leidensdruck aller Betroffenen zu mindern, werden zum Teil Medikamente eingesetzt. Die Symptome können mit Medikamenten gelindert, aber nicht geheilt werden (Brunsting, 2006, S. 22-23).

Ein Schüler mit ADHS hat Schwierigkeiten dem Unterrichtsgeschehen zu folgen und den Anforderungen im Unterricht zu genügen. Den Schulstoff können sich diese Kinder nur schwer einprägen und speichern. Möglichst verschiedene Zugänge zum Lernen und Wiederholungen sind für Schüler mit ADHS wichtig. Sie geben ihnen Sicherheit. Grundsätzlich aber ist es nicht die Aufgabe der Lehrperson, die Therapie von Kindern mit ADHS-Problemen zu übernehmen. Wichtig ist, dass die ausserfamiliäre pädagogische Umsetzung in eine Therapie einbezogen wird. Erst wenn die Veränderungen ausserhalb des schulischen Umfeldes erreicht wurden, greifen Bemühungen um das Kind innerhalb der Schule (vgl. Hüther & Bonney, S. 134). Sind die Veränderungen ausserhalb der Schule (äussere Differenzierung) erreicht, kann an der inneren Differenzierung im Schulalltag gearbeitet werden. Dabei erhalten die betroffenen Schüler die Möglichkeit, besondere Arbeitstechniken zu lernen, es können individuelle Vereinbarungen und Regelungen getroffen werden. Die Kinder können beispielsweise zum Stundenanfang zu Worte kommen. Ein besonderer Sitzplatz mit Berücksichtigung auf die Aufmerksamkeitsprobleme beim Hören und Sehen kann angeboten werden. Die Kinder sollen Anregungen zum planvollen Vorgehen bei der Arbeitsbewältigung erhalten. Zudem hilft es einigen Kindern, welche von ADHS betroffen sind, mit ihrem körperlichen Bewegungsdrang umzugehen, wenn ihnen während den Stunden Bewegungspausen eingeräumt werden (vgl. Fitzner & Stark, 2010, S. 16). Als therapeutisch wertvoll gelten Massnahmen, die das Körperbewusstsein des Kindes steigern. Das Ziel der Massnahmen soll die Verbesserung der Koordination von Bewegungen sein (vgl. Hüther & Bonney, 2010, S. 138). Das Konzept "Bewegung im Unterricht" soll Schüler mit ADHS un-

terstützen. Es soll ihnen helfen mit ihrem körperlichen Bewegungsdrang umzugehen, ihn auszuleben und die Aufmerksamkeit wieder auf das Wesentliche zu lenken. Zugleich kann mit "Bewegung im Unterricht" ein Beitrag zur Steigerung der Koordination von Bewegungen bei Schülern mit ADHS geleistet werden.

"Bewegung im Unterricht" Schüler mit ADHS haben in der Schule oft Schwierigkeiten. Dabei stoßen sie und ihr Umfeld an ihre Grenzen. Ein Kind mit ADHS braucht, wie jedes andere Kind auch, Möglichkeiten den Bewegungsdrang auszuleben. "Bewegung im Unterricht" kann eine solche Möglichkeit sein.

3 Fragestellungen und Hypothesen

Aus den theoretischen Überlegungen des zweiten Kapitels und der Ausgangssituation ergeben sich Fragen im Zusammenhang mit dem Unterrichtserleben der Lernenden und Lehrenden in Phasen der Stillarbeit. Dies geschieht in Bezug auf die praktische Umsetzung des von den Autorinnen dieser Arbeit erstellten Konzeptes "Bewegung im Unterricht". Nachfolgend werden Fragestellungen hergeleitet und festgehalten. Des Weiteren werden Hypothesen aufgestellt, welche während der Forschungsarbeit fokussiert und am Schluss untermauert werden. Hypothesen bringen Teile des praktischen Wissens, der praktischen Theorie des Handelnden zum Ausdruck. Hypothesen formulieren eine vermutete Erklärung. Eine Hypothese kann Licht auf einen Aspekt einer Situation werfen. Da Hypothesen Handlungsmöglichkeiten formulieren, können sie als Grundlage für Handlungsplanung genommen werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 78).

3.1 Herleitung der Fragestellungen

Der Forschungsschwerpunkt bei der Umsetzung des Konzeptes „Bewegung im Unterricht“ liegt vor allem im Unterrichtserleben aus Sicht aller Schülerinnen und Schüler, aus Sicht der Schüler mit ADHS und aus Sicht der Lehrpersonen. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

- Wie erleben Schülerinnen und Schüler Stillarbeitsphasen mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht"?
- Wie erleben Schüler mit ADHS Stillarbeitsphasen mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht"?
- Wie erleben Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler während Stillarbeitsphasen mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht"?
- Wie lernförderlich erleben alle beteiligten Schülerinnen und Schüler "Bewegung im Unterricht"?

- Wie lernförderlich erleben die Lehrpersonen "Bewegung im Unterricht" für ihre Schülerinnen und Schüler?
- Wie kann das Konzept "Bewegung im Unterricht" in den Schulalltag eingebettet werden?
- Welche Wahrnehmungen der Schülerinnen und Schüler zu "Bewegung im Unterricht" sind zu den Wahrnehmungen der Lehrpersonen kongruent?
- Welche Wahrnehmungen der Schülerinnen und Schüler zum Thema "Bewegung im Unterricht" divergieren mit den Wahrnehmungen der Lehrpersonen?
- Welchen Beitrag leistet das Konzept "Bewegung im Unterricht" zu Unterrichtsgestaltung und Rhythmisierung?

3.2 Fragestellungen

Aus den vorgängig gemachten Überlegungen ergeben sich folgende Fragestellungen, welche in dieser Arbeit untersucht werden.

Unterstützen Bewegungselemente von "Bewegung im Unterricht" während Stillarbeitsphasen Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen?

- Wie erleben Schüler mit ADHS ihr Lernen während Stillarbeitsphasen mit "Bewegung im Unterricht"?
- Wie erleben Schülerinnen und Schüler ohne ADHS ihr Lernen während Stillarbeitsphasen mit "Bewegung im Unterricht"?
- Wie bewerten Lehrpersonen die Wirkung von "Bewegung im Unterricht" auf das Lernverhalten ihrer Schülerinnen und Schüler während Stillarbeitsphasen?

3.3 Hypothesen

Ausgehend von den oben aufgeführten Fragestellungen werden dazu fünf Hypothesen aufgestellt.

Hypothese 1:

Schülerinnen und Schüler schätzen das Angebot von "Bewegung im Unterricht" während Stillarbeitsphasen und erleben es als lernförderlich.

Hypothese 2:

Schülerinnen und Schüler zeigen unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf die Wahl von Power- oder Entspannungsübungen.

Hypothese 3:

Schüler mit ADHS bevorzugen Entspannungsübungen.

Hypothese 4:

Lehrpersonen setzen Bewegungselemente in ihrem Unterricht mehrheitlich als gemeinsame Bewegungspausen für alle Lernenden ein.

Hypothese 5:

Die Einschätzungen der Lernenden mit und ohne ADHS zum Konzept "Bewegung im Unterricht" sind ähnlich.

Hypothese 6:

Die Selbsteinschätzung der Schüler mit ADHS bezüglich ihres Lernens mit Bewegungsübungen divergiert teilweise mit der Fremdeinschätzung ihrer Lehrpersonen.

Hypothese 7:

Die Selbsteinschätzung der Schüler mit ADHS bezüglich ihres emotionalen Befindens divergiert teilweise mit der Fremdeinschätzung ihrer Lehrpersonen.

4 Forschungskonzept

Mayring (2002) betont in seinem Buch über qualitative Sozialforschung, dass in der Regel in jedem Forschungsprozess qualitatives und quantitatives Denken enthalten ist. Lange wurde jedoch das qualitative Denken vernachlässigt und vor allem das quantitative Denken im Erkenntnis- und Forschungsprozess gewichtet. Das qualitative Denken soll keine Alternative, sondern eine Ergänzung zum quantitativen Denken sein (vgl. Mayring, 2002, S. 9-24). Durch ein bestimmtes Forschungsverfahren erhobene Daten, ob quantitativ oder qualitativ, müssen nicht zwingend mit dem gleichen Verfahren analysiert. Dies bedeutet quantitative Daten können durchaus qualitativ analysiert werden und umgekehrt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 14-15). Folgendes Kapitel umschreibt Theorien quantitativer und qualitativer Forschung, welche dem Konzept "Bewegung im Unterricht" zugrunde liegen. Weiter werden Grundlagen, Gütekriterien, ethische Prinzipien, die Triangulation und Stichprobe inklusive Personenbeschreibungen, sowie das Forschungsvorgehen beschrieben.

4.1 Grundlagen der quantitativen Forschung

Bereits in den sechziger Jahren war empirisch-quantitative Pädagogik ein zentraler Zweig der Erziehungswissenschaften. Standardisierte Testverfahren (Schulleistungstests), Fragebogen (ja/nein Antworten), Strichlisten und Interview waren die bevorzugten Methoden für die Datensammlung (Mayring, 2002, S. 17). In der quantitativen Forschung geht es darum objektiv, valide und reliabel zu forschen. Empirische Forschung beruht auf Wiederholung und dem Vergleich von Sichtweisen beim wiederholten Betrachten von Ereignissen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Bei der quantitativen Forschung kommen die forschenden Personen von aussen. Sie sind Beobachter und greifen nicht in die Praxis ein, um eine objektive Haltung einnehmen zu können. Wenn die Evaluation von verhaltens- oder einstellungsändernden Massnahmen im Vordergrund steht, wird empfohlen, wiederholte Stichprobenuntersuchungen zu machen. Diese Untersuchungen führen zu einem deutlichen Genauigkeitsgewinn (vgl. Bortz & Dö-

ring, 2006 S. 447). Eine Stichprobe, die wiederholt zu einer bestimmten Thematik durchgeführt wird, nennt man Panel. Vorteil eines Panels ist die Vertrautheit der befragten Personen im Umgang mit der Situation. So wissen die Personen, was sie erwartet, können kritischer reflektieren und agieren. Bei Paneluntersuchungen muss damit gerechnet werden, dass ihre Aussagekraft teilweise verloren gehen kann, weil einzelne Panelmitglieder nicht mehr *naiv* und unvoreingenommen reagieren, da die Befragungssituation zur Routine werden kann. In der Regel wird die Panel Methode verwendet, um über eine bestimmte Zeitdauer hinweg den Wandel von Einstellungen zu messen. Bei quantitativen Methoden der Datenerfassung können mittels Ratingskalen auf unkomplizierte Weise Urteile erzeugt werden. Rating heisst Einschätzung. Zum Einsatz in Ratingskalen können verbale Marken verwendet werden. Diese können zu den Bereichen Häufigkeit, Intensität, Wahrscheinlichkeit und Bewertung Aufschluss geben. Die Konstruktionsmöglichkeiten von Ratingskalen sind vielfältig (vgl. Bortz & Döring, 2006 S. 177-178).

In der Freizeit mache ich Sport.				
<input type="checkbox"/> stimmt		<input type="checkbox"/> stimmt nicht		
Bewegung - Unterricht				
Bitte kreuze in jeder Zeile das Kästchen an, das stimmt.		 stimmt 1	 stimmt nicht 2	? weiß nicht 0
1	Bewegung während des Unterrichts gefällt mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Bewegungspausen bringen Abwechslung im Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 7. Ausschnitt Fragebogen/Ratingskala

4.2 Gütekriterien der quantitativen Forschung

Objektivität, Reliabilität und Validität sind zentrale Gütekriterien in der traditionellen empirischen Forschung. Als objektive Daten zählen Ergebnisse, welche unabhängig von der untersuchenden Person zustande gekommen sind

(vgl. Mayring, 2010, S. 117). Werden gleiche Beobachtungen zum selben Ereignis zu verschiedenen Zeitpunkten gemacht, kann man den Forschungsprozess als reliabel bezeichnen. Validität wird erreicht, wenn durch die verwendeten Methoden, das erforscht wurde, was man erforschen wollte. Verallgemeinert kann man sagen, dass empirische Forschung auf Wiederholung und dem Vergleich von Sichtweisen beim wiederholten Betrachten eines Ereignisses beruhen. Um die Güte der Forschung nachzuweisen, wird über einen Forschungsprozess ein zweiter darüber gelegt. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117).

4.3 Grundlagen der qualitativen Forschung

In den 70er-Jahren wurde auf theoretischer Ebene gegen die empirisch-quantitative Forschung in der Pädagogik Stellung bezogen. Qualitative Ansätze wurden formuliert und quantitative Ansätze weniger gewichtet. Die qualitative Forschung orientiert sich an der Analyse konkreter Fälle in ihrer zeitlichen und lokalen Besonderheit und setzt bei Äusserungen und Handlungen der Menschen in ihren alltäglichen Kontexten an. Qualitative Forschung weist eine besondere Aktualität und Relevanz für zeitgemässe Forschung auf (vgl. Flick, 2011, S. 37).

Die Grundlagen qualitativen Denkens bilden die Forderung stärkerer *Subjektbezogenheit*, die Betonung der *Deskription*, der *Interpretation*, die *Praxisbezogenheit* und die Generalisierung der Ergebnisse als *Verallgemeinerungsprozess*. Dies bedeutet, der Forscher ist Teil des Forschungsprozesses, er nimmt eine empathische, verstehende Haltung ein. Gegenstand der Forschung sind immer Menschen, welche Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sind (*Subjektbezogenheit*). Bevor erklärende Konstruktionen benutzt werden, muss am Anfang einer Analyse eine umfassende und genaue Beschreibung des Gegenstandsbereiches stehen (*Deskription*). Eine Handlung kann für jeden unterschiedliche Bedeutungen haben, deshalb ist es wichtig, dass Bedeutungen interpretiert werden (*Interpretation*). Bei qualitativer Forschung geht es darum, möglichst nahe an alltägliche und natürliche Lebenssituationen anzuknüpfen, die Erforschung findet in gewohnter, alltäglicher Umgebung statt (*Praxisbezogenheit*). Bei der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse (*Verallgemeinerungs-*

prozess) hat qualitative Forschung spezifische Probleme, da sie oft mit sehr kleinen Fallzahlen arbeitet. Die Gültigkeit, sowie das Warum und Wofür der Resultate muss genau und im spezifischen Fall begründet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 19-24). Qualitative Daten sind im Vergleich zu quantitativen Daten keine schwachen Daten, was heisst, nicht von minderer Qualität. Auch qualitative Daten unterliegen einem strengen, methodisch kontrollierbaren Analyseverfahren (vgl. Kuckartz, 2012, S. 14).

4.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse sollen Texte systematisch analysiert werden. Bei der Analyse der Texte wird schrittweise theoriegeleitet mit am Material entwickelten Kategoriensystemen gearbeitet. Wichtig bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist vor allem, dass man bereits bevor man mit der Arbeit beginnt, sich die Ziele der eigenen Forschung vor Augen hält. Fragen zum Inhalt der Forschung, zum Mittelpunkt des Konzeptes und Vermutungen sollen zuerst geklärt werden. Diese Fragen tragen zur Selbstvergewisserung bei und sind ein Charakteristikum der qualitativen Inhaltsanalyse. Ein wichtiger Orientierungspunkt für die spätere Auswertung qualitativer Daten sind zusätzlich allgemeine Überlegungen zum Verstehen und Interpretieren von Texten. Im Kontext der Inhaltsanalyse stehen fünf bedeutende Kernpunkte. Die qualitative Forschung kennt keine Trennung zwischen der Phase der Datenerhebung und der Phase der Auswertung. In der quantitativen Forschung hingegen beginnt die Datenauswertung erst, wenn die Datenerhebung vollständig abgeschlossen ist (vgl. Kuckartz, 2012, S. 29-71). Die Arbeit im Team sichert die qualitative Inhaltsanalyse. Je mehr Codierer an einer Auswertung beteiligt sind, desto präziser können die Zuordnungen zu vorbestimmten Kategorien gemacht werden.

4.5 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2002) werden beachtet. Es sind dies die *Verfahrensdokumentation*, die *argumentative Interpretationsabsicherung*, die *Regelgeleitetheit*, die *Nähe zum Gegenstand*, die *kommunikative Validierung* und die *Triangulation*. In der quali-

tativ orientierten Forschung ist das Vorgehen spezifisch auf den Gegenstand bezogen und die Methoden speziell für den Gegenstand entwickelt. Damit der Prozess für Aussenstehende nachvollziehbar ist, muss das Vorgehen genau dokumentiert werden (*Verfahrensdokumentation*). Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle bei qualitativen Verfahren, können jedoch nicht bewiesen werden. Deshalb müssen Interpretationen argumentativ begründet werden und in sich schlüssig sein. Das Vorverständnis muss adäquat sein, wodurch die Deutung sinnvoll und theoriegeleitet wird (*Argumentative Interpretationsabsicherung*). Der Forschungsprozess muss auf theoretischer und methodischer Ebene offen sein, damit Modifizierungen möglich sind. Trotz dieses Prinzips der Offenheit muss sich qualitative Forschung an bestimmte Verfahrensregeln halten und Datenmaterial systematisch bearbeiten (*Regelgeleitetheit*). Qualitative Forschung knüpft möglichst nahe an der Alltagswelt der Beforschten an (*Nähe zum Gegenstand*). Die Gültigkeit der Ergebnisse kann dadurch überprüft werden, indem sie den Beforschten vorgelegt werden. Die Beforschten sind somit nicht nur Datenlieferanten, sondern denkende Subjekte (*Kommunikative Validierung*). Wird für die Beantwortung der Fragestellung nach unterschiedlichen Lösungswegen gesucht und werden die Ergebnisse miteinander verglichen, kann die Qualität qualitativer Forschung vergrößert werden. Dazu können verschiedenen Datenquellen herangezogen werden, unterschiedliche Interpretationen, Theorieansätze oder Methoden (*Triangulation*). Ziel bei diesem Verfahren ist nie völlige Übereinstimmung, vielmehr ein Vergleichen der verschiedenen Perspektiven der Ergebnisse (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148).

4.6 Triangulation

Triangulation bedeutet die Kombination verschiedener Methoden, verschiedener Forscher, Untersuchungsgruppen oder zeitlicher und theoretischer Perspektiven in der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Phänomen (vgl. Flick, 2011, S. 519). Es werden vier Typen der Triangulation unterschieden, die Daten-Triangulation, die Forscher-Triangulation, die Theorien-Triangulation und die methodologische Triangulation. Wenn qualitative und quantitative Methoden in einer Forschungsarbeit verknüpft werden, spricht man von einer metho-

dologischen Triangulation. Dabei wird von einer wechselseitigen Ergänzung im methodischen Blick auf einen Gegenstand ausgegangen.

In der nachfolgenden Abbildung wird die Triangulation dargestellt (vgl. Flick, 2011, S. 44-45).

Abbildung 8. Triangulation nach Flick (Flick, 2011, S. 45)

Man geht zunehmend davon aus, dass qualitative und quantitative Methoden komplementär gesehen werden sollten. Die verschiedenen Methoden sollen nebeneinander stehen bleiben, ihr Schnittpunkt soll der zu beforschende Gegenstand sein. Triangulation von qualitativer und quantitativer Forschung kann im Einzelfall ansetzen. Dieselbe Person, die interviewt werden soll, gehört auch zu der Gruppe, welche einen Fragebogen ausfüllt. Eine Verbindung kann aber auch auf der Ebene der Datensätze hergestellt werden. Die Antworten auf den Fragebogen werden in ihrer Häufigkeit und Verteilung über die ganze Stichprobe analysiert. Antworten in den Interviews können interpretiert und verglichen werden. Zudem kann eine Typologie erstellt werden (vgl. Flick, 2011, S. 44-45).

4.7 Stichprobe

Die Stichprobe für die Durchführung des Konzeptes "Bewegung im Unterricht" in den Klassen beschränkt sich auf sieben Primarschulklassen der dritten bis sechsten Schulstufe. Alle Klassen gehören Schulen an, welche am Projekt *schule bewegt* mitmachen. In vier der untersuchten Klassen befindet sich je ein Schüler mit der Diagnose ADHS. Somit wird die heilpädagogische Relevanz gewährleistet. Die Stichprobe für die Interviews wird aus einer vierten und fünften Primarklasse generiert. Sie beschränkt sich auf je einem Schüler mit ADHS und die Lehrpersonen der Interviewten Schüler. Nachfolgend werden die beiden Schüler mit ADHS und ihre Lehrpersonen beschrieben.

Schüler 1JJ: Schüler 1JJ ist 12 Jahre alt und ist männlich. Er besucht die 5. Klasse. Sein Klassenlehrer ist Lehrperson 1J. Schüler 1JJ ist ein Einzelkind. Seit zwei Jahren wird Schüler 1JJ mit Ritalin behandelt.

Schüler 2JM: Schüler 2JM ist 11 Jahre alt und männlich. Er besucht die vierte Klasse. Seine Klassenlehrperson ist Lehrperson 2M. Schüler 2JM hat einen älteren Bruder. Die Diagnose ADHS wurde im Alter von 6 Jahren gestellt. Seither wird Schüler 2JM mit Ritalin behandelt.

Lehrperson 1J: Lehrperson 1J ist 35 Jahre alt und ist männlich. Lehrperson 1J unterrichtet seit insgesamt 12 Jahren an verschiedenen Schulen auf der Primarschulstufe. Zurzeit unterrichtet er als Klassenlehrperson eine 6. Primarschulklasse.

Lehrperson 2M: Lehrperson 2M ist 25 Jahre alt und ist weiblich. Sie unterrichtet seit zwei Jahren an einer Primarschule auf verschiedenen Stufen. Zurzeit unterrichtet Lehrperson 2M eine 4. Primarschulklasse.

4.8 Ethische Prinzipien

Das vorliegende Projekt unterliegt ethischen Prinzipien. Die von der Forschung betroffenen Personen werden über Intension und geplantes Vorgehen

aufgeklärt und können die Forschung kontrollieren. Die Forschungsaktivität wird nur mit dem Einverständnis der Betroffenen durchgeführt. Alle erhobenen Daten werden anonymisiert und vertraulich behandelt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 121-123). Im Sinne der ethischen Prinzipien Wohlergehen, Schutz, Teilhabe und Wahlfreiheit wurde die Forschungsarbeit aufgebaut. Beim Aspekt Wohlergehen wurde gefragt, ob die Forschung dem Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler diene. Beim Aspekt Schutz wurde darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler keine negativen Folgen zu tragen hatten. Teilhabe der am Projekt teilnehmenden Schülerinnen und Schüler war ebenfalls gewährleistet und beim Aspekt Wahlfreiheit wurde das Einverständnis der teilnehmenden Klassen und Lehrpersonen beziehungsweise der Eltern der Schülerinnen und Schüler im Voraus eingeholt.

4.9 Forschungsvorgehen

Forschung muss einer geplanten Struktur folgen. In der angeführten Abbildung wird das Forschungsvorgehen, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, dargestellt (Abbildung 9) und anschliessend näher beschrieben.

Abbildung 9. Forschungsvorgehen

Bei der Auswahl der Untersuchungseinheit (Stichprobe) ist darauf geachtet worden, dass Schulen mit dem Label *schule bewegt* berücksichtigt werden. Ein Kriterium für die Wahl der Untersuchungseinheit war Offenheit für Bewegung im Unterricht. Ein weiteres Kriterium, das der Klassenstufe, wurde erst nach der Evaluation des Pretest festgelegt. Die am Projekt teilnehmende Schülerinnen und Schüler sollten mindestens die dritte Klasse besuchen.

Nach der ersten Literaturrecherche wurden Kategorien für die Erstellung des Fragebogens gebildet. Dies entspricht einem deduktiven Vorgehen. Danach wurde ein Fragebogen für die Lernenden, sowie für die Lehrpersonen erstellt. Ein Pretest wurde mit einer zweiten Primarklasse und ihrer Lehrperson durchgeführt. Der Pretest wurde ausgewertet und die Fragen im Fragebogen angepasst. Hierzu dienten vor allem die Beobachtungen, welche die Lehrperson auf dem Fragebogen schriftlich festgehalten haben. Nach der Durchführung und Auswertung des Pretests wurde das Konzept "Bewegung im Unterricht" erarbeitet (Abschnitt 2.2). Grundlagen dieses Konzeptes bildeten die Leitideen des Projektes *schule bewegt*. Die einzelnen Übungen, Karten mit Erklärungen und die Materialien wurden von den Autorinnen der Masterarbeit entworfen, in Boxen verpackt und an die am Konzept teilnehmenden Klassen verteilt. Im Januar 2013 füllten die Schülerinnen sowie die Lehrpersonen der teilnehmenden Klassen die Fragebogen aus. Während einem Monat arbeiteten die Klassen mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht". Danach wurde eine zweite Befragung mit den Lernenden und den Lehrpersonen durchgeführt. Die mittels Fragebogen erhobenen Daten wurden quantitativ ausgewertet. Damit die Validierung der Forschung gewährleistet ist, führten die Autorinnen der Arbeit, neben der quantitativen auch eine qualitative Datenerhebung mittels Interviews (Abschnitt 5.5) durch. Hierzu wurde ein Interviewleitfaden erstellt. Die vier Interviews wurden mit zwei Lernenden mit diagnostiziertem ADHS und mit ihren Lehrpersonen durchgeführt. Anschliessend erfolgte die Transkription, das heisst die schriftliche Wiedergabe der Tondokumente. Die Transkripte der Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Vorher bestimmte

Kategorien dienen der Strukturierung und der Analyse. Die erhaltenen Daten aus den beiden Fragebogenerhebungen und den vier Interviews wurden mit der Methode der Triangulation (Abschnitt 4.6) ausgewertet, qualitativ interpretiert und miteinander verglichen. Die Fragestellung (Abschnitt 3.2) wurde beantwortet und die aufgestellten Hypothesen (Abschnitt 3.3) wurden bewertet.

5 Forschungsmethoden

Forschung soll aussagekräftig und nachvollziehbar sein. Forschung soll fassbare Spuren hinterlassen. Um dies zu erreichen, müssen Daten gesammelt und ausgewertet werden. Für die forschenden Personen stellt sich die Frage, auf welchem Weg sie die Daten erhält. Oft werden in den Sozialwissenschaften quantitative Methoden als Gegensatz zu qualitativen Methoden gesehen. Dieses *Gegen – einander – Auspielen* muss nicht sein, da es möglich ist, beide Methoden in Kombination anzuwenden.

Ziel ist es einerseits herauszufinden, wie Schüler mit ADHS das Konzept "Bewegung im Unterricht" in Bezug auf ihr Lernen erleben. Andererseits zu erfahren, wie die Lehrpersonen der befragten Schülergruppe die Wirkung von "Bewegung im Unterricht" auf das Lernverhalten ihrer Schülerinnen und Schüler bewerten. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden theoriegeleitete Kategorien gebildet, was einem deduktiven Vorgehen entspricht. Durch die Auswertung der Experteninterviews und die Analyse der Daten können möglicherweise weitere Kategorien gebildet werden, was einem induktiven Vorgehen entspricht. Somit können die eigenen Erkenntnisse erweitert werden.

5.1 Befragung

Die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen wird als Befragung gedeutet. Eine Befragung unterliegt gegenseitigen Erwartungen. Die Antworten stellen Meinungen dar und beziehen sich auf soziale Ereignisse. Um einigermaßen verlässlich zu Informationen zu gelangen, gehören Umfragen zu den repräsentativsten Forschungsmethoden (vgl. Atteslander, 2010, S.109). Die Durchführung von Befragungen wird aber immer schwieriger, dies aus Gründen der strukturellen, gesellschaftlichen Veränderungen. So wird die klassische Befragung von Angesicht zu Angesicht immer seltener. Unterschieden wird zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher Befragung. Alltägliche Befragung dient bewusst oder unbewusst der individuellen Problemlösung. Demgegenüber steht die wissenschaftliche Befragung mit der theoriegeleiteten Kontrolle

der gesamten Befragung. Folgende zwei Aufgaben hat die Kontrolle jedes einzelnen Schrittes der Befragung: zum einen soll die wissenschaftliche Methode gewährleistet werden, zum anderen kann nur über die Kontrolle der einzelnen Schritte festgestellt werden, ob die Ereignisse von den äusseren Bedingungen beeinflusst worden sind Atteslander (2010). Da die jeweilige Situation und die Menschen, die miteinander sprechen, beeinflussend auf den Verlauf und Ergebnisse einer Befragung wirken, stellt sie eine soziale Situation dar. Die Folge davon ist, dass eine Totalkontrolle der Situation im Interview nicht möglich ist (vgl. Atteslander, 2010, S. 11-12). Die Autorinnen der vorliegenden Masterarbeit haben sich für beide Befragungsformen, den Fragebogen und das Interview, entschieden und diese durchgeführt. Der Fragebogen, die schriftliche Befragung, soll die Haltung, Einstellung und Befindlichkeit der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen zu Bewegungspausen und Lernen eruieren. Das Interview soll Einstellungen, Haltungen und Gedanken erschliessen, welche *hinter* dem Verhalten stehen. Ziel des Interviews ist es, zu erfahren, was einem wichtig ist und was man noch nicht weiss (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151-152). Je nachdem wie viel Freiheit dem Interviewpartner bei der Gestaltung der Antworten gelassen wird, unterscheidet man *offene*, *halbstrukturierte* und *strukturierte* Interviewformen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151-153). In der vorliegenden Arbeit wurde die Form des halbstrukturierten Interviews mit Leitfaden gewählt.

5.2 Fragebogen

Die Brauchbarkeit eines Fragebogens hängt eng mit der Qualität der Fragen zusammen. Um eine möglichst hohe Objektivität der Befragung zu gewährleisten, sollten Rückfragen oder Präzisierungen ausgeschlossen werden. Je stärker forschende Lehrpersonen bereits vor der Konstruktion des Fragebogens wissen, was sie wollen, desto stärker strukturiert kann der Fragebogen sein. Es empfiehlt sich, bereits vor der Auswertung zu überlegen, was mit den vielen Daten geschehen soll (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167-178). In der vorliegenden Forschungsarbeit wird vorwiegend der Perspektive der Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen. Der Fragebogen für die Lernenden beinhaltet Fragen, welche die Befindlichkeit, die Selbstwirksamkeit und die Unterrichtsform in der

jeweiligen Situation ergründen sollen. Diese geschlossenen Fragen werden analysiert und ausgewertet. Der Fragebogen für die Lehrpersonen beinhaltet Fragen, welche in direktem Bezug zu den Schülerbefragungen stehen. Somit können Vergleiche der Aussagen beider Gruppierungen gemacht werden. Bei schriftlichen Befragungen ist die Qualität der Interpretation wichtig, vor allem dann, wenn die Daten miteinander in Beziehung gebracht werden. Beide Fragebogenerhebungen enthalten verschiedene Beantwortungskategorien und zusätzlich offene Fragen. Die offenen Fragen werden qualitativ, die in Kategorien eingeteilten, geschlossenen Fragen quantitativ ausgewertet. Die Autorinnen stellten fest, dass der Begriff Kategorien sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Forschung verwendet wird. Nach Atteslander sind Kategorien in der quantitativen Datenerhebung Beantwortungsschemas wie: *ja, nein, weiss nicht, Enthaltung* (vgl. Atteslander, 2010, S. 297). Nach Kuckartz (2012) hingegen sind Kategorien, in der qualitativen Inhaltsanalyse eingesetzt, deduktiv oder induktiv gebildete Klassifizierungen. Die Art der Bildung von Kategorien hängt stark von der Forschung und dem Vorwissen der Forschenden ab. Je stärker die Arbeit theorieorientiert, je umfangreicher das Vorwissen, je gezielter die Frage und je genauer die Hypothesen sind, welche formuliert werden, desto eher kann man vor der Durchsicht des erhobenen Materials Kategorien bilden. Kategorien können deduktiv, aufgrund bereits vorhandener Theorie oder induktiv, aufgrund empirischer Daten gebildet werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59). Bei der Fragebogenkonstruktion wurden Kategorien vorgängig der Befragung deduktiv gebildet. Die Autorinnen wollten damit die Möglichkeit schaffen, Quervergleiche mit den Daten der Interviews machen zu können. Es hat sich herausgestellt, dass die Kategorien nicht trennscharf waren. Das führte dazu, dass die Kategorien modifiziert und neue Kategorien gebildet wurden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 62). Anhand der gebildeten Kategorien und der daraus resultierenden Fragen wurde von den Autorinnen ein erster Fragebogen erstellt. Ein Pretest wurde durchgeführt und ausgewertet. Fragen und Auswahlkriterien der zu befragenden Personengruppen wurden nach der Durchführung des Pretests angepasst. Danach wurden die bereinigten Fragebogen an die Lernenden und an ihre Lehrpersonen aus sieben Primarklassen ab Klassenstufe drei abge-

geben. Bei der Datenerhebung in den Klassen fand eine erste Befragung vor und eine zweite Befragung nach der Durchführung des Konzeptes statt (Abschnitt 4.1). Es wurden drei unterschiedliche Ebenen, beziehungsweise Sichtweisen berücksichtigt. Einerseits wurde die Sicht der Lernenden, die Sicht der Lehrpersonen und die Sicht der Schüler mit ADHS mittels Fragebogen eruiert, andererseits wurden Experteninterviews mit Lehrpersonen und Schüler mit ADHS durchgeführt. Die Daten der Fragebogen wurden quantitativ ausgewertet und qualitativ interpretiert. Die Experteninterviews wurden anhand von qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und interpretiert.

2		Fragebogen für Schülerinnen und Schüler /2. Befragung		
Bitte kreuze in jeder Zeile das Kästchen an, das für dich stimmt.		stimmt		
→1	Bewegungspausen im Unterricht gefallen mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→2	Ich kann mich in Mathematik bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→3	Ich kann mich in Deutsch bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→4	Ich kann mich in Realien bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→5	Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ich entscheide, wann ich Bewegungspausen brauche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich entscheide, wie lange meine Bewegungspause dauert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ich mache die Bewegungspausen manchmal im Schulzimmer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ich mache die Bewegungspausen manchmal im Gang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ich mache die Bewegungspausen manchmal im Freien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Bewegungspausen bringen Abwechslung in den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Bewegungspausen stören mich manchmal beim Arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Ich wähle meine Bewegungsübung selber.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Bewegungspausen stellen mich auf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Bewegungspausen halten mich fit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Nach Bewegungspausen bin ich aufmerksamer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Bewegungspausen helfen mir beim Lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Am liebsten mache ich meine Bewegungspause alleine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3		Fragebogen für Schülerinnen und Schüler /2. Befragung	
Was stimmt für dich? Kreuze an!			
<input type="checkbox"/>	Ich lerne besser nach einer ruhigen Bewegungspause.	<input type="checkbox"/>	Ich lerne besser nach einer Powerpause.
<p>Deine Meinung zu Bewegungspausen ist gefragt! Was hat sich verändert, oder auch nicht? Schreibe und zeichne:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>			
<p>Danke, dass du die Fragen beantwortet hast!</p>			

Abbildung 10. Ausschnitt Fragebogen

5.3 Pretest

Damit allfällige Fehlerquellen eruiert und korrigiert werden können, sollte ein Pretest mit einer kleinen Gruppe von Testpersonen durchgeführt werden. So besteht die Möglichkeit, Unklarheiten in der Formulierung der Fragen herauszufinden und die Fragen adäquat anzupassen. Ein weiterer Hinweis kann der Pretest bei der Wahl der zu befragenden Personengruppe geben. Dies beispiels-

weise in Bezug auf das Alter der ausgewählten Personen. In der vorliegenden Arbeit wurde der Pretest in einer zweiten Primarklasse durchgeführt, denn auch nach weit über hundert Jahren vertieften theoretischen Bemühens ist noch immer wenig umfassende Theorie zur Fragebogenformulierung erarbeitet. Deshalb ist es unabdingbar jede Frage einzeln vorher zu testen (vgl. Atteslander, 2010, S.155-156).

5.4 Angepasster Fragebogen

Nach der Durchführung des Pretests wird der Fragebogen überarbeitet und nach Fehlerquellen überprüft. Dies betrifft vorwiegend die Bereiche der Verständlichkeit, der Formulierungen und der Trennschärfe der Fragen. In der vorliegenden Arbeit wurde an der Trennschärfe der Fragen gearbeitet. Die Fragen wurden angepasst. Zudem fanden die Autorinnen der Masterarbeit anhand der schriftlich festgehaltenen Beobachtungsnotizen der Lehrperson aus der Pretest Klasse heraus, dass der Fragebogen erst ab der dritten Primarklasse durchgeführt werden sollte. Jüngere Schülerinnen und Schüler waren mit den Fragen überfordert gewesen. Die Fragen zielten vor allem auf die Selbstwahrnehmung und die Befindlichkeit der Befragten.

5.5 Schülerprotokolle

Damit die Nutzung der Bewegungspausen erfasst werden konnte, protokollierten die Schülerinnen und Schüler, während der vierwöchigen Durchführungsphase in den Klassen, ihr Arbeitsverhalten. Das Protokoll erfolgte mittels Strichlisten zu den beiden Kategorien *Power* und *Entspannung* (Abbildung 11).

Protokollblatt "Bewegung im Unterricht" Klasse von: _____ Anzahl Schüler: _____				 Power 3. Woche
Name:	Übung:	Übung:	Übung:	Übung:

Abbildung 11. Ausschnitt aus Protokollblatt

Immer wenn die Schülerinnen und Schüler sich während einer Stillarbeitsphase für eine Bewegungspause entschieden, vermerkten sie dies mit einem Strich in der entsprechenden Spalte des Protokollbogens. Pro Woche lagen jeweils zwei Protokollbogen bereit, einer für die Powerübungen und einer für die Entspannungsübungen. Jede Woche wurden zwei neue Protokollblätter aufgelegt. Dadurch ergab sich für die Lehrperson die Möglichkeit, die Übungsauswahl zu variieren und den Bedürfnissen der Klasse anzupassen.

5.6 Qualitative Inhaltsanalyse

Anhand qualitativer Inhaltsanalyse sollen Texte systematisch analysiert werden. Vor Beginn einer solchen systematischen Textanalyse müssen die gesetzten Ziele der empirischen Forschung bewusst gemacht werden. Das heisst Fragestellungen, Vermutungen und Hypothesen, relevante Inhalte und Konzepte werden noch einmal vergegenwärtigt. Daraufhin folgt der erste Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse in Form von initiierender Textarbeit, was soviel bedeutet wie eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Textinhalt, wie mehrmaliges intensives Lesen, Markieren von Schlüsselbegriffen und Kennzeichnen von wichtigen Abschnitten. Wobei die Aufmerksamkeit auf die inhaltliche Struktur und den Ablauf zu richten ist. Nach dieser ersten Auseinandersetzung mit dem Text kann eine erste Zusammenfassung hilfreich sein. In einem nächsten Schritt werden Kategorien gebildet. Dies kann schon im Voraus deduktiv von der Theorie her geschehen sein oder aus der Erfahrung, direkt am Material, also induktiv von der Empirie her geschehen. Die Form der Kategorienbildung steht im Zusammenhang mit der Forschungsfrage und dem Forschungsvorgehen. Oft kommen in der qualitativen Forschung nicht reine Verfahren vor, sondern Mischformen von deduktiver und induktiver Kategorienbildung. Hauptkategorien lassen sich häufig von den Forschungsfragen und Hypothesen ableiten. Induktiver Kategorienbildung geht die Technik der Textzusammenfassung und der Paraphrasierung voraus. Die Auswertung kann thematisch nach den Kategorien vorgenommen werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 52-97).

5.7 Experteninterview

Mit den Experteninterviews werden Grundhaltungen in Erfahrung gebracht und theoretische Fragen geklärt. Für die Durchführung der Interviews wurde ein theoriegeleiteter Leitfaden nach Helfferich (2011) zu den beiden Aspekten (Hauptkategorien) *emotionales Befinden* und *Auswirkungen auf das Lernen* erarbeitet, mit dem Ziel die Sicht der Schüler mit ADHS und die Sicht ihrer Lehrpersonen zu den beiden oben genannten Aspekten zu erfassen (Abbildung 12).

Raster zur Erstellung eines Interviewleitfadens (nach Helfferich, 2009)		
Leitfrage (Erzählauforderung)		
Wie erlebst du den Unterricht mit Bewegungspausen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Thema: emotionales Befinden	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Bewegungsarten gefallen dir? • Nach welchen Bewegungen kannst du danach besser arbeiten? • Warum, denkst du ist es so • Wie fühlst du dich nach einer Bewegungspause? • Wie ist es für dich, wenn andere während du am Arbeiten bist Bewegungspausen machen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du konkrete Beispiele nennen? • Ist es abhängig von der Tageszeit? • Vor einer Prüfung? • Macht es einen Unterschied wenn du Bewegungspause Entspannung gemacht hast? • Wie fühlst du dich, wenn du eine Bewegungspause Power gemacht hast? • Gefällt es dir?
Ergänzende Nachfragen		

Abbildung 12. Ausschnitt aus Interviewleitfaden

Ein brauchbarer Interviewleitfaden ist so aufgebaut, dass die Differenzierung mit unterschiedlichen Frageformen genutzt wird. Wichtig für die Durchführung des Interviews ist die Klärung der Handhabung des Leitfadens (vgl. Helfferich, 2011, S. 181). Es muss vor der Durchführung klar festgelegt werden, wie verbindlich die Reihenfolge der Fragen einzuhalten ist. Ebenfalls vor der Durchführung der Interviews wurden die Datenschutzbestimmungen und die Einwilligungserklärungen der Erzählpersonen eingeholt (vgl. Helfferich, 2011, S. 190). Die Interviews wurden innerhalb der Stichprobe mit zwei Schülern mit der Diagnose ADHS und deren Lehrpersonen durchgeführt und auf Tonband aufgenommen. Im Anschluss wurden die Tondokumente transkribiert. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurden die transkribierten Texte erschlossen. Kernpunkt der Inhaltsanalyse war dabei die Bildung von Kategorien, welche aus theoretischen

Annahmen abgeleitet wurden. Bei der Kategorienbildung wurde darauf geachtet, dass das Kategoriensystem eindimensional, vollständig und trennscharf war. Eindimensional bedeutet, jede Kategorie bezieht sich nur auf eine Bedeutungsdimension. Wenn alle theoretisch relevanten Bedeutungsaspekte in Form von Kategorien enthalten sind, ist das Kategoriensystem vollständig. Mit trennscharf ist gemeint, dass es keine Überschneidung der Bedeutungsfelder der Kategorien gibt und die Zuordbarkeit eindeutig gewährleistet ist (Frei, 2012).

6 Projektdurchführung

Im Folgenden wird die konkrete Durchführung der Datenerhebung und die Auswertung dieser Daten beschrieben. Es werden die Datensammlung der Schüler- und Lehrerbefragung sowie der Experteninterviews erläutert und das Kategoriensystem, welches für die Datenauswertung der Interviews erstellt wurde, beschrieben. Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt nach quantitativem und qualitativem Verfahren.

6.1 Datensammlung Fragebogen

Vor der Durchführung des Konzeptes "Bewegung im Unterricht" wurde ein Pretest durchgeführt. Dazu wurde der Fragebogen an eine zweite Klasse und deren Lehrperson abgegeben. Bewusst wurden jüngere Kinder für den Pretest ausgewählt, damit die Fragen bei Unklarheiten überarbeitet werden konnten. Nach den Rückmeldungen der Lehrperson und der *Pretestklasse* wurde der angepasste Fragebogen an die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler von der dritten Klasse an aufwärts verteilt. Insgesamt wurden sieben Klassen aus drei verschiedenen Schulgemeinden für die Stichprobenerhebung ausgewählt. Wichtig dabei war die Streuung der Altersgruppen der Schülerinnen und Schüler. Es sollten alle Klassenstufen ab der dritten Klasse vertreten sein. Somit kann gewährleistet werden, dass die Aussagen für Klasse drei bis sechs im Zusammenhang mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht" relevant sind. Nach der ersten Befragung wurde mit der Durchführung begonnen. Während vier Wochen, von Januar bis Mitte Februar, arbeiteten die Klassenlehrpersonen mit ihren Klassen mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht".

Nach Abschluss des Konzeptes "Bewegung im Unterricht" in den Klassen wurde derselbe Fragebogen von den Lehrpersonen und den Lernenden ein zweites Mal beantwortet. Insgesamt haben 113 Schülerinnen und Schüler und sieben Lehrkräfte an den Befragungen teilgenommen. Es wurden die Daten des ersten mit denjenigen des zweiten Messpunktes verglichen. Weiter wurden Vergleiche gezogen mit den erhobenen Daten der Schülerinnen und Schüler mit

und ohne ADHS und mit den Aussagen der Lernenden und ihren Lehrpersonen. Die Daten beider Befragungen wurden quantitativ ausgewertet und graphisch dargestellt. In einem nächsten Schritt wurden die neunzehn Fragen des Fragebogens auf elf reduziert, da sich einzelne Fragen als zu wenig aussagekräftig erwiesen hatten. Um die Reliabilität zu gewährleisten, wurde die Reduktion der Fragen von den Autorinnen zuerst einzeln gemacht, dann verglichen und gemeinsam festgelegt. Bei der Auswahl der Fragen standen die Aspekte *Auswirkungen auf das Lernen*, *emotionales Befinden* und *Umsetzung im Unterricht* im Vordergrund. Die ausgewählten Fragen werden folgend, nach den drei Aspekten aufgelistet. Frage 1,2... wird nachfolgend als F1, F2... abgekürzt. Die Abkürzung LF steht für Letzte Frage.

Auswirkungen auf das Lernen

F12: Bewegungspausen stören mich manchmal beim Lernen.

F16: Nach Bewegungspausen bin ich aufmerksamer.

F17: Bewegungspausen helfen mir beim Lernen.

LF: Ich lerne besser nach einer ruhigen Bewegungspause/Powerpause.

Emotionales Befinden

F1: Bewegungspausen im Unterricht gefallen mir.

F11: Bewegungspausen bringen Abwechslung in den Unterricht.

F14: Bewegungspausen stellen mich auf.

Umsetzung im Unterricht

F5: Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.

F6: Ich entscheide, wann ich Bewegungspausen brauche.

F7: Ich entscheide, wie lange meine Bewegungspause dauert.

F13: Ich wähle meine Bewegungspause selber.

Um Vergleiche ziehen zu können, wurden bei auffälligen Ergebnissen innerhalb der oben erwähnten Aspekte die Antworten der Schülerinnen und Schüler ohne ADHS mit den Antworten der Schüler mit der Diagnose ADHS verglichen, Lehrerantworten mit denjenigen Antworten der Schülerinnen und Schüler verglichen oder die erste Erhebung der zweiten Erhebung gegenübergestellt. Diese Vergleiche wurden im Folgenden nach den Aspekten *Auswirkungen auf das Lernen*, *emotionales Befinden* und *Umsetzung im Unterricht* graphisch dargestellt, beschrieben und interpretiert.

Abbildung 13. Darstellung Datenauswertung Frage 12

6.2 Datensammlung Schülerprotokolle

Während der vierwöchigen Durchführung in den Klassen haben die Schülerinnen und Schüler ihr Arbeitsverhalten in Bezug auf die Nutzung der Bewegungselemente protokolliert. Diejenigen vier Klassen, in welchen Schüler mit ADHS unterrichtet werden, dienten dafür als Probanden. Zu beiden Kategorien, *Power* und *Entspannung*, war jeweils ein Klassenprotokollblatt aufgelegt. Die Lernenden haben ihre individuelle Nutzung von "Bewegung im Unterricht" direkt nach Ausübung der Bewegungspause auf dem Klassenprotokollblatt eingetragen. Die Auswertung erfolgte, nach der Durchführung in den Klassen quantitativ mittels der ausgefüllten Protokollbogen. Die erhaltenen Werte wurden miteinander verglichen und qualitativ interpretiert.

6.3 Datensammlung Experteninterviews

Folgende Darstellung zeigt das Vorgehen der qualitativen Datenbearbeitung. Das Vorgehen stützt sich auf die Profilmatrix qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2012, S. 72-74).

Abbildung 14. Datenbearbeitung und Auswertung

Nach der Durchführung von “Bewegung im Unterricht“ in den verschiedenen Klassen und nach der zweiten Befragung mittels Fragebogen wurden mit zwei Schülern mit der Diagnose ADHS aus verschiedenen Klassen und mit ihren Lehrpersonen Experteninterviews durchgeführt. Insgesamt waren es vier Interviews. Die Interviews wurden als Tondokumente festgehalten und entlang der Leitfragen protokolliert. Die Interviews wurden wörtlich transkribiert (Anhang 5.4; 5.5) Die Transkripte wurden in Bezug auf die verschiedenen Fragen und Kategorien ausgewertet. Ziel war es, aus dem Textmaterial Textpassagen zu den oben erwähnten Aspekten *Auswirkungen auf das Lernen* und *emotionales Empfinden* herauszufiltern und den festgelegten Kriterien zuzuordnen. In einem

ersten Schritt wurden die Aussagen der befragten Personen den genannten Aspekten zugeordnet und tabellarisch festgehalten.

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Schüler (JM) mittels Paraphrase und Kategorisierung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S. 59-71)			
Aussage/ Zellen	Wörtliche Textpassage zu den Auswirkungen auf das Lernen Hauptkategorie deduktiv: Auswirkungen auf das Lernen	Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)
1/22	Ich habe eigentlich gar keinen können	Bewegungspausen helfen beim Lernen	Lernunterstützung
2/25	Bewegung ist für mich schon noch wichtig.	Bewegungspausen sind wichtig	Lernunterstützung
3/26	Bei mir regnen hierauf gar nicht gegen, das zieht man selbst	Bewegungspausen empfindet das Kind als Lernunterstützung	Lernunterstützung
Aussage/ Zellen	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Empfinden Hauptkategorie (deduktiv): emotionales Empfinden	Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)
8/21	Wie erheitet du den Unterricht mit Bewegungspausen? Gut.	Unterricht mit Bewegungspausen gefallen dem Kind mit ADHS	Positiv erleben
9/23	Ja es hat mir Spaß gemacht.	Bewegungspausen aus dem Konzept gefallen dem Kind	Positiv erleben
14/23	Wie findest du dich dann nach einer Bewegungspause? Ein gutes Gefühl.	Nach einer Bewegungspause hat das Kind mit ADHS ein gutes Gefühl	Positiv erleben
Aussage/ Zellen	Wörtliche Textpassage zur Umsetzung im Unterricht Hauptkategorie (induktiv): Umsetzung im Unterricht	Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)
10/23	zum Beispiel der Igelball (Entspannungspause) hat mir gefallen mit einem Seil und	Igelball...	Entspannung
11/24	dann runterbauen (Entspannungspause)	...und Seil gefallen dem Kind mit ADHS	Entspannung

Abbildung 15. Ausschnitt Experteninterview Auswertung 1 und 2

Damit die Zuordnungen nicht subjektiv von einer Person aus bestimmt wurden, teilten alle drei Autorinnen in Einzelarbeit die Aussagen der befragten Personen den Kategorien zu. Danach wurde die Auswahl verglichen, abgewogen und zugeordnet. Dies war ein wichtiger Bestandteil des Auswahlverfahrens, welchem auch bei weiteren Schritten innerhalb der qualitativen Analyse der Daten Rechnung getragen wurde. Somit konnte die Qualität des Analyse- und Codierprozesses gesichert werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 80-87).

Paraphrasen zu den Auswirkungen auf das Lernen	Kategorie	Kategoriebasierte Auswertung
Bewegungspausen wirken störend auf das Kind mit ADHS	Lernhemmung	Auf das Kind wirken Bewegungspausen, von Mitschülern vor allem Powerpausen störend
Powerpausen weniger	Lernhemmung	
Bewegungspausen machen den Kopf frei	Lernunterstützung	Bewegungspausen machen den Kopf frei, verhelfen zu
Bewegungspausen verhelfen zu verbesserter	Lernunterstützung	
Paraphrasen zum emotionalen Befinden	Kategorie	Kategoriebasierte Auswertung
Bewegungspausen werden vom Kind mit ADHS als sehr wichtig empfunden	Positiv erleben	Bewegungspausen gefallen dem Kind und werden als positiv fürs Lernen empfunden.
Bewegungspausen gefallen dem Kind mit ADHS	Positiv erleben	
Paraphrasen zu Umsetzung im Unterricht	Kategorie induktiv	Kategoriebasierte Auswertung
Bewegungspausen finden zu einer von der Lehrperson vorgegebenen Zeit statt	Rhythmisierung	Die Lehrperson gibt die Zeit an, wenn die Bewegungspausen durchgeführt werden sollen.
Bewegungspausen und Zeit dürfen während dem Konzept Bewegung im Unterricht* selber gewählt werden	Rhythmisierung	Die Dauer der Bewegungspausen während der Durchführung des Konzeptes und die Bewegungspausen selber
Ruhige Bewegungspausen werden bevorzugt	Entspannung	
Fallzusammenfassung Schüler 1 JJ		
Auswirkungen auf das Lernen: Schüler JJ empfindet Bewegungspausen als lernförderlich und wichtig. Durch Bewegungspausen kann der Kopf frei gemacht werden und die Arbeitsleistung wird verbessert. Vor allem Entspannungspausen werden von JJ als hilfreich fürs Lernen eingestuft. Die Ablenkung durch Bewegungspausen ist gering. Powerpausen und Mitschüler können zeitweise jedoch gering ablenken.		
Emotionales Befinden: Bewegungspausen gefallen dem Kind und werden als positiv empfunden. Zeitweise wirken die Bewegungspausen der Mitschüler störend auf das Kind.		
Umsetzung im Unterricht:		

Abbildung 16. Ausschnitt Fallzusammenfassung IS1

In einem nächsten Schritt ging es darum die Fallzusammenfassungen von Schüler 1JJ mit den Ergebnissen der Schülerdokumentationen desselben Schülers zu vergleichen. Dies geschah weiter mit den Daten von Schüler 2JM und ebenfalls mit den Daten der Schülerdokumentationen von Schülers 2JM. Gleichzeitig wurden die Fallzusammenfassungen der Lehrpersonen mit denjenigen ihrer Schüler mit ADHS verglichen (Abbildung 15). In einem letzten Schritt wurden die Vergleiche der Ergebnisse der Fallzusammenfassungen von Schüler 1JJ mit Lehrperson 1J sowie die Ergebnisse der Fallzusammenfassungen von Schüler 2JM mit Lehrperson 2M qualitativ ausgewertet und schriftlich festgehalten.

6.4 Kategoriensystem

Die Relevanz der Bildung von Kategorien in der qualitativen Inhaltsanalyse ist unbestritten. Die Art wie Kategorien gebildet werden, hängt von der Forschungsfrage und dem Vorwissen der Forschenden ab (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59). Kategorien können induktiv anhand von empirischen Daten oder deduktiv anhand von Theorie und auf der Grundlage von Hypothesen gebildet werden. Kategorien werden immer mit dem kompletten Material und systematisch gebildet. Um die Gütekriterien der Kategorienbildung zu gewährleisten, sollten bei der Bildung der Kategorien und der späteren Codierung mehrere Forschende beteiligt sein. Das spätere Arbeiten mit mehreren Codierern ist unumgänglich für die Güte des Codierens. Nur so kann die Reliabilität gewährleistet werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 61-62). In der vorliegenden Arbeit wurden die Hauptkategorien deduktiv und die Unterkategorien induktiv gebildet. Die Kategorienbildung und das Codieren der Aussagen wurden von allen drei Autorinnen vorgenommen.

In der nachfolgenden Abbildung werden die Hauptkategorien sowie die Unterkategorien, welche der qualitativen Analyse dienen, dargestellt.

Abbildung 17. Darstellung Kategoriensystem

7 Ergebnisse

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Fragebogenerhebungen, der Interviews und der Schülerprotokolle dargestellt, beschrieben und interpretiert. Die Ergebnisse der Antworten von ausgewählten Fragen werden nach den drei Aspekten *Auswirkungen auf das Lernen*, *emotionales Befinden* und *Umsetzung im Unterricht* geordnet aufgeführt und beschrieben. Die Daten der Interviews werden als Fallzusammenfassungen, welche ebenfalls in die drei Aspekte gegliedert werden, aufgeführt. Die Schülerprotokolle werden grafisch dargestellt und wie die Daten aus den Antworten der Fragebogenerhebungen beschrieben. Aussagen und Darstellungen, welche interessante und heilpädagogisch relevante Ergebnisse liefern, werden abschliessend zusammengefasst, verglichen und interpretiert.

Protokollblatt „Bewegung im Unterricht“
4. Klasse von [REDACTED] (22 Schülerinnen und Schüler)

Entspannung
3. Woche

Name:	Übung: Kneten	Übung: Igelmassage	Übung: Achterbahn	Übung: Mattenpause
Gianna				
Matthias				
Nico				
Roman				
Fab.				
Aurelius				
Syanna				
Lorena				
Ana				
Chara				
Celine				
Therese				
Sina				
Dasi				

Abbildung 18. Schülerprotokollblatt

7.1 Fragebogen

Die Fragebogenerhebungen der Lernenden und der Lehrpersonen wurden ausgewertet und die einzelnen Antworten der beiden Erhebungen ausgezählt. Zentral waren die Ergebnisse der zweiten Befragung (nach der Durchführungsphase von "Bewegung im Unterricht" in den Klassen) und die Gegenüberstellung von ausgewählten Fragen der ersten und zweiten Befragung.

7.1.1 Aspekt: Auswirkungen auf das Lernen

Diagramm alle Schüler, 2. Befragung

F12: Bewegungspausen stören mich manchmal beim Arbeiten.

F16: Nach Bewegungspausen bin ich aufmerksamer.

F17: Bewegungspausen helfen mir beim Lernen.

Abbildung 19. Diagramm alle Schüler, 2. Befragung, F12/16/17

80 Lernende verneinen die Frage, ob sie durch Bewegungspausen beim Arbeiten gestört sind (F12), 58 Lernende denken, sie seien nach Bewegungspausen aufmerksamer (F16) und 57 Lernende denken, dass sie Bewegungspausen beim Lernen unterstützen (F17). Im Vergleich dazu denken 22 Lernende, dass sie nach Bewegungspausen nicht aufmerksamer sind (F16) und 39 finden, dass sie Bewegungspausen beim Lernen nicht unterstützen.

Interpretation

Eine grosse Mehrheit der Lernenden lassen sich durch Bewegungsübungen im Unterricht nicht stören. Zwei Drittel der Lernenden finden, ihre Aufmerksamkeit fürs Lernen sei nach einer Bewegungsübung höher und mehr als die Hälfte denkt, Bewegungsübungen seien hilfreich für ihr Lernen. **Dies deutet darauf hin**, dass Bewegungsübungen hilfreich fürs Lernen sind und die Konzentrationsfähigkeit unterstützen.

Diagramm Schüler mit ADHS, 2. Befragung

LF: Ich lerne besser nach einer ruhigen Bewegungspause/ Powerpause.

Drei von vier Schülern mit ADHS geben an, nach ruhigen Bewegungspausen besser zu lernen.

Abbildung 20. Diagramm, Kinder mit ADHS, 2. Befragung, LF

Interpretation

Drei von vier Schülern mit ADHS ziehen Entspannungsübungen den Powerübungen vor. **Das deutet darauf hin**, dass Kinder mit ADHS nach einer ruhigen Bewegungsübung besser lernen können.

Diagramm Schüler mit ADHS, 2. Befragung

F12: Bewegungspausen stören mich manchmal beim Arbeiten.

75% der Schüler mit ADHS werden durch Bewegungspausen beim Arbeiten gestört.

Abbildung 21. Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F12

Interpretation

Eine grosse Mehrheit der Schüler mit ADHS lässt sich durch Unruhe, welche durch Bewegungsübungen entstehen kann, beim Arbeiten stören. **Dies deutet darauf hin**, dass die Konzentrationsfähigkeit der Schüler durch Bewegungsübungen von Mitschülern beeinträchtigt wird.

Diagramm Schüler ohne ADHS, 2. Befragung

F12: Bewegungspausen stören mich manchmal beim Arbeiten.

72% der Schüler ohne ADHS lassen sich durch Bewegungspausen beim Arbeiten nicht stören.

Abbildung 21. Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F12

Interpretation

Eine grosse Mehrheit der Schüler ohne ADHS lässt sich durch Unruhe, welche durch Bewegungsübungen entstehen kann, beim Arbeiten nicht stören. **Dies deutet darauf hin**, dass die Konzentrationsfähigkeit der Schüler durch Bewegungsübungen von Mitschülern nicht beeinträchtigt wird.

Diagramm Schüler mit ADHS, 2. Befragung

F16: Nach Bewegungspausen bin ich aufmerksamer.

50% der Schüler mit ADHS sind nach Bewegungspausen aufmerksamer.

Abbildung 22. Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F16

Interpretation

Die Hälfte der Schüler mit ADHS lässt fühlen sich nach Bewegungsübungen aufmerksamer. **Dieses Ergebnis lässt keine Deutung zu.**

Diagramm Schüler ohne ADHS, 2. Befragung

F16: Nach Bewegungspausen bin ich aufmerksamer.

30% (29%+1%) der Schüler ohne ADHS beantworten die Frage weder mit ja noch mit nein. Von den restlichen 70% sind 51% nach Bewegungspausen aufmerksamer.

Abbildung 23. Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F16

Interpretation

Eine grosse Mehrheit der Schüler ohne ADHS sind nach Bewegungsübungen aufmerksamer.

Dies deutet darauf hin, dass Bewegungsübungen im Unterricht die Aufmerksamkeit der Schüler ohne ADHS steigern.

Diagramm Schüler mit ADHS, 2. Befragung

F17: Bewegungspausen helfen mir beim Lernen.

Alle Schüler mit ADHS sind der Meinung, dass Bewegungspausen ihr Lernen nicht unterstützen.

Abbildung 24. Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F17

Interpretation

Die Schüler mit ADHS erleben Bewegungsübungen als nicht lernunterstützend.

Diagramm Schüler ohne ADHS, 2. Befragung

F17: Bewegungspausen helfen mir beim Lernen.

25% der Schüler ohne ADHS beantworten die Frage mit weiss nicht. Von den restlichen 75% sind zwei Drittel der Meinung, dass Bewegungspausen beim Lernen helfen.

Abbildung 25. Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F17

Interpretation

Ein Viertel aller Schüler ohne ADHS kann nicht einschätzen, ob Bewegungsübungen für sie lernunterstützend sind. Eine grosse Mehrheit der restlichen Schüler ohne ADHS erleben Bewegungsübungen als lernförderlich. **Dies deutet darauf hin**, dass Bewegungsübungen im Unterricht die Schüler in ihrem Lernen unterstützen.

7.1.2 Aspekt emotionales Befinden

Diagramm Schüler mit ADHS, 2. Befragung

F1: Bewegungspausen im Unterricht gefallen mir.

75% der Schüler mit ADHS gefallen Bewegungspausen im Unterricht.

Abbildung 26. Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F1

Interpretation

Eine grosse Mehrheit der Schüler mit ADHS hat Freude an Bewegungsübungen.

Dies deutet darauf hin, dass Bewegungsübungen im Unterricht von Schülern mit ADHS geschätzt werden.

Diagramm Schüler ohne ADHS, 2. Befragung

F1: Bewegungspausen im Unterricht gefallen mir.

88% (bei 8% weiss nicht und 4% nein) der Schüler ohne ADHS gefallen Bewegungspausen im Unterricht.

Abbildung 27. Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F1

Interpretation

Eine grosse Mehrheit der Schüler ohne ADHS findet Gefallen an Bewegungs-

übungen. **Dies deutet darauf hin**, dass Bewegungsübungen im Unterricht von Schülern ohne ADHS geschätzt werden.

Diagramm alle Schüler, 2. Befragung

F1: Bewegungspausen im Unterricht gefallen mir.

99 Lernenden gefallen Bewegungspausen im Unterricht.

4 Lernenden gefallen Bewegungspausen nicht.

Abbildung 28. Diagramm, alle Schüler, 2. Befragung, F1

Interpretation

Praktisch allen Lernenden gefallen Bewegungsübungen im Unterricht. **Dies deutet darauf hin**, dass Bewegungsübungen für Lernende eine Bereicherung im Unterricht sind.

Diagramm alle Schüler, 2. Befragung

F11: Bewegungspausen bringen Abwechslung in den Unterricht.

88 Lernende erleben Bewegungspausen im Unterricht als Abwechslung. 11 Lernende empfinden Bewegungspausen nicht als Abwechslung.

Abbildung 29. Diagramm, alle Schüler, 2. Befragung, F11

Interpretation

Eine sehr grosse Mehrheit der Lernenden findet, dass Bewegungsübungen im

Unterricht eine Abwechslung sind. **Dies deutet darauf hin**, dass Lernende motiviert sind, Bewegungsübungen im Unterricht durchzuführen.

Diagramm alle Schüler, 2. Befragung

F14: Bewegungspausen stellen mich auf.

85 Lernende haben Freude an Bewegungspausen im Unterricht.

11 Lernende haben keine Freude an Bewegungspausen im Unterricht.

Abbildung 30. Diagramm, alle Schüler, 2. Befragung, F14

Interpretation

Eine sehr grosse Mehrheit der Lernenden führt Bewegungsübungen im Unterricht gerne durch. **Dies deutet darauf hin**, dass praktisch alle Lernenden motiviert sind, Bewegungsübungen im Unterricht durchzuführen.

7.1.3 Aspekt: Umsetzung im Unterricht

In diesem Abschnitt werden zuerst Ergebnisse der Schülerbefragungen mit allen Schülern, dann diejenigen der Schüler mit und ohne ADHS und anschliessend die Ergebnisse aus der Befragung der Lehrpersonen dargestellt.

Diagramm alle Schüler, 1. und 2. Befragung

F5: Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.

Abbildung 31. Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F5

Bei der ersten Befragung zeigen 67 von 113 möglichen Nennungen, dass Bewegungspausen mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Bei der zweiten Befragung sind es 44 von möglichen 113 Nennungen, welche Bewegungspausen mit der ganzen Klasse aufzeigen.

Interpretation

Bei der ersten Befragung zeigt die Auswertung, dass in der Kategorie *ja* mehr als doppelt so viele Nennungen als in der Kategorie *nein* zu zählen sind. Bewegungspausen mit der ganzen Klasse werden oft durchgeführt. Deutlich weniger gemeinsame Bewegungspausen werden bei der zweiten Befragung angegeben. **Dies deutet darauf hin**, dass die Idee des Konzeptes "Bewegung im Unterricht" von den Lehrpersonen umgesetzt wurde.

Diagramm alle Schüler, 1. und 2. Befragung

F6: Ich entscheide, wann ich Bewegungspausen mache.

Abbildung 32. Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F6

Bei der ersten Befragung zeigen 32 Nennungen von 113 möglichen Nennungen, dass der Zeitpunkt von Bewegungspausen selber gewählt werden kann. Bei der zweiten Befragung sind es 69 von möglichen 113 Nennungen, welche aufzeigen, dass Bewegungspausen selber gewählt werden können.

Interpretation

Die erste Befragung zeigt, dass ungefähr ein Drittel der Schülerinnen und Schüler selber entscheiden kann, wann sie eine Bewegungsübung machen. Die zweite Befragung zeigt, dass die Mitbestimmung, wann die eigene Bewegungsübungen gemacht werden kann, um mehr als das Doppelte gestiegen ist. **Dies deutet darauf hin**, dass bei "Bewegung im Unterricht" mehr als doppelt so viele Kinder die Gelegenheit bekamen, den Zeitpunkt der Bewegungsübung selber zu bestimmen.

Diagramm alle Schüler, 1. und 2. Befragung

F7: Ich entscheide, wie lange Bewegungspausen dauern.

Abbildung 33. Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F7

Bei der ersten Befragung zeigen 24 von 113 möglichen Nennungen, dass über die Dauer von Bewegungspausen selber entschieden wird. Bei der zweiten Befragung sind es 29 Nennungen, welche über die Dauer von Bewegungspausen entscheiden, also 5 Nennungen mehr.

Interpretation

Die Befragung zeigt, dass die Lernenden die Dauer der Bewegungsübung mehrheitlich nicht selber wählen. Bei der zweiten Befragung wurde den Lernenden im Sinne des Konzeptes nicht wesentlich mehr Selbstbestimmung bei der Wahl der Zeitdauer gegeben. **Dies deutet darauf hin**, dass den Lernenden wenig Selbstbestimmung in Bezug auf die individuelle Zeiteinteilung zugestanden wurde. Dies hat sich auch mit dem Projekt "Bewegung im Unterricht" nicht geändert.

Diagramm alle Schüler, 1. und 2. Befragung

F13: Ich wähle meine Bewegungsübung selber.

Abbildung 34. Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F13

Bei der ersten Befragung zeigen 69 Nennungen von 113 möglichen Nennungen, dass Bewegungspausen selber ausgewählt werden. Die Nein-Stimmen sind mit 34 Nennungen dokumentiert. Bei der zweiten Befragung sind es 91 Nennungen, welche dokumentieren, dass Bewegungspausen selber ausgewählt werden.

Interpretation

Die erste Befragung zeigt, dass die Lernenden relativ viele Bewegungsübungen selber wählen. Die zweite Befragung zeigt eine deutliche Zunahme der Nennungen in der Kategorie *ja*. **Dies deutet darauf hin**, dass eine wichtige Idee von "Bewegung im Unterricht", die Selbstbestimmung durch die Lernenden, umgesetzt wurde.

Diagramm Schüler mit ADHS, 2. Befragung

F5: Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.

100% der Schüler mit ADHS machen keine Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.

Abbildung 35. Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F5

Interpretation

Alle Schüler mit ADHS geben an, Bewegungsübungen individuell durchzuführen. **Dies deutet darauf hin**, dass die Idee des Konzeptes "Bewegung im Unterricht" mit Schülern mit ADHS umgesetzt wurde.

Diagramm Schüler ohne ADHS, 2. Befragung

F5: Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.

46% (bei 14% Enthaltungen) der Schüler ohne ADHS machen Bewegungspausen nicht mit der ganzen Klasse. 40% (bei 14% Enthaltungen) der Schüler führen Bewegungspausen mit der ganzen Klasse durch.

Abbildung 36. Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F5

Interpretation

Die Hälfte der Schüler ohne ADHS geben an, Bewegungsübungen mit der ganzen Klasse durchzuführen. **Dies deutet darauf hin**, dass Bewegungsübungen mit der ganzen Klasse sowie individuelle Bewegungsübungen gemacht werden.

Diagramm Schüler mit ADHS, 2. Befragung

F6: Ich entscheide, wann ich Bewegungspausen brauche.

75% der Schüler mit ADHS entscheiden, wann sie Bewegungspausen brauchen.

Abbildung 37. Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F6

Interpretation

Eine grosse Mehrheit der Schüler mit ADHS entscheidet selbständig, wann sie Bewegungsübungen macht. **Dies deutet darauf hin**, dass die Schüler mit ADHS selbständig wählen dürfen und können.

Diagramm Schüler ohne ADHS, 2. Befragung

F6: Ich entscheiden, wann ich Bewegungspausen brauche.

61% (bei 11% weiss nicht) der Schüler ohne ADHS entscheiden, wann sie Bewegungspausen brauchen.

Abbildung 38. Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F6

Interpretation

Beinah zwei Drittel der Schüler ohne ADHS entscheiden selbständig, wann sie Bewegungsübungen machen. **Dies deutet darauf hin**, dass sie selbständig wählen dürfen und können.

Diagramm Schüler mit ADHS, 2. Befragung

F7: Ich entscheide, wie lange meine Bewegungspause dauert.

50% der Schüler mit ADHS entscheiden selber wie lange ihre Bewegungspause dauert.

Abbildung 39. Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F7

Interpretation

Die Hälfte der Schüler mit ADHS wählt selbständig die Länge ihrer Bewegungsübung. **Dies deutet darauf hin**, dass keine aussagekräftige Interpretation gemacht werden kann.

Diagramm Schüler ohne ADHS, 2. Befragung

F7: Ich entscheide, wie lange meine Bewegungspause dauert.

25% (bei 7% weiss nicht und 1% Enthaltung) der Schüler ohne ADHS entscheiden selber, wie lange ihre Bewegungspause dauert.

Abbildung 40. Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F7

Interpretation

Nur ein Viertel der Schüler ohne ADHS bestimmt die Dauer ihrer Bewegungsübung selber. **Dies deutet darauf hin**, dass das Konzept "Bewegung im Unterricht" in der Regelklasse nur zu einem kleinen Teil umgesetzt wurde.

Diagramm Lehrpersonen, 1. und 2. zweite Befragung

F5: Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.

Abbildung 41. Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F5

Bei der ersten Befragung zeigen 6 von 7 möglichen Nennungen, dass Bewegungspausen mit der ganzen Klasse gemacht werden. Eine Lehrperson führt die Bewegungspausen nicht mit der ganzen Klasse durch. Bei der zweiten Befragung sind die Nennungen identisch.

Interpretation

Bei beiden Erhebungen zeigt die Auswertung, dass die Mehrheit der Lehrpersonen Bewegungsübungen im Unterricht mit der ganzen Klasse macht. Jeweils eine Lehrperson entschliesst sich für die Kategorie *nein*. Die Ergebnisse der ersten und zweiten Befragung sind identisch. **Dies deutet darauf hin**, dass den Lehrpersonen Bewegungsübungen für alle Schüler wichtig sind.

Diagramm Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung

F6: Ich entscheide, wann ich Bewegungspausen mache.

Abbildung 42. Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F6

Bei der ersten Befragung zeigen 6 von 7 möglichen Nennungen, dass die Befragten entscheiden, wann Bewegungspausen gemacht werden.

Bei der zweiten Befragung gibt es 4 Nennungen, welche dokumentieren, dass die Befragten entscheiden, wann Bewegungspausen gemacht werden.

Interpretation

Bei der ersten Befragung geben 6 von 7 Lehrkräften an, dass sie selber entscheiden, wann ihre Schülerinnen und Schüler Bewegungsübungen machen dürfen. Bei der zweiten Befragung geben 2 Lehrkräfte das Zeitmanagement an ihre Schülerinnen und Schüler ab. **Dies deutet darauf hin**, dass die Mehrheit der Lehrkräfte selber entscheidet, wann Bewegungsübungen gemacht werden. Dies entspricht nicht den Ideen des Konzeptes.

Diagramm Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung

F7: Ich entscheide, wie lange meine Bewegungspause dauert.

Abbildung 43. Diagramm, Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung, F7

Bei der ersten Befragung zeigen 7 von 7 möglichen Nennungen, dass die Befragten entscheiden, wie lange eine Bewegungspause dauert. Bei der zweiten Befragung sind die Nennungen identisch mit denen der ersten Befragung.

Interpretation

Bei beiden Befragungen zeigt die Auswertung identische Resultate. **Dies deutet darauf hin**, dass in diesem Punkt der Umsetzung des Konzeptes "Bewegung im Unterricht" die Grundidee, das Zeitmanagement den Lernenden zu überlassen, praktisch nicht erfüllt wurde. Die Lehrkräfte geben das Zeitmanagement nicht aus ihren Händen. Dieses Abgeben von Zeitressourcen an die Lernenden braucht für die Lehrpersonen noch mehr Erfahrung mit dem Konzept.

Diagramm Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung

F13: Die Lernenden wählen ihre Bewegungsübung selber.

Abbildung 44. Diagramm, Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung, F13

Bei der ersten Befragung zeigen 4 von 7 möglichen Nennungen, dass Bewegungsübungen von den Lernenden selbst gewählt werden. Bei der zweiten Befragung dokumentieren alle 7 Nennungen, dass die Bewegungsübungen von den Lernenden selbst gewählt werden.

Interpretation

Die erste Befragung zeigt, dass vier Lehrpersonen angeben, dass die Lernenden ihre Bewegungsübung selber auswählen. Zwei Lehrkräfte bestimmen selber, welche Bewegungsübungen durchgeführt werden und bei der Kategorie Enthaltung ist eine Stimme zu finden. Die zweite Befragung zeigt, dass alle Lehrkräfte angeben, dass die Bewegungsübungen von den Lernenden selber ausgewählt werden können. **Dies deutet darauf hin**, dass Bewegungsübungen auch vor dem Konzept oft von den Lernenden selbst ausgewählt werden konnten. Die zweite Befragung zeigt, dass nun alle Lernenden diese Möglichkeit haben. Die Idee des Konzeptes wurde vollumfänglich umgesetzt.

7.2 Schülerprotokolle

Anhand der Protokollblätter, welche die Schülerinnen und Schüler während des vierwöchigen Durchführungszyklus ausgefüllt hatten, wurde herausgefunden, welche Bewegungselemente von den Lernenden bevorzugt gewählt wurden. Der Fokus richtete sich darauf, welche der Kategorien *Power* oder *Entspannung* mehrheitlich genannt wurden. Für diese Untersuchung waren die Daten der vier Klassen mit Schülern mit ADHS relevant. Verglichen wurden die protokollierten Nennungen der ganzen Schülerschaft aus allen vier Gruppen mit denjenigen der Schüler mit ADHS. Ausserdem wurden die Schülerprotokolle der beiden Schüler mit ADHS, welche einzeln interviewt wurden, ausgewertet.

Schülerprotokoll alle Schüler

Abbildung 45. Diagramm, alle Schüler, Durchführung

In der ersten Woche wurden 232 Powerpausen und 192 Entspannungspausen gewählt. In der zweiten Woche entschieden sich die Schülerinnen und Schüler 119 Mal für Powerpausen und 183 Mal für Entspannungspausen. 94 Powerpausen und 187 Entspannungspausen wurden in der dritten Woche gewählt. In der vierten Woche waren es 136 Powerpausen und 47 Entspannungspausen. Während des gesamten Zeitraumes entschieden sich die Schülerinnen und Schüler 581 Mal für Powerpausen und 610 Mal für Entspannungspausen.

Interpretation

In der ersten und vierten Woche wurden mehr Powerübungen, in der zweiten und der dritten Woche mehr Entspannungsübungen gewählt. Insgesamt entschieden sich die Schülerinnen und Schüler im Zeitraum der vier Wochen für 29 Entspannungsübungen mehr als Powerübungen. **Dies deutet darauf hin**, dass die innerhalb des Konzeptes angebotenen Entspannungsübungen von den Schülerinnen und Schülern geschätzt wurden.

Schülerprotokoll Schüler mit ADHS

Abbildung 46. Diagramm, Schüler mit ADHS, Protokoll

In der ersten Woche zogen die Schüler mit ADHS 19 Powerpausen mehr vor. Entspannungspausen wurden in der ersten Woche 15 gewählt. In der zweiten Woche entschieden sich die Schüler mit ADHS für 9 Powerpausen und für 14 Entspannungspausen. 12 Powerpausen und 8 Entspannungspausen wurden in der dritten Woche gewählt. In der vierten Woche waren es 12 Powerpausen und 2 Entspannungspausen. Während des gesamten Zeitraumes entschieden sich die Schüler mit ADHS 52 Mal dafür eine Powerpause und 39 Mal eine Entspannungspause durchzuführen.

Interpretation

In der ersten, dritten und vierten Woche zogen die Schüler mit ADHS mehr Powerübungen vor, in der zweiten Woche waren es mehr Entspannungsübungen. Insgesamt wurden im Zeitraum von vier Wochen 13 Powerübungen mehr gewählt. **Dies deutet darauf hin**, dass die innerhalb des Konzeptes angebotenen Powerübungen von den Schülern mit der Diagnose ADHS mehr geschätzt wurden als die Entspannungsübungen.

Schülerprotokoll Schüler 1JJ mit ADHS

Abbildung 47. Diagramm, Schüler 2JJ, Protokoll

In der ersten Woche wählte Schüler 1JJ 3 Powerpausen. Entspannungspausen waren es in der ersten Woche 2. In der zweiten Woche wurden 4 Powerpausen und 3 Entspannungspausen gewählt. Schüler 1JJ entschied sich in der dritten Woche für 2 Powerpausen und für keine Entspannungspausen. In der vierten Woche waren es 4 Powerpausen und 1 Entspannungspausen. Während des gesamten Zeitraumes wurden von Schüler 1JJ Powerpausen mit 7 Nennungen mehr bevorzugt.

Interpretation

Schüler 1JJ wählte während allen vier Wochen mehrheitlich Powerübungen. Insgesamt entschied er sich 13 Mal für eine Powerübungen und nur 6 Mal für eine Entspannungsübung. **Dies deutet darauf hin**, dass die innerhalb des Konzept-

tes angebotenen Powerübungen vom Schüler mit der Diagnose ADHS mehr geschätzt wurden als die Entspannungsübungen.

Schülerprotokoll Schüler 2JM mit ADHS

Abbildung 48. Diagramm, Schüler 2JM, Protokoll

In der ersten Woche fiel die Wahl von Schüler 2JM auf 1 Powerpause. Entspannungspausen wurden in der ersten Woche 3 gewählt. In der zweiten Woche entschied er sich zu je 1 Pause aus beiden Kategorien. 3 Powerpausen und 1 Entspannungspause wurden in der dritten Woche gewählt. In der vierten Woche waren es 2 Powerpausen und 1 Entspannungspause. Während des gesamten Zeitraumes entschied sich Schüler 2JM für 7 Powerpausen und 6 Entspannungspausen.

Interpretation

Schüler 2JM wählte in der ersten Woche mehrheitlich Entspannungsübungen, während er sich in der zweiten, dritten und vierten Woche mehr für Powerübungen entschied. **Dies deutet darauf hin**, dass Schüler 2JM Power- und Entspannungsübungen praktisch gleichermassen schätzt.

7.3 Experteninterview

Das Ziel der Interviews war die Grundhaltung von Schülern mit der Diagnose ADHS und ihren Lehrpersonen zu den Aspekten *Auswirkungen auf das Lernen* und *emotionales Empfinden* herauszufinden. Nachfolgend werden zuerst die Fallzusammenfassungen der Schülerinterviews und anschliessend diejenigen der Lehrerinterviews dargestellt.

Tabelle 1 Fallzusammenfassung Schüler 1JJ

Fallzusammenfassung Schüler 1JJ
<p>Auswirkungen auf das Lernen: Schüler 1JJ empfindet Bewegungsübungen als lernförderlich und wichtig. Durch Bewegungsübungen kann der Kopf frei gemacht werden und die Arbeitsleistung wird verbessert. Vor allem Entspannungsübungen werden von 1JJ als hilfreich fürs Lernen eingestuft. Die Ablenkung durch Bewegungsübungen ist gering. Powerübungen und Mitschüler können zeitweise jedoch ablenken.</p> <p>Emotionales Befinden: Bewegungsübungen gefallen Schüler 1JJ und werden als positiv empfunden. Zeitweise wirken die Bewegungsübungen der Mitschüler störend auf Schüler 1JJ.</p> <p>Umsetzung im Unterricht: Entspannungsübungen werden von Schüler 1JJ bevorzugt. Doch Powerübungen gefallen 1JJ ebenfalls. Die Dauer der Bewegungsübungen während der Durchführung des Konzeptes und die Bewegungsübungen selber durften von ihm selber gewählt werden. Die Zeitfenster hingegen wurden von der Lehrperson vorgegeben.</p>

Interpretation

Schüler 1JJ empfindet Entspannungsübungen als lernförderlich. Manchmal fühlt er sich beim Arbeiten gestört, wenn seine Mitschüler gleichzeitig Bewegungsübungen durchführen. **Dies deutet darauf hin**, dass Bewegungsübungen im Unterricht Schüler 1JJ unterstützen. Durch andere Mitschüler, welche Bewegungsübungen durchführen, wird er teilweise abgelenkt.

Tabelle 2 Fallzusammenfassung Schüler 2JM

Fallzusammenfassung Schüler 2JM

Auswirkungen auf das Lernen: Schüler 2JM empfindet Bewegungsübungen als wichtig. Bewegungsübungen helfen beim Lernen. Es fällt Schüler 2JM nach Bewegungsübungen leichter ruhig zu sitzen. Nach Bewegungsübungen, im Speziellen nach Entspannungsübungen kann Schüler 2JM besser und ruhiger weiterarbeiten.

Emotionales Befinden: Bewegungsübungen gefallen 2JM grundsätzlich, Bewegungsübungen aus dem Konzept ebenfalls. Bewegungsübungen vermitteln Schüler 2JM ein gutes Gefühl, er erlebt sie als abwechslungsreich. Zeitweise empfindet Schüler 2JM Bewegungsaktivitäten ausgeführt durch Mitschüler als störend.

Umsetzung im Unterricht: Schüler 2JM bevorzugt Entspannungsübungen und schätzt die Unterbrechungen während des Unterrichts durch Bewegungsübungen. 2JM bevorzugt Entspannungsübungen wie Igelball, Knete und Pausen mit dem Seil.

Interpretation

Schüler 2JM findet, dass ihm vor allem Entspannungsübungen beim Lernen helfen. Die Bewegungsübungen aus dem Konzept "Bewegung Unterricht" gefallen Schüler 2JM. Manchmal stören die Bewegungsaktivitäten der Mitschüler, wenn 2JM am Arbeiten ist. **Dies deutet darauf hin**, dass Entspannungsübungen 2JM mehrheitlich beim Lernen unterstützen.

Tabelle 3 Fallzusammenfassung Lehrperson 1J

Fallzusammenfassung Lehrperson 1J

Auswirkungen auf das Lernen: Der Schüler mit ADHS lässt sich beeinflussen vor allem, wenn andere Bewegungsübungen machen. Bewegungsübungen sind lernförderlich und dienen als Erholung zwischen verschiedenen Aktivitäten. Der Schüler mit ADHS wird in seinem Lernen durch Bewegungsübungen unterstützt. Bewegungsübungen unterbrechen das lange Sitzen, Energie wird aufgebaut, Informationen können besser aufgenommen werden. Bewegung ist wichtig.

Emotionales Befinden: Lehrperson 1J meint, dass der Schüler mit ADHS Bewegungsübungen nicht alleine machen möchte, er bevorzugt Partnerübungen. Das Gemeinschaftserlebnis ist für den Schüler mit ADHS wichtig. Das Kind fühlt sich nach einer Bewegungsübung besser als vorher und hat Spass an der Bewegung.

Umsetzung im Unterricht: Der Unterricht funktioniert besser mit Bewegungsübungen. Er wird rhythmisiert. Bewegungsübungen gehören fest ins Programm. Der Schüler wünscht sich, gemäss Aussage der Lehrperson, Powerübungen.

Interpretation

Lehrperson 1J ist der Meinung, dass sich Schüler 1JJ während der Arbeitsphasen durch seine Mitschüler beeinflussen lässt. Lehrperson 1J ist der Meinung, dass Schüler 1JJ Bewegungsübungen vor allem mitmacht, weil er dadurch mit den anderen Schülern zusammen sein kann. Grundsätzlich sieht Lehrperson 1J aber einen grossen Nutzen in den Bewegungsübungen. **Dies deutet darauf hin**, dass bei der Wahl sowie bei der Ausführung der Bewegungsübungen der soziale Kontakt zu den Mitschülern eine grosse Rolle spielt.

Tabelle 4 Fallzusammenfassung Lehrperson 1J

Fallzusammenfassung Lehrperson 2 M

Auswirkungen auf das Lernen: Da Bewegungsübungen vom Schüler mit ADHS beim Konzept "Bewegung im Unterricht" selber gewählt werden und er Mühe hat zu entscheiden, gerät er oft unter Zeitdruck. Lehrperson 2M meint, dass die Bewegungsübungen von Schüler 2JM als hektisch empfunden werden. Grundsätzlich ist Lehrperson 2M überzeugt, dass Bewegungsübungen für das Lernen förderlich sind und dass 2JM gerne daran teilnimmt. Lehrperson 2M hat festgestellt, dass 2JM vor allem Einzelübungen gewählt hat. Wenn die Bewegungsübungen aus dem Konzept individuell ausgeführt werden, lenken die Bewegungsübungen Schüler 2JM ab.

Emotionales Befinden: Lehrperson 2M findet, dass Schüler 2JM allgemein positiv auf Bewegungsübungen reagiert hat. Einzig bei der Wahl der Übungen, hat sich 2JM schwer getan, da er nicht genügend Zeit für die Entscheidungsfindung hatte. Trotzdem schätzt Lehrperson 2M die Unterteilung der Übungen in *Power* und *Entspannung*.

Interpretation

Lehrperson 2M stellt fest, dass ihr Schüler eher hektisch auf Bewegungsübungen reagiert. Sie meint, dass er lieber Bewegungsübungen auswählt, welche er alleine machen kann. Lehrperson 2M bemerkt, dass es Schüler 2JM Mühe bereitet, sich innerhalb nützlicher Frist für eine Übung zu entscheiden. Grundsätzlich ist Lehrperson 2M positiv gegenüber Bewegungsübungen eingestellt, sie meint, dass 2JM von den ruhigen Bewegungsübungen profitiere. Lehrperson 2M schätzt die Unterteilung in Power- und Entspannungsübungen, bemerkt jedoch, dass das Konzept zu gering ritualisiert wurde, das heisst die Zeitspanne des

Durchführungszyklus war zu kurz. **Dies deutet darauf hin**, dass für Schüler 2JM eine sorgfältige Einführung in das Konzept "Bewegung im Unterricht" hilfreich gewesen wäre.

7.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Nach den drei Aspekten *Auswirkungen auf das Lernen*, *emotionales Befinden* und *Umsetzung im Unterricht* werden interessante und heilpädagogisch relevante Aussagen in der Unterscheidung von Kindern mit und ohne ADHS zusammenfassend beschrieben. Die Ergebnisse der Schülerprotokolle werden nicht explizit in diese drei Aspekte aufgeteilt, da sie keine Aufschlüsselung zulassen. Die Ergebnisse der Befragung der Lehrpersonen werden separat beschrieben.

Auswirkungen auf das Lernen

Schülerinnen und Schüler ohne ADHS denken sie seien nach Bewegungsübungen konzentrierter und erleben solche Pausen als lernförderlich (Abbildung 24). Sie lassen sich in ihrer Arbeit durch Bewegungsübungen von Mitschülern nicht stören (Abbildung 22). Die Aufmerksamkeit der Schüler wird durch Bewegungsübungen gesteigert (Abbildung 24) und unterstützt sie in ihrem Lernen (Abbildung 26).

Schüler mit ADHS geben an, dass sie nach einer ruhigen Bewegungsübung besser lernen können (Abbildung 20). Durch die Unruhe, welche durch Bewegungsübungen entstehen kann, lassen sie sich beim Arbeiten stören (Abbildung 21). Alle befragten Kinder mit ADHS sind der Meinung, dass Bewegungsübungen ihr Lernen nicht unterstützen (Abbildung 25). Gemäss Schülerprotokoll schätzen *Schüler 1JJ* und *Schüler 2JM* Powerübungen mehr als Entspannungsübungen (Abbildung 48; 49). Gemäss Interview hingegen empfinden *Schüler 1JJ* und *Schüler 2JM* Entspannungsübungen als lernförderlich (Tabelle 1).

Emotionales Befinden

Schülerinnen und Schüler ohne ADHS schätzen die Bewegungsübungen und empfinden sie als Abwechslung (Abbildung 28). Praktisch alle Lernenden sind motiviert, Bewegungsübungen durchzuführen (Abbildung 29). Gemäss den Schülerprotokollen entscheidet sich die Mehrheit aller Schülerinnen und Schüler für Entspannungsübungen (Abbildung 46).

Schüler mit ADHS schätzen im Allgemeinen Bewegungsübungen im Unterricht (Abbildung 27). Gemäss der Fragebogenauswertung bevorzugen drei von vier Schülern mit ADHS Entspannungsübungen (Abbildung 20). Gemäss den Schülerprotokollen wählen sie jedoch mehr Power- als Entspannungsübungen (Abbildung 47; 49). *Schüler 1JJ* und *Schüler 2JM* protokollieren während dem Unterricht mehr Powerübungen als Entspannungsübungen. Im Interview sagen beide Schüler aus, dass ihnen Bewegungsübungen gefallen und dass sie die Bewegungspausen der Mitschüler teilweise als störend empfinden (Tabelle 1; 2).

Umsetzung im Unterricht

Alle Schülerinnen und Schüler machen wie bis anhin gemeinsame Bewegungsübungen (Abbildung 32), wobei der Anteil an individuellen Bewegungsübungen im Unterricht zunimmt und denjenigen der gemeinsamen Bewegungsübungen übertrifft (Abbildung 32). Die Lernenden bestimmen die Dauer (Abbildung 34) und Wahl (Abbildung 35) ihrer Übung selber.

Schüler mit ADHS machen vorwiegend individuelle Bewegungsübungen (Abbildung 39). Sie können selber entscheiden, wann sie Bewegungsübungen brauchen (Abbildung 38). *Schüler 1JJ* kann bei Bewegungsübungen Zeitpunkt und Dauer selber bestimmen (Tabelle 1). Die Aussagen von *Schüler 2JM* zu Umsetzung im Unterricht lassen keine differenzierte Aussage zu (Tabelle 2).

Befragung der Lehrpersonen

Lehrpersonen machen mit ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsame Bewegungsübungen (Abbildung 42). Sie bieten den Lernenden jedoch auch

die Möglichkeit für individuelle Bewegungsübungen. Lehrpersonen schätzen die Unterteilung in Power- und Entspannungsübungen (Abbildung 45). Die Lehrpersonen bestimmen teilweise den Zeitpunkt (Abbildung 43) und mehrheitlich die Dauer (Abbildung 44) der Übungen. Die Wahl der Übung überlassen sie den Lernenden (Abbildung 45).

8 Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet. Ebenfalls findet eine Bewertung der Hypothesen statt. Im Anschluss daran erfolgt eine kritische Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

Mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht" sollte herausgefunden werden, ob Bewegungselemente während Stillarbeitsphasen im Unterricht Kinder in ihrem Lernen unterstützen. Dabei waren die folgenden Fragen, welche anschließend beantwortet werden, von Interesse.

Unterstützen Bewegungselemente von "Bewegung im Unterricht" während Stillarbeitsphasen Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen?

- Wie erleben Schüler mit ADHS ihr Lernen während Stillarbeitsphasen mit "Bewegung im Unterricht"?
- Wie erleben Schülerinnen und Schüler ohne ADHS ihr Lernen während Stillarbeitsphasen mit "Bewegung im Unterricht"?
- Wie bewerten Lehrpersonen die Wirkung von "Bewegung im Unterricht" auf das Lernverhalten ihrer Schülerinnen und Schüler während Stillarbeitsphasen?

Zuerst werden die Unterfragen beantwortet und dann wird auf die eigentliche Forschungsfrage eingegangen.

Wie erleben Schüler mit ADHS ihr Lernen während Stillarbeitsphasen mit "Bewegung im Unterricht"?

Schüler mit ADHS schätzen Bewegungsübungen. Die Mehrheit der Schüler mit ADHS denkt, dass sie nach Entspannungsübungen besser lernen kann. Durch die Unruhe, welche durch Bewegungsübungen entstehen kann, lassen sie sich

manchmal beim Arbeiten stören. Das heisst, dass das Lernen der Schüler mit ADHS durch die Bewegungsübungen teilweise erschwert wird.

Wie erleben Schülerinnen und Schüler ohne ADHS ihr Lernen während Stillarbeitsphasen mit "Bewegung im Unterricht"?

Schülerinnen und Schüler ohne ADHS schätzen Bewegungsübungen. Die Mehrheit von ihnen wählt Entspannungsübungen. Durch die Unruhe, welche durch Bewegungsübungen entstehen kann, lassen sie sich beim Arbeiten nicht stören. Die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler ohne ADHS wird durch Bewegungsübungen gesteigert und unterstützt sie in ihrem Lernen.

Wie bewerten Lehrpersonen die Wirkung von "Bewegung im Unterricht" auf das Lernverhalten ihrer Schülerinnen und Schüler während Stillarbeitsphasen?

Die Lehrpersonen bewerten die Auswahl und die Wirkung der Bewegungselemente im Konzept "Bewegung im Unterricht" als positiv. Zuspruch von den Lehrpersonen bekommt die Unterteilung in *Power-* und *Entspannungsübungen*. Die Wirkung der Bewegungsübungen auf das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler während der Stillarbeitsphasen wird von den Lehrpersonen in Frage gestellt und als Kritikpunkt angesehen.

Unterstützen Bewegungsübungen von "Bewegung im Unterricht" während Stillarbeitsphasen Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen?

Die Forschungsfrage kann generell weder mit *ja* noch mit *nein* beantwortet werden. Die Umsetzung von "Bewegung im Unterricht" hat gezeigt, dass für die Etablierung des Konzeptes mehr Zeit gebraucht wird. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine allgemeingültigen Aussagen gemacht werden. Folgende Tendenzen zeichnen sich jedoch ab: Bewegungsübungen aus "Bewegung im Unterricht" werden von den Schülerinnen und Schülern geschätzt. Die Aufmerksamkeit der Mehrheit aller Schülerinnen und Schüler wird durch Bewegungsübungen gesteigert und unterstützt ihr Lernen. Die Konzeptidee von "Bewegung im Unterricht" hinterfragen die Lehrpersonen kritisch. Sie bemängeln, dass der

soziale Aspekt in der Klasse zu kurz kommt, da weniger gemeinsame Bewegungsübungen stattfinden. Ausserdem verursachen individuelle Übungen mehr Unruhe während Stillarbeitsphasen.

8.2 Bewertung der Hypothesen

Um die Hypothesen bewerten zu können, wurde von den Autorinnen eine Matrix erstellt. Diese Matrix zeigt auf, wie die jeweiligen Daten miteinander verglichen wurden. Das heisst zur Bewertung jeder einzelnen Hypothese wurden die Daten neu zusammengestellt und zielgerichtet verglichen.

Tabelle 5 Matrix zu den Hypothesen

	Fragebogen	Protokolle	Interviews
Hypothese 1	2. Befragung Fragen: 1,11,12,14,15,16,17 Schüler alle (113)		
Hypothese 2	2. Befragung Letzte Frage (LF) Schüler alle (113)	Schüler alle (113) Schüler ohne (109) – ADHS (4)	
Hypothese 3	2. Befragung Letzte Frage (LF) ADHS (4)	ADHS (4)	
Hypothese 4	1. Befragung + 2. Befragung Fragen: 5,6,7,13 Schüler alle (113) – Lehrpersonen (7)		
Hypothese 5	2. Befragung Fragen: 1,5,6,7,12,13,16,17,18 Schüler ohne (109) – ADHS (4)		
Hypothese 6			Lehrperson1 J – ADHS S1 (JJ) Lehrperson2 M – ADHS S2 (JM)
Hypothese 7			Lehrperson1 J – Schüler 1 JJ Lehrperson2 M – Schüler JM
Weitere Überlegungen: Vergleich von Bewegungsprotokoll/Selbsteinschätzung		ADHS S1 (JJ) ADHS S2 (JM)	ADHS S1 (JJ) ADHS S2 (JM)

Hypothese 1:

Schülerinnen und Schüler schätzen das Angebot von "Bewegung im Unterricht" während Stillarbeitsphasen und erleben es als lernförderlich.

Diese Hypothese kann bestätigt werden. Die Schülerinnen und Schüler haben das Angebot von "Bewegung im Unterricht" geschätzt. Sie sind der Meinung, dass sie durch Bewegungsübungen im Unterricht in ihrem Lernen unterstützt werden.

Hypothese 2:

Schülerinnen und Schüler zeigen unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf die Wahl von Power- oder Entspannungsübungen.

Diese Hypothese kann bestätigt werden. Anfangs der Konzeptdurchführung wurden von den Schülerinnen und Schülern vor allem *Powerübungen* gewählt. Später wechselten die Lernenden ihre Präferenzen und die Wahl fiel mehrheitlich zu Gunsten der *Entspannungsübungen* aus.

Hypothese 3:

Schüler mit ADHS bevorzugen Entspannungsübungen.

Diese Hypothese kann teilweise bestätigt werden. Auf der einen Seite hatten Schüler mit ADHS nur in der zweiten Woche *Entspannungsübungen* gewählt, in der restlichen Zeit entschieden sie sich für *Powerübungen*, auf der anderen Seite zeigt die Auswertung der Fragebogenerhebung das gegenteilige Ergebnis.

Hypothese 4:

Lehrpersonen setzen Bewegungselemente in ihrem Unterricht mehrheitlich als gemeinsame Bewegungspausen für alle Lernenden ein.

Diese Hypothese kann bestätigt werden. Die Lehrpersonen setzen bewusst Bewegungselemente für alle Lernenden gleichzeitig ein. Sie schätzen die durch Bewegungsübungen unterstützte Rhythmisierung des Unterrichtes.

Hypothese 5:

Die Einschätzungen der Lernenden mit und ohne ADHS zum Konzept "Bewegung im Unterricht" sind ähnlich.

Diese Hypothese kann nicht bestätigt werden. Die Schüler mit ADHS sowie die Schülerinnen und Schüler ohne ADHS schätzen zwar Bewegungsübungen im Unterricht und auch die Einschätzungen zu Aspekten des *emotionalen Be-*

finden sind ähnlich. Doch zum *Aspekt Auswirkungen auf das Lernen* divergieren die Selbsteinschätzungen: Schüler mit ADHS sind in ihrer Arbeit durch individuelle Bewegungsübungen der Mitschüler gestört und erleben Bewegungsübungen nicht als lernförderlich. Schülerinnen und Schüler ohne ADHS lassen sich hingegen nicht stören und erleben solche Pausen als lernförderlich.

Hypothese 6:

Die Selbsteinschätzung der Schüler mit ADHS bezüglich ihres Lernens mit Bewegungsübungen divergiert teilweise mit der Fremdeinschätzung ihrer Lehrpersonen.

Diese Hypothese kann bestätigt werden. Die Lehrpersonen meinen, dass die Kinder mit ADHS Mühe bei der Wahl der Bewegungselemente bekunden. Sie haben das Gefühl, dass die Kinder mit ADHS viel mehr Zeit für die Bedürfnisabklärung benötigen als ihre Mitschüler. Somit wird aus Sicht der Lehrpersonen die Zeit des Lernprozesses verkürzt. Lehrer denken, dass Kinder mit ADHS vorwiegend Powerübungen brauchen, die Kinder mit ADHS denken jedoch, dass sie nach Entspannungsübungen besser lernen.

Hypothese 7:

Die Selbsteinschätzung der Schüler mit ADHS bezüglich ihres emotionalen Befindens divergiert teilweise mit der Fremdeinschätzung ihrer Lehrpersonen.

Diese Hypothese kann bestätigt werden. Die interviewten Schüler mit ADHS lassen sich nur wenig durch Mitschüler, welche Bewegungsübungen während Stillarbeitsphasen ausführen, ablenken. Die Einschätzungen der interviewten Lehrpersonen sind anders. Sie stellten fest, dass sich die Schüler mit ADHS ablenken liessen. Die Lehrpersonen meinen ebenfalls, dass sich die Kinder mit ADHS bei der Wahl der Bewegungselemente durch Mitschüler beeinflussen liessen.

9 Reflexion und Diskussion

Die Autorinnen haben sich vorgenommen, valide, reliabel und auf verschiedenen Ebenen zu forschen. Aus diesem Grund setzten sie quantitative und qualitative Erhebungs- und Auswertungsverfahren ein. Dadurch, dass Fragebogenerhebungen, Schülerprotokolle und Interviews durchgeführt wurden, kamen unterschiedliche Daten zusammen. Diese Daten konnten auf verschiedenen Ebenen verglichen und interpretiert werden. Die Auswertung und Interpretation war deshalb aufwändig und intensiv.

9.1 Reflexion Fragebogen

Die Fragebogenerhebungen sollten vor allem die Sicht der Schülerinnen und Schüler zu Bewegungsübungen während Stillarbeitsphasen erfassen und wiedergeben. Es sollte herausgefunden werden, welche Vorlieben in Bezug auf Power- und Entspannungsübungen die Schülerinnen und Schüler haben. Weiter wurden die Auswirkungen auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler und auf ihr emotionales Befinden untersucht. Die Einschätzung der Lehrpersonen zu den beschriebenen Aspekten und der Einbezug von Bewegungselementen im Unterricht waren ebenfalls von Interesse. Es wurden Vergleiche zwischen der ersten und zweiten Erhebung gezogen. Aussagen der Schüler ohne und mit ADHS und der Lehrpersonen wurden untereinander verglichen.

Die Auswertung der beiden Fragebogenerhebungen war intensiv und umfangreich. Zudem erwies sich die Auswertung mehrerer Fragen als schwierig, da sie zu wenig trennscharf waren. Einige Fragen wurden bereits nach der ersten Sichtung als unbrauchbar eingestuft. Trotz den beschriebenen Schwierigkeiten kristallisierten sich ein paar interessante Aussagen heraus, welche als heilpädagogisch relevant eingestuft wurden. In mehreren Sitzungen wurden die Antworten aus den Fragebogenerhebungen abgewogen und auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft. Das aufgestellte Kategoriensystem diente als Hilfe für die Gliederung der Fragen. Die Auswertungen der Fragebogenerhebungen waren für die

Forschungsarbeit von grosser Bedeutung. Die Vielzahl der Daten eröffnete einen breiten Spielraum für Darstellung und Interpretation.

9.2 Reflexion Schülerprotokolle

Mit den Schülerprotokollen in Form von Strichlisten konnte herausgefunden werden, welche Bewegungsübungen, *Power* oder *Entspannung*, von den Schülerinnen und Schülern bevorzugt gewählt wurden. Weiter konnte eruiert werden, wie die Schüler mit ADHS ausgewählt hatten und ob diese divergierten. Diese Methode der Datenerhebung war für die vorliegende Forschungsarbeit einfach, doch effizient. Die ausgewerteten Daten liessen einerseits eine Gegenüberstellung der Aspekte *Power* und *Entspannung* zu. Andererseits konnte ein direkter Vergleich zu den Selbsteinschätzungen der Schüler mit ADHS hergestellt werden.

9.3 Reflexion Interview

Bei den gewonnenen Daten aus den Interviews handelte es sich um Aussagen von Schülern mit ADHS und deren Lehrpersonen im Zusammenhang mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht". Diese Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse aufbereitet, ausgewertet und analysiert. Hilfreich dabei war ein in Anlehnung an Kuckartz erarbeitetes Kategoriensystem mit drei Hauptkategorien (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59-74). Bewährt hat sich ausserdem das weitere Vorgehen der Datendarstellung und der Interpretation, welches nach dem gleichen Schema, adäquat zu den Fragebogenauswertungen sowie zu der Auswertung der Schülerprotokolle, angewendet wurde. Eine Herausforderung für die Forscherinnen war das Führen der Interviews. Die Vorbereitung war seriös und theoretisch abgestützt. Bei der Durchführung der Interviews fehlte es den Interviewerinnen an Praxiserfahrung, um gezielt nachzufragen und die Interviewpartner behutsam, doch bestimmt zu leiten. Trotzdem erwies sich diese Methode für die Forschungsarbeit bedeutsam, da gezielte Vergleiche der Einschätzungen beider Schüler mit ADHS zu denjenigen ihrer Lehrpersonen gezogen werden konnten.

9.4 Reflexion Triangulation

Die Triangulation wurde für die Beantwortung der Fragestellung und für die Bewertung der Hypothesen eingesetzt. So wurden beispielsweise die Aussagen von Schüler 2JM im Interview mit den Ergebnissen des Schülerprotokolls und mit den Auswertungsergebnissen der Fragebogen verglichen. Neben dem beschriebenen Vergleich auf Personenebene konnten in der Triangulation weiter auch Datensätze verbunden werden. In der vorliegenden Arbeit wurden einzelne Antworten der Fragebogen in ihrer Häufigkeit über die ganze Stichprobe analysiert. Antworten der Interviews wurden interpretiert, verglichen und den Kategorien zugeordnet. Diese wiederum wurden in Beziehung gesetzt zur Verteilung der Fragebogenantworten (vgl. Flick, 2011, S. 44-45). Die Triangulation eröffnete den Forscherinnen ein breites Feld und war für die Forschungsarbeit von zentraler Bedeutung, da mit verschiedenen Methoden geforscht wurde.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Forschen auf drei verschiedenen Ebenen zwar interessant, doch zu gewissen Zeitpunkten unübersichtlich und anspruchsvoll war.

9.5 Diskussion

Die Auswertung der Fragebogenerhebungen zeigt, dass Schüler mit ADHS auf das Konzept "Bewegung im Unterricht" anders reagieren als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne ADHS. Es kann sein, dass die Schüler mit ADHS mehr Zeit gebraucht hätten, um sich auf das Konzept einlassen zu können. Diese Zeit wurde ihnen nicht gegeben, da die Dauer der Durchführung des Konzepts nur auf vier Wochen festgelegt worden war. Ein weiterer Vergleich zielt auf Interviewaussagen der Schüler mit ADHS und ihrer Lehrpersonen. Daraus lässt sich ableiten, dass die Lehrpersonen ihre Schüler mit ADHS in Bezug auf Lernen mit Bewegungsübungen anders einschätzen als sich die Schüler selber wahrnehmen. Hiermit wird die in der Theorie beschriebene Haltung der Schüler mit ADHS bestätigt (Abschnitt 2.11).

Grundsätzlich stellen die Autorinnen fest, dass man eindeutig mehr Zeit für die Einführung des Konzeptes "Bewegung im Unterricht" in den Klassen ge-

braucht hätte. Die Lehrpersonen hatten ungenügende Informationen zum Konzept, teilweise wurde die Konzeptidee nicht erkannt. Ebenfalls war der Durchführungszyklus von einem Monat zu kurz, um eindeutige Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Konzept "Bewegung im Unterricht" herausfiltern zu können. Die Autorinnen sind sich dessen bewusst und würden für weiterführende Forschungszwecke den Durchführungszyklus verlängern und einzelne Übungen aus den Boxen anpassen.

10 Fazit

Schüler mit ADHS zeigen in Bezug auf das Lernen mit Bewegungsübungen Unsicherheit in der Selbsteinschätzung. Diese Erkenntnis zeigt, wie bedeutsam Übungsfelder im Unterricht in Bezug auf die Selbsteinschätzung für die Lernenden sein können. Ausserdem haben die Schüler mit ADHS teilweise andere Bedürfnisse als ihre Lehrpersonen annehmen. Dies deutet darauf hin, dass förderdiagnostische Kompetenzen ein zentraler Aspekt bei der Planung von Unterricht sind, wobei sich Förderdiagnostik nicht auf das heilpädagogische Arbeitsfeld beschränken soll. Nur so kann ein Lernumfeld arrangiert werden, welches den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin und somit der Heterogenität gerecht wird.

“Bewegung im Unterricht“ soll gemäss den Autorinnen eine Möglichkeit sein, Stillarbeitsphasen den individuellen Bedürfnissen der Lernenden entsprechend zu gestalten. Die damit verbundene Bereitschaft von Lehrpersonen, ihren Unterricht in diesem Bereich zu individualisieren, kann für eine förderliche Zusammenarbeit mit Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hilfreich sein. Vorhandene Ressourcen können gegenseitig genutzt werden; Ressourcen, welche allen Schülerinnen und Schülern im integrativen Setting zugute kommen.

11 Abbildungen

Abbildung 1.	Aufbau Konzept "Bewegung im Unterricht"	4
Abbildung 2.	Übungskarten <i>Power</i> und <i>Entspannung</i>	7
Abbildung 3.	Wirkung von Bewegungspausen (vgl. Steiner, Buholzer & Tschäppeler, 1998. S. 9)	9
Abbildung 4.	Modell des Lernens (vgl. Brunsting, 1998, S. 14)	12
Abbildung 5.	Faktoren der schulischen Integrationsfähigkeit (vgl. Lienhard, Joller & Mettaufer, 2011, S. 41)	21
Abbildung 6.	Abklärungsbogen (vgl. Brunsting 2010, S. 13)	23
Abbildung 7.	Ausschnitt Fragebogen/Ratingskala	31
Abbildung 8.	Triangulation nach Flick (Flick, 2011, S. 45)	35
Abbildung 9.	Forschungsvorgehen	37
Abbildung 10.	Ausschnitt Fragebogen	43
Abbildung 11.	Ausschnitt aus Protokollblatt	44
Abbildung 12.	Ausschnitt aus Interviewleitfaden.....	46
Abbildung 13.	Datenauswertung Frage 12.....	50
Abbildung 14.	Datenbearbeitung und Auswertung	51
Abbildung 15.	Ausschnitt Experteninterview Auswertung 1 und 2	52
Abbildung 16.	Ausschnitt Fallzusammenfassung IS1	52
Abbildung 17.	Darstellung Kategoriensystem	54
Abbildung 18.	Schülerprotokollblatt.....	55
Abbildung 19.	Diagramm alle Schüler, 2. Befragung, F12/16/17	56
Abbildung 20.	Diagramm , Kinder mit ADHS, 2. Befragung, LF	57
Abbildung 21.	Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F12.....	58

Abbildung 22.	Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F16	58
Abbildung 23.	Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F16	59
Abbildung 24.	Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F17	59
Abbildung 25.	Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F17	60
Abbildung 26.	Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F1	61
Abbildung 27.	Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F1	61
Abbildung 28.	Diagramm, alle Schüler, 2. Befragung, F1	62
Abbildung 29.	Diagramm, alle Schüler, 2. Befragung, F11	62
Abbildung 30.	Diagramm, alle Schüler, 2. Befragung, F14.....	63
Abbildung 31.	Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F5.....	64
Abbildung 32.	Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F6.....	65
Abbildung 33.	Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F7	66
Abbildung 34.	Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F13.....	67
Abbildung 35.	Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F5	68
Abbildung 36.	Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F5	68
Abbildung 37.	Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F6	69
Abbildung 38.	Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F6	69
Abbildung 39.	Diagramm, Schüler mit ADHS, 2. Befragung, F7	70
Abbildung 40.	Diagramm, Schüler ohne ADHS, 2. Befragung, F7	70
Abbildung 41.	Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F5.....	71
Abbildung 42.	Diagramm, alle Schüler, 1. und 2. Befragung, F6.....	72
Abbildung 43.	Diagramm, Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung, F7	73
Abbildung 44.	Diagramm, Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung, F13	74
Abbildung 45.	Diagramm, alle Schüler, Durchführung	75
Abbildung 46.	Diagramm, Schüler mit ADHS, Protokoll.....	76

Abbildung 47.	Diagramm, Schüler 2JJ, Protokoll	77
Abbildung 48.	Diagramm, Schüler 2JM, Protokoll	78

12 Tabellen

Tabelle 1	<i>Fallzusammenfassung Schüler 1JJ</i>	79
Tabelle 2	<i>Fallzusammenfassung Schüler 2JM</i>	80
Tabelle 3	<i>Fallzusammenfassung Lehrperson 1J</i>	80
Tabelle 4	<i>Fallzusammenfassung Lehrperson 2M</i>	81
Tabelle 5	<i>Matrix zu den Hypothesen</i>	87

13 Literatur

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitet und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Aregger, K. (1994). *Didaktische Prinzipien. Studienbuch für Unterrichtsgestaltung*. Aarau, Frankfurt am Main, Salzburg: Sauerländer.

Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human und Sozialwissenschaftler* (4. überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Springer.

Brunsting, M. (1998). *Kreative Wege in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Schulschwierigkeiten* (2. Aufl.). Luzern: Editon SZH/SPC.

Brunsting, M. (2000). *Lernexpeditionen. Potentiale finden und entwickeln*. Luzern: Edition SZH/SPC.

Brunsting, M. (2006). *ADS lernen und verlernen. Wie Heilpädagogik helfen kann* (2. Aufl.). Luzern: Edition SZH/SPC.

Brunsting, M. (2009a). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.

Brunsting, M. (2009b). *Praxisbuch. Aufmerksamkeitstraining* (2. Aufl.). Schaffhausen: Schubi.

Fitzner, T. & Stark, W. (2010). *Genial, gestört, gelangweilt? ADHS, Schule und Hochbegabung* (2. Aufl.). München und Basel: Beltz.

Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Foerster, H. (1999). Der Neugierologe. *Geo Wissen*, 1, 1999, 106-109.

- Frei, R. (2012). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Frey, R. (2013). Lerninhalte bewegt erfassen. *Bildung Schweiz*, 3a, 35-36.
- Gawrilow, C. (2012). *Lehrbuch ADHS*. München und Basel: Ernst Reinhardt.
- Hannaford, C. (2008). *Bewegung das Tor zum Lernen* (7. aktualisierte und stark erweiterte Aufl.). Kirchzarten: VAK.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Heyer, P. (1998). Die integrationsfähige Grundschule. In A. Hildeschmid & I. Schnell (Hrsg.), *Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle* (S. 207-216). Weinheim und München: Juventa.
- Högger, D. (2009). Kinder in Bewegung. Kinder wollen sich bewegen. Impulse für offene Bewegungssettings. *Bildung Schweiz*, 3a, 32-33.
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. Bern: Schulverlag plus.
- Hüther, G. & Bonney, H. (2010). *Neues vom Zappelphilipp, ADS verstehen, vorbeugen und behandeln* (Neuaufgabe der 9. Aufl.). Mannheim: Patmos.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen*. Donauwörth: Auer.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Largo, R. H. & Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (2. Aufl.). München und Zürich: Piper.
- Largo, R. H. (2010). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken*. Hamburg: Edition Koerber-Stiftung.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt.

Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Müller, A. (2010). *ADHS Zappelphilipp, Infos und Hilfen für Eltern und Lehrer*. Nordstedt: Books on Demand.

Müller, U. & Baumberger, J. (2008). *Bewegungspausen. Konzentriert und leistungsfähig dank bewegten Pausen* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Zürich: Baumberger & Müller.

Steiner, H., Buholzer, O. & Tschäppeler, O. (1998). *Bewegungspausen*. Lyss: Wagus.

Tausch, R. & Tausch, A. (1998). *Erziehungspsychologie. Begegnung von Person zu Person* (11. korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Zimmer, R. (2002). *Bewegung und Entspannung*. (4.Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2004). *Kursbuch Bewegungsförderung*. München: Don Bosco.

Internet

Amt für Volksschule und Sport (Hrsg.). (2012). *Inkraftsetzung des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)*. Zugriff am 18. April 2012 unter

http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/SchulgeseztinkraftsetzungErlassVerordnung_RB935_de.pdf

Schule bewegt, Bundesamt für Sport BASPO (Hrsg.). (2012). *Das Programm schule bewegt. Täglich mehr Bewegung in der Schule*. Zugriff am 7. September 2012 unter <http://www.schulebewegt.ch>

Dank

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die in irgendeiner Art und Weise die Forschungsarbeit unterstützten.

Im Besonderen an:

Prof. Dr. Concita Filippini

Gerda Brunner

Simon Brunner

am Konzept beteiligte Primarschulklassen

„Füße auf Massierkissen“ Zeichnung und Text von Schüler J.

Masterthese Anhang

Bewegungselemente im Unterricht

ein Konzept für den Einsatz von Bewegungselementen aus der
Perspektive von Lernenden mit und ohne ADHS

Zur Information

Hauptkapitel alphabetisch

Unterkapitel chronologisch

Bewegungspausen sind cool.

Massierkissen

Füsse auf Massierkissen Zeichnung und Text von Schüler J.

Inhalt

1	Abbildungen und Tabellen original	1
1.1	Abbildung 3 Wirkung von Bewegungspausen.....	1
1.2	Abbildung 5 Faktoren der schulischen Integrationsfähigkeit.....	2
1.3	Abbildung 6 Abklärungsbogen	3
1.4	Abbildung 8 Triangulation nach Flick.....	4
1.5	Abbildung 9 Forschungsvorgehen	5
1.6	Abbildung 14 Datenbearbeitung und Auswertung	6
1.7	Abbildung 17 Darstellung Kategoriensystem	7
1.8	Tabelle 5 Matrix zu den Hypothesen	8
2	Bewegungsboxen.....	9
2.1	Leitfaden und Ziele.....	9
2.2	Sammlung der Bewegungselemente	10
2.3	Bewegungskarten	11
2.4	Begleitschreiben	28
2.5	Visitenkarten.....	29
2.6	"Bewegung im Unterricht" Auswahl Protokollblätter.....	30
3	Diagramme	32
3.1	Diagramm alle Schüler, 2. Befragung	32
3.2	Diagramme Vergleich Entspannung-Power	33
3.3	Diagramme alle Schüler, 1. und 2. Befragung.....	35
3.4	Diagramme alle Schüler, 2. Befragung.....	40
3.5	Diagramme Schüler mit ADHS, 2. Befragung	46
3.6	Diagramme alle Schüler ohne ADHS, 2. Befragung.....	51
3.7	Diagramme Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung	56
3.8	Schülerprotokolle Power und Entspannung	61
4	Fragebogen.....	62
4.1	Pretest	62
4.2	Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens	65

4.3	Fragebogen für Lehrerinnen und Lehrer.....	66
4.4	Fragebogen für Schülerinnen und Schüler.....	68
4.5	Aussagen der Lehrpersonen/Letzte Frage	71
4.6	Aussagen der Lernenden/Beispiele	74
5	Interview	77
5.1	Einwilligung für Interview und Videoaufnahmen	77
5.2	Leitfaden Experteninterview mit Lehrpersonen	78
5.3	Leitfaden Experteninterview mit Schülern	79
5.4	Transkripte Experteninterviews Lehrpersonen	80
5.5	Transkripte Experteninterviews Schüler.....	86
5.6	Qualitative Auswertungen der Experteninterviews mit Lehrpersonen ...	90
5.7	Qualitative Auswertungen der Experteninterviews mit Schülern	95
5.8	Fallzusammenfassungen Lehrpersonen.....	99
5.9	Fallzusammenfassungen Schüler.....	103
5.10	Forschungsvorgehen Interview.....	107
6	Zeitplan der Masterthese	108
7	Fotos.....	110

1 Abbildungen und Tabellen original

1.1 Abbildung 3 Wirkung von Bewegungspausen

	Folgen von Dauersitzen	Wirkung von Bewegungspausen
Der Körper	sackt in sich zusammen	richtet sich auf
Die Muskeln	erschlaffen	werden mit Energie „geladen“
Die Gelenke	werden steif	werden beweglich
Der Rücken	schmerzt	wird schmerzfrei
Der Nacken	wird verspannt	entspannt sich
Der Kreislauf	versackt	wird mobilisiert
Die Energieversorgung	wird gedrosselt	wird „angekurbelt“
Die Konzentration	schwindet	steigt an
Die Lernbereitschaft	sinkt ab	wird geweckt

Wirkung von Bewegungspausen (vgl. Steiner, Buholzer & Tschäppeler, 1998, S. 9)

1.2 **Abbildung 5** Faktoren der schulischen Integrationsfähigkeit

Faktoren der schulischen Integrationsfähigkeit
(vgl. Lienhard, Joller & Mettauer, 2011, S. 41)

1.3 Abbildung 6 Abklärungsbogen

Das Kind/ der Jugendliche/ die Jugendliche...

- 1. ...macht oft Flüchtigkeitsfehler bei Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten; Einzelheiten werden häufig übersehen.
- 2. ...hat oft Mühe längere Zeit die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten (bei Aufgaben oder Spielaktivitäten).
- 3. ...führt Anweisungen anderer häufig nicht vollständig durch und/oder kann Schularbeiten, andere Aufgaben oder Pflichten nicht zu Ende bringen (nicht wegen Verständnisproblemen oder Trotzreaktionen).
- 4. ...hat oft Mühe ruhig zu spielen oder sich in der Freizeit ruhig zu beschäftigen.
- 5. ...hat Schwierigkeiten Aktivitäten und Aufgaben zu organisieren.
- 6. ...ist häufig unruhig und nervös, wirkt wie getrieben.
- 7. ...ist häufig widerwillig an Aufgaben, die längerdauernde geistige Anstrengungen erfordern.
- 8. ...kann nur mit Mühe warten bis es/er/sie an der Reihe ist.
- 9. ...lässt sich leicht durch äussere Reize ablenken.
- 10. ...platzt häufig mit Antworten heraus, ehe die Frage zu Ende gestellt ist.
- 11. ...redet oft extrem viel.
- 12. ...rennt häufig umher, klettert herum oder (bei Jugendlichen) ist innerlich unruhig.
- 13. ...rutscht auf dem Stuhl herum, zappelt.
- 14. ...scheint häufig nicht zuzuhören wenn andere es/sie/ihn ansprechen.
- 15. ...steht immer wieder auf anstatt sitzen zu bleiben.
- 16. ...unterbricht und stört andere häufig (im Gespräch und beim Spiel).
- 17. ...vergisst vieles im Alltag und in der Schule.
- 18. ...verlegt oder verliert oft Dinge, die für die Aufgaben nötig sind (Schreibzeug, Bücher, Blätter, Hausaufgabenhefte, Spielzeug).

Abklärungsbogen (vgl. Brunsting 2010, S. 13)

1.4 **Abbildung 8** Triangulation nach Flick

Triangulation nach Flick (Flick, 2011, S. 45)

1.5 Abbildung 9 Forschungsvorgehen

Forschungsvorgehen

1.6 Abbildung 14 Datenbearbeitung und Auswertung

Datenbearbeitung und Verarbeitung

1.7 Abbildung 17 Darstellung Kategoriensystem

Darstellung Kategoriensystem

1.8 Tabelle 5 Matrix zu den Hypothesen

Matrix zur Bewertung der Hypothesen

	Fragebogen	Protokolle	Interviews
Hypothese 1	2. Befragung Fragen: 1.11,12,14,16,17 Schüler alle (113)		
Hypothese 2		Schüler alle (113) Schüler ohne (109) – ADHS (4)	
Hypothese 3	2. Befragung Letzte Frage (LF) ADHS (4)	ADHS (4)	
Hypothese 4	1. und 2. Befragung Fragen: 5.6.7.13 Schüler alle (113) – Lehrpersonen (7)		
Hypothese 5	2. Befragung Fragen: 1.5.6.7.12,16,17,18 Schüler ohne (109) – ADHS (4)		
Hypothese 6			Lehrperson1 J – ADHS S1 (JJ) Lehrperson2 M – ADHS S2 (JM)
Hypothese 7			Lehrperson1 J – Schüler 1 JJ Lehrperson2 M – Schüler JM
Weitere Überlegungen: Vergleich von Bewegungsprotokoll/Selbsteinschätzung		ADHS S1 (JJ) ADHS S2 (JM)	ADHS S1 (JJ) ADHS S2 (JM)

2 Bewegungsboxen

2.1 Leiffaden und Ziele

Sammlung: Bewegungselemente im Unterricht

„Welche Bewegungselemente können Kinder mit AD(H)S im schulischen Umfeld unterstützen?“

Ziele:

Ausgehend von dieser übergeordneten Fragestellung ergeben sich für uns noch weitere Aspekte, auf die wir eingehen wollen.

Ziele:

Bewegungselemente im Unterricht

→ Sensibilisierung aller Betroffenen für den Einsatz von Bewegungselementen im integrativen Unterricht.

→ Für die Schüler sollen Veränderungen in Bezug auf Unterrichtsgestaltung/Rhythmisierung erkennbar werden?

Lernen

→ Für den Schüler stehen passende Lernangebote bereit (unter Einbezug der ausgefüllten Fragebogen werden)

→ Aktives Lernen findet in einem Lernumfeldes mit Bewegungselementen statt

Selbstkonzept

→ Gefühle und Bedürfnisse sollen miteinander verbunden werden

→ SuS sollen selber erkennen können, wann sie welche Bewegungselemente brauchen

→ SuS sollen selber eine für sie sinnvolle/förderliche Auswahl treffen können

Heterogenität

→ Umgang mit Heterogenität wird vereinfacht

Integration

→ jeder kann mitmachen

→ individuelle Erweiterung der eigenen Ressourcen

Kinder mit besonderem Förderbedarf

→ Förderung von Akzeptanz und Toleranz

2.2 Sammlung der Bewegungselemente

Sammlung: Bewegungselemente im Unterricht

Power- Bewegungspausen

1. Seilspringen, Material Robe Skipping
2. Fangbecher, Material, Papier, Holzperlen, Alukugel
3. Treppen steigen mit Sandsäcken
4. Hullahopp mit Reif, Hüpfübung, Reif drehen
5. Ballon jonglieren, Material, aufgeblasene Ballone
6. Oberschenkel kräftigen (Wandsitzen) Material, Stoppuhren
7. Terra Band, sitzend rudern, Grätschen, Armbeuger (Material, Mättli, Terraband)
8. Papierkugeln in einen Eimer werfen (Material, Papierkugeln, Eimer)

Entspannung

1. Knete (Material, Playdoh Knete und Wollknäuel)
2. Fingertreffpunkt
3. Buch und Hacky Sack (Material, Hacky Sack)
4. Igelball Fussmassage
5. Liegende Acht auf Papier, Wand (Papier A2 laminiert, Stifte abwaschbar)
6. schaukeln im Päckli, auf einer Matte/ Teppich, Velofahren auf dem Rücken liegend
7. Auf einem Bein stehen, auf einem gerollten Handtuch, mit Variante: Sandsack von einer Hand zur anderen
8. Figur laufen, Seil am Boden, Variante mit Hacky Sack auf Fuss

2.3 Bewegungskarten

Zieh das Gummiband

Rudere!

Beuge deine Arme!

Material/ Info

Thera – Band (nicht knöpfen!)

Rudern:

- sitzen mit geradem Rücken
- leicht gebeugte Knie
- Arme nach hinten ziehen

Armbeuger:

- Vorschriftstellung
- Gummi am vorderen Fuss eingehängt
- Gleichzeitiges Beugen beider Arme

Bewegung im Unterricht

Wandsitzen

**Lehn dich mit dem Rücken an die Wand.
Die Knie sind angewinkelt, wie auf dem Bild.**

**Nimm die Stoppuhr.
Wie lange hältst du es aus?**

**Probiere es auch mit
verschränkten Armen!**

Material/ Info

Stoppuhr

Bewegung im Unterricht

Hula-hop

Kannst du Hula-hop?

Dreh den Reif, hüpfе hinein und hinaus,
bis der Reif still steht.

Material/ Info

Hula-hop Reif

Bewegung im Unterricht

Ballonitis

**Tippe den Ballon mit der Hand an.
Halte ihn so möglichst lange in der Luft.**

**Kannst du das gleiche auch mit der anderen
Hand oder mit zwei Ballonen...**

... oder mit deinem Fuss?

Material/ Info

Ballone

Bewegung im Unterricht

Schtägali uf, Schtägali ab

Lege ein Sandsäckchen auf deinen Kopf.

Kannst du damit Treppen steigen, ohne das Säckchen zu verlieren?

Kannst du rückwärts auch wieder herunter steigen?

Material/ Info

Sandsäcke

Bewegung im Unterricht

Fang den Ball

Fang die Kugel an der Schnur mit dem Becher auf!

Material/ Info

2 Fangbecher mit verschiedenen Kugeln an einer Schnur

Bewegung im Unterricht

Seilhüpfen

Kannst du Seilspringen?

Vorwärts, rückwärts oder auch anders?

Material/ Info

Springseile

Bewegung im Unterricht

Treffpunkt Kübel

Bist du treffsicher?

Triffst du in den Kübel?

Material/ Info

Papierkugeln
Eimer

- **Papierkugeln aus verschiedenen Distanzen in den Eimer werfen**

Bewegung im Unterricht

Schlangenrallye

**Lege mit dem Seil eine Figur.
Laufe die Figur nach!**

Findest du den Weg auch blind?

Material/ Info

Seile
Augenbinde

- Seile am Boden zu einer Figur legen
- Nachlaufen
- Augenbinde als Variante (blind)

Bewegung im Unterricht

Links ist nicht rechts

Deine linke Hand macht etwas anderes als die Rechte.

Kannst du die Bewegungen auf dem Bild nachahmen?

links ist nicht rechts (kreisen, klopfen)

links ist nicht rechts (Nase, Ohr)

Material/ Info

- **Die Lernenden versuchen die Bewegungen auf den Bildern nachzuahmen**

Bewegung im Unterricht

Buchturnen

Lege den Footbag auf ein Buch.

Jongliere nun das Buch mit dem Footbag um deinen Körper.

Steige mit Buch und Footbag auf den Stuhl und wieder herunter.

Kannst du auch über das Buch steigen, ohne es loszulassen?

Material/ Info

Buch
Footbag
Stuhl

Bewegung im Unterricht

Kneten mit den Händen

Nimm die Knete und forme eine Kugel.

Material/ Info

Knete

Bewegung im Unterricht

Storchenstand

**Stehe mit einem Bein auf die Rolle.
Halte das Gleichgewicht.
Versuche es auch mit dem anderen Bein!**

Wirf ein Sandsäcklein von einer Hand in die andere.

Material/ Info

gerolltes Handtuch
Sandsäcke

Bewegung im Unterricht

Fingertreff

→ **Treffpunkt vor der Nase**

Beide Zeigefinger sollen sich vor deiner Nase berühren. Deine Augen sind dabei geschlossen.

→ **Treffpunkt über dem Kopf**

Beide Zeigefinger sollen sich über deinem Kopf berühren

Kannst du es auch mit anderen Fingern?

Material/ Info

Bewegung im Unterricht

Achterbahn

Nimm einen abwaschbaren Stift

**Beginne beim Punkt in der Mitte,
folge dem Pfeil und zeichne die liegende Acht nach.**

Material/ Info

**A2 laminiert mit liegender Acht
Stifte abwaschbar**

- **Plakat auf Augenhöhe aufhängen**

Bewegung im Unterricht

Igelmassage

**Zieh deine Finken aus und
dreh den Ball mit deinen Füßen hin und her.**

Streiche mit dem Ball über deinen Körper
(Bauch, Arme Schultern...).

Material/Info

Igelball

Bewegung im Unterricht

Mattenpause

Schaukele wie im Päckli.

Leg dich auf den Rücken, Füße auf der Matte...
...und denke an etwas Schönes.

Material/ Info

Matte

Bewegung im Unterricht

2.4 Begleitschreiben

Bewegung im Unterricht

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Begleitschreiben

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Damit eure Schülerinnen und Schüler mit den Boxen arbeiten können, braucht es eine Anleitung.

Zeitraum: Januar 2013 bis Mitte Februar 2013

- Durchführung des Projektes in der Klasse während 4 Wochen (mit Bewegungsübungen aus Leitfaden)
- Einführung der Schülerinnen und Schüler zum Umgang und Durchführung der Übungen. Empfehlung: erste Woche Januar 2013 (Angaben zu Material und Übungen auf Rückseite der Übungskarten)
- Empfehlung: Arbeit mit den Übungen aus der Box an mindestens vier Tagen pro Woche während einer Lektion (Mathematik, Deutsch und/oder Realien)
- Die Schülerinnen und Schüler machen auf dem Protokollblatt bei der gewählten Übung einen Strich, bevor sie die Übung in Angriff nehmen
- Die Lehrperson wechselt jede Woche, das Protokollblatt aus (Protokollblätter für Auswertung bitte sammeln)
- Die Übungen sind als **kurze** Pausen (3-5 Minuten) gedacht; den genauen Zeitrahmen bestimmt die Lehrperson selber
- **Nach Möglichkeit bestimmen die Schülerinnen und Schüler den Zeitpunkt für die Übung in Eigenverantwortung**
- Auswahl von je vier Übungen (4 Power/4 Entspannung); die Auswahl trifft jede Lehrperson selber und tauscht Übungen nach eigenem Ermessen aus
- Nach Abschluss des Projektes nochmaliges Ausfüllen der Fragebogen (Klasse und Lehrperson)
- Nach Durchführungsphase und Auswertung erhalten die beteiligten Lehrpersonen ein Feedback

→ Für Fragen und weitere Informationen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung!

Wir freuen uns, dass ihr und eure Schülerinnen und Schüler bei unserem Projekt: Bewegung im Unterricht mit dabei seid!

Christine Deplazes

Gabi Jakob

Monica Wieland

2.5 Visitenkarten

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

Bewegung im Unterricht

Christine Deplazes
Gabi Jakob
Monica Wieland

christine.deplazes@bluewin.ch
wgj@bluewin.ch
monica-w@gmx.ch

2.6 "Bewegung im Unterricht" Auswahl Protokollblätter

Power
4. Woche

Protokollblatt "Bewegung im Unterricht"
4. Klasse von [redacted] (22 Schülerinnen und Schüler)

Name:	Übung: Schlangenlinie	Übung: Wandstehen	Übung: Seilübungen
Jana			
Alina			

Entspannung
1. Woche

Protokollblatt "Bewegung im Unterricht"
4. Klasse von [redacted] (22 Schülerinnen und Schüler)

Name:	Übung: Mollenpauses	Übung: Achtknoten	Übung: Trichter
Maria			

Entspannung
2. Woche

Protokollblatt "Bewegung im Unterricht"
4. Klasse von [redacted] (22 Schülerinnen und Schüler)

Name:	Übung: Schlangenlinie	Übung: Kneten	Übung: Igelmassage	Übung: Buchstaben
Maria				

Entspannung
3. Woche

Protokollblatt "Bewegung im Unterricht"
4. Klasse von [redacted] (22 Schülerinnen und Schüler)

Name:	Übung: Kneten	Übung: Igelmassage	Übung: Achtknoten	Übung: Mollenpauses
Maria				

3 Diagramme

3.1 Diagramm alle Schüler, 2. Befragung

Diagramme alle Schüler/ 2. Befragung Fragen 12/16/17 im Vergleich

3.2 Diagramme Vergleich Entspannung-Power

3.3 Diagramme alle Schüler, 1. und 2. Befragung

3.4 Diagramme alle Schüler, 2. Befragung

3.5 Diagramme Schüler mit ADHS, 2. Befragung

3.6 Diagramme alle Schüler ohne ADHS, 2. Befragung

3.7 Diagramme Lehrpersonen, 1. und 2. Befragung

3.8 Schülerprotokolle Power und Entspannung

4 Fragebogen

4.1 Pretest

1

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler (Pretest: 9.11.2012)

Fragebogen für Schülerinnen & Schüler zu Bewegung im Unterricht

Liebe Schülerinnen und Schüler!

- Mit dem Fragebogen wollen wir herausfinden, was du über Bewegungspausen im Unterricht denkst.
- Bei jeder Frage sind mehrere Antworten in Form von Kästchen () vorgegeben.
- Kreuze bitte in jeder Zeile immer nur ein Kästchen an. Wähle dabei das Kästchen, das für dich am besten passt.
Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten.
- Wenn du etwas nicht verstehst, frage die Person, die dir den Fragebogen gegeben hat.

... und nun viel Spaß beim Ausfüllen.

Kreuze bitte das zutreffende Kästchen an:

<p>Ich heiße</p> <p>_____</p> <p>und bin ein</p>		
--	---	---

<p>Ich gehe in die</p> <p><input type="checkbox"/> 3./4. Klasse <input type="checkbox"/> 5./6. Klasse</p>	
<p>In der Freizeit mache ich Sport.</p> <p><input type="checkbox"/> stimmt <input type="checkbox"/> stimmt nicht</p>	

Christine Deplazes, Gabriela Jakob, Monica Wieland

Bitte kreuze in jeder Zeile das Kästchen an, das für dich stimmt.		stimmt 		
→1	Bewegungspausen im Unterricht gefallen mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→2	Ich kann mich in Mathematik bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→3	Ich kann mich in Deutsch bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→4	Ich kann mich in Sachunterricht/Mensch und Umwelt/Realien bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→5	Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ich entscheide, wann ich Bewegungspausen brauche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich entscheide, wie lange meine Bewegungspause dauert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ich mache die Bewegungspausen im Schulzimmer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ich mache die Bewegungspausen im Gang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ich mache die Bewegungspausen im Freien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Bewegungspausen bringen Abwechslung in den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Bewegungspausen stören mich beim Arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Ich möchte meine Bewegungsübung frei wählen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Bewegungspausen stellen mich auf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Bewegungspausen halten mich fit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Nach Bewegungspausen bin ich aufmerksamer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Mit Bewegungspausen helfen mir beim Lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Am liebsten mache ich meine Bewegungspause alleine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hier kannst du etwas über Bewegungspausen schreiben oder zeichnen:

Danke, dass du die Fragen beantwortet hast!

4.2 Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens

Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens zu

Bewegung im Unterricht

Name der Lehrperson: _____

Datum der Durchführung: _____

Klasse: _____ Anzahl Schüler und Schülerinnen: _____

Namen der Kinder mit AD(H)S: _____

- Fragebogen austeilen (pro Kind ein Bogen)
- Deckblatt gemeinsam lesen und ausfüllen (allfällige Fragen der Lernenden abklären)
- Fragen 1-5 (ev. Fragen Seite 3) gemeinsam lösen
- Fragen 6-18 werden von den Schülerinnen und Schülern möglichst selbständig beantwortet

Bemerkungen:

Die gewonnenen Daten werden vertraulich behandelt, anonymisiert und ausschließlich für diese Masterarbeit verwendet.

4.3 Fragebogen für Lehrerinnen und Lehrer

1

Fragebogen für Lehrpersonen

Fragebogen für Lehrerinnen & Lehrer zu Bewegung im Unterricht

Liebe Lehrperson!

- Mit dem Fragebogen wollen wir herausfinden, was du über Bewegungspausen im Unterricht denkst.
- Bei jeder Frage sind mehrere Antworten in Form von Kästchen () vorgegeben.
- Kreuze bitte in jeder Zeile immer nur ein Kästchen an. Wähle dabei das Kästchen, das für dich am besten passt.

Herzlichen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse!

Name: _____ <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
Ich unterrichte eine _____ Klasse
In der Freizeit mache ich Sport. <input type="checkbox"/> stimmt <input type="checkbox"/> stimmt nicht

Bitte kreuze in jeder Zeile das Kästchen an, das für dich zutrifft		trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
1	Bewegungspausen im Unterricht gefallen mir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ich baue in Mathematik Bewegungspausen ein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ich baue in Deutsch Bewegungspausen ein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Christine Deplazes, Gabriela Jakob, Monica Wieland

		trifft zu	trifft nicht zu	weiss nicht
4	Ich baue in Sachunterricht/Realien/Mensch und Umwelt Bewegungspausen ein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ich entscheide, wann die Lernenden Bewegungspausen brauchen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich entscheide, wie lange die Bewegungspause dauert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Die Bewegungspausen finden teilweise im Schulzimmer statt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Die Bewegungspausen finden teilweise im Gang statt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Die Bewegungspausen finden teilweise im Freien statt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Bewegungspausen bringen Abwechslung in den Unterricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Bewegungspausen bringen teilweise Unruhe in den Unterricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Die Lernenden wählen ihre Bewegungsübung selber aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Bewegungspausen motivieren die Lernenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Bewegungspausen halten die Lernenden fit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Bewegungspausen steigern die Aufmerksamkeit bei Lernenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Bewegungspausen unterstützen beim Lernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Die Lernenden machen die Bewegungspause am liebsten alleine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das möchte ich noch sagen:

4.4 Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

1

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler /2. Befragung

Fragebogen für Schülerinnen & Schüler zu Bewegung im Unterricht

Liebe Schülerinnen und Schüler!

- Du hast während den letzten Wochen beim Projekt „Bewegung im Unterricht“ mitgemacht. Mit dem 2. Fragebogen wollen wir herausfinden, was du jetzt über Bewegungspausen im Unterricht denkst.
 - Bei jeder Frage sind mehrere Antworten in Form von Kästchen () vorgegeben.
 - Kreuze bitte in jeder Zeile immer nur ein Kästchen an. Wähle dabei das Kästchen, das für dich am besten passt.
- Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten.**
- Wenn du etwas nicht verstehst, frage die Person, die dir den Fragebogen gegeben hat.

... und nun viel Spaß beim Ausfüllen.

Kreuze bitte das zutreffende Kästchen an:

Ich heiße _____		
und bin ein		

Ich gehe in die	
<input type="checkbox"/> 3./4. Klasse	<input type="checkbox"/> 5./6. Klasse
In der Freizeit mache ich Sport.	
<input type="checkbox"/> stimmt	<input type="checkbox"/> stimmt nicht

Bitte kreuze in jeder Zeile das Kästchen an, das für dich stimmt.		stimmt 	weiss nicht ?	
→1	Bewegungspausen im Unterricht gefallen mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→2	Ich kann mich in Mathematik bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→3	Ich kann mich in Deutsch bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→4	Ich kann mich in Realien bewegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→5	Ich mache Bewegungspausen mit der ganzen Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ich entscheide, wann ich Bewegungspausen brauche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ich entscheide, wie lange meine Bewegungspause dauert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ich mache die Bewegungspausen manchmal im Schulzimmer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ich mache die Bewegungspausen manchmal im Gang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ich mache die Bewegungspausen manchmal im Freien.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Bewegungspausen bringen Abwechslung in den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Bewegungspausen stören mich manchmal beim Arbeiten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Ich wähle meine Bewegungsübung selber.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Bewegungspausen stellen mich auf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Bewegungspausen halten mich fit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Nach Bewegungspausen bin ich aufmerksamer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Bewegungspausen helfen mir beim Lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Am liebsten mache ich meine Bewegungspause alleine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Was stimmt für dich? Kreuze an!

<input type="checkbox"/> Ich lerne besser nach einer ruhigen Bewegungspause.	<input type="checkbox"/> Ich lerne besser nach einer Powerpause.
--	--

Hier kannst du etwas über Bewegungspausen schreiben und zeichnen:

Danke, dass du die Fragen beantwortet hast!

4.5 Aussagen der Lehrpersonen/Letzte Frage

Datenauswertung letzte Frage Lehrpersonen

Erste Befragung

Aussagen der Lehrpersonen, letzte Frage:

„Das möchte ich noch sagen“

Lehrperson M, 4. Klasse

Besonders die Bewegungspausen während des Unterrichts bringen oft zu grosse Unruhe in die Klasse.

Deshalb bevorzuge ich kurze aber intensive(aktive)Bewegungspausen zwischen den Lektionen.

Kategorie A: Unruhe

Lehrperson F, 3. Klasse

Zu Frage 13: beide Möglichkeiten; manchmal gemeinsame BP, manchmal eigene

Zu Frage 16: trifft nicht für alle SuS zu. Einige werden auch kribbelig und sind aufgedreht.

-Ich arbeite oft mit Brain-gym Übungen.

Kategorie B: kribbelig

Lehrperson J, 5. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler geniessen die Bewegungspausen jeweils sichtlich.

Dementsprechend freue ich mich auf neue Inputs eurerseits. **Kategorie C: geniessen**

Lehrperson M, 6. Klasse

Meine Sus bewegen sich nicht immer gerne. Manchmal sind sie ein wenig „faul“.

Meistens ist die Bewegung aber eine willkommene Abwechslung für sie.

Kategorie D: Abwechslung

Lehrperson F, 5. Klasse

Zur Definition von „Bewegungspausen“: Ich setze Bewegungspausen gleich mit Bewegtem Unterricht. Momentan sind die Bewegungspausen zwischen zwei Lektionen (à 5 min) platziert.

Bewegter Unterricht findet so oft wie möglich statt. Ich zähle dazu auch alle Aktivitäten ausserhalb des Zimmers dazu.

Kategorie E: so oft wie möglich

Aussagen der Lehrpersonen, letzte Frage:**„Das möchte ich noch sagen“****Lehrperson M, 4. Klasse**

Besonders seit wir eine „Bewegte Schule“ sind (ca. Aug. 12) machen wir immer täglich Bewegungspausen zwischen den Lektionen. Die Konzentrationsfähigkeit der SuS hat sich stark verbessert und die SuS haben grosse Freude an den Materialien.

Lehrperson F, 3. Klasse

Für meine Schüler waren die Bewegungspausen nichts Neues. Anfangs sind sie mit sehr viel Eifer an die neue Möglichkeit der Bewegungspausen gegangen. Danach ist es ein bisschen abgeflaut. Mit der „Freiheit“ selber zu entscheiden, wann sie eine Bewegungspause machen wollen, konnten sie nicht gut umgehen. Ich musste sie immer wieder mal dazu ermuntern.

Hat ein Kind bei euren Pausen nichts angekreuzt, dann hat es etwas anderes gespielt. Bei den Knaben ist momentan Fussball an 1. Stelle.

Dazu kamen noch die Fastnachtstorbereitungen und die Fastnacht selber mit einigen Umstellungen.

Wie aussagekräftig die Schülerantworten sind, muss ich euch überlassen, z. T. haben sie sehr widersprüchlich angekreuzt, obwohl ich den Fragebogen mit ihnen zusammen ausgefüllt habe. Bitte auch beachten, dass es Drittklässler sind.

Lehrperson J, 5. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler haben es sehr geschätzt, aus einer breiten Palette von tollen Übungen auswählen zu können und diese all auch durchzuführen, wenn es ihnen danach war, Dadurch, dass nicht alle gleichzeitig ihre Bewegungspausen ausführten, konnten sich die („mit dem Kopf“) Arbeitenden jeweils nicht gleich gut konzentrieren, da die Ablenkung natürlich gross war, Aus diesem Grund habe ich bessere Erfahrungen mit gemeinsamen Bewegungspausen gemacht, Mit eurer Erlaubnis übernehme ich dafür die eine oder andere eurer Übungsidee.
Herzlichen Dank, dass wir uns an diesem interessanten Projekt beteiligen durften!

Datenauswertung letzte Frage Lehrpersonen

zweite Befragung

Lehrperson F, 5. Klasse

4. Woche etwas ungünstig, da Fastnachtswoche, kaum Bewegungspausen gemacht, da ohnehin schon viel Bewegung war.

Lehrperson B, 5. Klasse

In den ersten zwei Wochen haben die Kinder regen Gebrauch vom Angebot gemacht. Danach ist ihr Interesse gesunken und ich musste oft darauf hinweisen, dass sie das angebotene Material brauchen sollen. Sie fielen in alte Muster zurück und brauchten unser Material, das ihnen vertraut war.

Lehrperson M, 6. Klasse

Sie konnten mehr auswählen und hatten die Möglichkeit „Entspannungsübungen“ zu machen. Diese haben sie sehr gerne gemacht. Aus meiner Sicht haben sie sich so aber zu wenig bewegt (sie sind etwas träge). Einigen würde es aber sehr gut tun, sich auszuworken. Übungen waren toll und abwechslungsreich.

Lehrperson H, 4. Klasse

Ich habe auch schon vorher mit Bewegungspausen gearbeitet, tue dies aber nun regelmässiger.

Allgemeines/ Informationen

Alle Lehrpersonen haben sich zu der letzten Frage geäußert, deshalb gibt es bei der zweiten Befragung insgesamt sieben gültige Nennungen.

4.6 Aussagen der Lernenden/Beispiele

3

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Was stimmt für dich? Kreuze an!

 Ich lerne besser nach einer ruhigen Bewegungspause.

 Ich lerne besser nach einer Powerpause.

Hier kannst du etwas über Bewegungspausen schreiben und zeichnen:

Am coolsten finde ich die Übung mit der liegenden Acht. Wenn ich eine Prüfung habe dann nützen die ruhigen Bewegungspause bei mir am meisten.

Danke, dass du die Fragen beantwortet hast!

Christine Deplazes, Gabriela Jakob, Monica Wieland

Was stimmt für dich? Kreuze an! Ich lerne besser nach einer ruhigen Bewegungspause. Ich lerne besser nach einer Powerpause.

Hier kannst du etwas über Bewegungspausen schreiben und zeichnen:

*Mir gefällt die Bewegungspause.
Ich mache am liebsten Seilhü-
pfen.*

Danke, dass du die Fragen beantwortet hast!

Was stimmt für dich? Kreuze an!

Ich lerne besser nach einer ruhigen Bewegungspause.

Ich lerne besser nach einer Powerpause.

Hier kannst du etwas über Bewegungspausen schreiben und zeichnen:

*Ich finde die Bewegungspause lässlich.
Bewegungspausen sind eigentlich auch spannend.*

Danke, dass du die Fragen beantwortet hast!

5 Interview

5.1 Einwilligung für Interview und Videoaufnahmen

Haldenstein, 30. Januar 2013

Einwilligung für Videoaufnahmen

Liebe Eltern

Im Rahmen der Masterarbeit zur Schulischen Heilpädagogin befassen wir uns mit Bewegung im Unterricht. Ihr Kind nimmt mit der Klasse an diesem Projekt teil. Gerne würden wir unser Projekt mit Bildmaterial und Interviews dokumentieren. Daten aus den Interviews werden anonymisiert. Alle erhaltenen Daten und Aufnahmen werden ausschliesslich für diese Arbeit verwendet.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns gestatten, in der Klasse Aufnahmen/Interviews zu machen.

Dürfen wir Sie bitten, untenstehenden Talon auszufüllen und der zuständigen Lehrperson Ihres Kindes abzugeben?

Für Ihre Mithilfe danken wir Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Christine Deplazes, Gabi Jakob, Monica Wieland

Bestätigung für mein Kind

Ich gebe meine Einwilligung für die Erstellung von Bildmaterial während des Unterrichtes in der Klasse, bei denen man auch mein Kind sieht. Sämtliche Videoaufnahmen werden nach Beendigung der Masterarbeit gelöscht.

Ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen nicht.

Ort, Datum: Unterschrift:

5.2 Leitfaden Experteninterview mit Lehrpersonen

Raster zur Erstellung eines Interviewleitfadens (nach Helfferich, 2009)

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie erlebt, aus deiner Sicht, das Kind mit ADHS den Unterricht mit Bewegungspausen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Thema: emotionales Befinden	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Bewegungsarten gefallen dem Kind mit ADHS? • Nach welchen Bewegungen kann es besser arbeiten? • Warum, denkst du ist es so? • Wie denkst du, fühlt sich das Kind mit ADHS nach einer Bewegungspause? • Wie denkst du, fühlt sich das Kind mit ADHS, wenn Klassenkameraden Bewegungspausen durchführen, während es am arbeiten ist? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du konkrete Beispiele nennen? • Spielt die Tageszeit eine Rolle? • Spielt das Unterrichtsfach/-situation eine Rolle? • Macht es einen Unterschied, ob das Kind mit ADHS eine Entspannungs- oder eine Powerpause gemacht hat? • Wie verhält sich das Kind nach einer Entspannungspause? • Wie verhält sich das Kind nach einer Powerpause? • Gefällt es dem Kind?
Ergänzende Nachfragen		

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Raster zur Erstellung eines Interviewleitfadens (nach Helfferich, 2009)

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie gut kann das Kind mit AD(H)S während den Unterrichtssequenzen mit Bewegung im Unterricht lernen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Schlüsselfragen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen (Präzisierungsfragen)
Thema: Auswirkungen auf das Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie wichtig ist für das Kind mit AD(H)S Bewegung im Unterricht? • Welche Veränderung hast du beim Kind mit ADHS während der Projektphase feststellen können? • Wie hat sich das Lernverhalten des Kindes unmittelbar nach der Bewegungspause verändert? • Wie wird das Kind mit AD(H)S durch Bewegungspausen während des Unterrichts beim Lernen unterstützt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum denkst du ist das für das Kind wichtig? • Inwiefern wirkt sich die Stimmung nach den Bewegungspausen im Unterricht auf das Lernen des Kindes aus? • Was hat sich verändert? • Kannst du Beispiele nennen? • Ist es dem Kind gelungen nach einer Bewegungspause ruhig weiter zu arbeiten? • Konnte es nach einer Bewegungspause angefangenen Arbeiten zu Ende führen? • Konnte es nach einer Bewegungspause schnell wieder mit einer angefangene Arbeit fortfahren? • Ist es dem Kind gelungen nach einer Bewegungspause ruhig weiter zu arbeiten? • Kann es nach einer Bewegungspause länger an einer Arbeit bleiben? • Hat es persönliche Ziele gesteckt? • Hat es seine Ziele erreichen können? • Ist es ihm gelungen nach einer Bewegungspause ruhig weiter zu arbeiten? • Konnte es nach einer Bewegungspause ruhiger sitzen?
Ergänzende Nachfragen		

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

5.3 Leitfaden Experteninterview mit Schülern

Raster zur Erstellung eines Interviewleitfadens (nach Helfferich, 2009)

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie erlebst du den Unterricht mit Bewegungspausen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Thema: emotionales Befinden	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Bewegungsarten gefallen dir? • Nach welchen Bewegungen kannst du danach besser arbeiten? • Warum, denkst du ist es so • Wie fühlst du dich nach einer Bewegungspause? • Wie ist es für dich, wenn andere während du am Arbeiten bist Bewegungspausen machen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannst du konkrete Beispiele nennen? • Ist es abhängig von der Tageszeit? • Vor einer Prüfung? • Macht es einen Unterschied wenn du Bewegungspause Entspannung gemacht hast? • Wie fühlst du dich, wenn du eine Bewegungspause Power gemacht hast? • Gefällt es dir?
Ergänzende Nachfragen		

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews (3., überarb. Auflage)*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Raster zur Erstellung eines Interviewleitfadens (nach Helfferich, 2009)

Leitfrage (Erzählaufforderung)		
Wie gut konntest du lernen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Schlüsselfragen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen (Präzisierungsfagen)
Thema: Auswirkungen auf das Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie wichtig ist für dich Bewegung im Unterricht? Kannst du es auf dieser Skala von 1-10 zeigen? • Was hat sich für dich persönlich während dem Projekt „Bewegung im Unterricht „ verändert? • Wie hat sich dein Lernen während den Bewegungspausen im Unterricht verändert? • Wie unterstützen dich Bewegungspausen während des Unterrichts beim Lernen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum denkst du ist das für dich wichtig? • Inwiefern wirkt sich die Stimmung nach den Bewegungspausen im Unterricht auf dein Lernen aus? • Was hat sich verändert? Kannst du Beispiele nennen • Ist es dir gelungen nach einer Bewegungspause ruhig weiter zu arbeiten? • Konntest du nach einer Bewegungspause deine angefangenen Arbeiten zu ende führen? • Konntest du nach einer Bewegungspause schnell wieder mit einer angefangene Arbeit fortfahren • Ist es dir gelungen nach einer Bewegungspause ruhig weiter zu arbeiten? • Hast du nach einer Bewegungspause deine Sachen wieder gefunden? • Konntest du dich nach einer Bewegungspause länger an einer Arbeit bleiben? • Hast du persönliche Ziele gesteckt? • Hast du deine Ziele erreichen können? • Ist es dir gelungen nach einer Bewegungspause ruhig weiter zu arbeiten? • Konntest du ruhiger sitzen nach einer Bewegungspause?
Ergänzende Nachfragen		

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews (3., überarb. Auflage)*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

5.4 Transkripte Experteninterviews Lehrpersonen

Interview Lehrperson 1 aus [REDACTED]; Dauer: 08:41
 Wörtliche Transkription nach Mayring, (Technik: Übertragung in normales Schriftdeutsch)
 S. 91 Transkriptionsregeln nach Altrichter und Posch S. 146)

Beim Transkribieren wurden folgende Regeln und Abkürzungen verwendet:

I: Interviewerin
 LP1: Lehrperson 1
 (): kurze Pause
 (5): Pause von 5 Sekunden
 (unv.) unverständlich
dich betont
 (Aufgabe) zum besseren Verständnis hinzugefügt

- 1 I: Wie gut kann das Kind mit ADHS während den Unterrichtssequenzen mit
 2 Bewegung im Unterricht lernen?
- 3 LP1: Tja () Wie gut? () Also ich bin davon überzeugt, dass für alle Schüler () ehm,
 4 beispielsweise Bewegungspause im Unterricht hilfreich ist im Sinne von () dass
 5 ehm () ja, Kopf und Geist wieder frei gemacht werden können für weitere
 6 Lernaktivitäten. Und das, äh, gilt natürlich speziell für von ADHS betroffene Kinder
 7 ADHS, ja () würd ich sagen.
- 8 I: Wie wichtig ist für das Kind mit ADHS Bewegung im Unterricht?
- 9 LP1: Das ist sicher sehr wichtig. Überhaupt Bewegung, nicht nur im Unterricht. Und ehm
 10 (5) Ich helfe meinem eigenen Unterricht () dass () der eher funktioniert, wenn ich
 11 dem betroffenen Kind auch die Möglichkeit gebe, äh, sich zu bewegen, bevor
 12 die richtige Pause beginnt, bevor die Schule aus ist. Weil gerade für dieses Kind
 13 wahrscheinlich die Zeitspanne zu gross ist, um einfach nur dasitzen zu können und
 14 äh wirklich zu arbeiten. Deswegen () sehr wichtig.
- 15 I: Welche Veränderung hast du beim Kind mit ADHS während der Projektphase
 16 feststellen können?
- 17 LP1: Es ist so, dass ich vor der Projektphase schon mit Bewegungspausen gearbeitet
 18 habe und jetzt nicht explizit einen Unterschied feststellen konnte, ehm zu vorher,
 19 bevor ich mit diesen Übungen gearbeitet habe. Was sicher der grösste
 20 Unterschied war, zu den Bewegungspausen, die ich vorher gemacht habe, dass
 21 die Schüler selber den Zeitpunkt wählen konnten, und beim von ADHS
 22 betroffenen Kind war es ehm so, nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen,
 23 dass sie sich dann auch ein bisschen nach den anderen richteten, viel mehr, als
 24 dass sie wirklich auf sich selber hörten und ehm entschieden, eine
 25 Bewegungspause dann durchzuführen, wenn sie es auch für nötig hielten,
 26 sondern sich dann eben durch andere steuern liessen. Das heisst je nach dem,
 27 wenn ein Freund oder eine Freundin dann gerade an einer Bewegungspause
 28 dran war, dann war das viel mehr der Grund auch jetzt die Bewegungspause
 29 durchzuführen, als dann vielleicht wenn es () vom Kind her besser gepasst hätte.

- 30 I: Wir kommen zu Frage vier. Wie hat sich das Lernverhalten des Kindes unmittelbar
31 nach der Bewegungspause verändert?
- 32 LP1: Das finde ich immer wieder, ehm, sehr positiv, das festzustellen, dass wirklich die
33 Konzentrationsphase, sag ich jetzt mal, einen Höhepunkt erreicht, direkt nach der
34 Bewegungspause. Leider nimmt das dann auch wieder ab eh, irgendwann, es ist
35 klar, das hält nicht bis, ehh, zum Schulschluss dann hin, aber es ist auf jeden Fall
36 so, dass gerade, wenn man etwas Neues einführt, und das dann plant, so zu tun,
37 kurz nach der Bewegungspause, das dann gut funktioniert. Also, es ist deutlich
38 erkennbar, gerade beim betroffenen Kind, dass es, eh, viel viel eh sich viel besser
39 wieder konzentrieren kann, sich auf die Schul-Dinge.
- 40 I: Frage fünf. Wie wird das Kind mit ADHS durch Bewegungspausen während des
41 Unterrichts beim Lernen unterstützt?
- 42 LP1: Ist es gemeint während den Übungen?
- 43 I: Konnte es zum Beispiel nach einer Bewegungspause ruhiger sitzen? Oder ist es
44 ihm gelungen dann eben wieder konzentrierter weiterzuarbeiten?
- 45 LP1: Beides würde ich sagen. Beides, ja. Beides trifft zu. Also wie schon gesagt, die
46 Konzentration ist dann höher und ehm, ja sicher auch das ruhig dasitzen das
47 funktioniert dann wieder eher, nachdem man Energie abbauen konnte.
- 48 I: Wie erlebt aus deiner Sicht das Kind mit ADHS den Unterricht mit
49 Bewegungspausen?
- 50 LP1: Ich denke für dieses Kind aber auch für viele andere während, während die
51 Bewegungspausen gar nicht mehr wegzudenken, also die gehören fest zum
52 Programm, vorallem dann am Morgen während den Lektionen, wo meist Deutsch
53 und Mathe stattfindet und eigentlich keine Pause vorgesehen wäre vom
54 Stundenplan also da ist es gerade für dieses Kind wirklich selbstverständlich
55 mittlerweile, dass da eine Bewegungspause stattfindet. Und wenn das mal nicht
56 klappen sollte, aus irgendeinem Grund, vielleicht auch weil der Lehrer das gerade
57 vergisst, oder das irgendwie untergeht, dann melden sich die Kinder dann
58 ziemlich schnell, und eh oft sehr lautstark auch der von ADHS betroffene Schüler,
59 da gibt es Proteste.
- 60 I: Frage sieben. Welche Bewegungsarten gefallen dem Kind mit ADHS?
- 61 LP1: Je wilder, desto besser, würde ich sagen. Und ehh, ein weiterer Aspekt ist, dass
62 man mit jemandem zusammen etwas machen kann, also dass, eh, gemeinsame
63 Bewegen, das ist gerade so wichtig, glaube ich wie, eh, mmh, ja die
64 Bewegungspause alleine, also dass man mit jemandem zusammen, vielleicht
65 sogar in einer Partnerübung etwas machen kann. Deswegen, ja habe ich
66 festgestellt, dass für den Unterricht und auch für die Ruhe während des Unterrichts
67 und eben aus dem Grund, dass viele Schüler gemeinsam Bewegungspausen
68 durchführen möchten, für mich die bessere Lösung auch in Zukunft sein wird, dass

- 69 ich darüber bestimme, wann die Bewegungspause stattfindet und eh damit das
 70 Gemeinschaftserlebnis dann eben auch da ist, was für viele wichtig ist und auch
 71 für das betroffene Kind.
- 72 I: Ja. Frage acht. Nach welchen Bewegungen kann es danach besser arbeiten?
 73 Kannst du konkrete Beispiele nennen?
- 74 LP1: Wie schon gesagt, sind vor allem Bewegungsübungen die dann wirklich vielleicht
 75 eh, sogar ein bisschen eine Anstrengung verlangen, Bewegungen, bei denen
 76 man ein bisschen aus der Puste kommt, also man hat das auch gesehen bei
 77 euren eh Übungsideen, da haben sich die meisten Schüler und gerade das
 78 betroffene Kind, eher auf die Powerübungen gestürzt als auf die
 79 Entspannungsübungen. Also das ist sicher das, was zumindest mal die Jungs in
 80 einer Klasse eher anzieht. Wobei natürlich auch die Entspannungsübungen
 81 geschätzt worden sind, aber eh, gerade beim betroffenen Kind das muss schon
 82 ein bisschen Action dabei sein.
- 83 I: Frage zehn. Wie denkst du fühlt sich das Kind mit ADHS nach einer
 84 Bewegungspause?
- 85 LP1: Sicher besser. Und eh, () auf jeden Fall eher bereit, um wieder aufnehmen zu
 86 können, Informationen aufnehmen zu können, arbeiten zu können, konzentrierter
 87 arbeiten zu können, und man sieht den, dem Schüler auch an, dass er Spass
 88 dabei hat, sich zu bewegen und eh, deswegen würde ich sagen, dass er sich auf
 89 jeden Fall besser fühlt, als eh vor der Pause.
- 90 I: Und noch die letzte Frage. Wie denkst du fühlt sich das Kind mit ADHS wenn
 91 Klassenkameraden Bewegungspausen durchführen, während es am Arbeiten ist?
- 92 LP1: Ja genau, eben, der Nachteil von der Idee, Bewegungspausen dann
 93 durchzuführen, wenn das Kind das Bedürfnis hat, die Idee an sich gefällt mir, aber,
 94 eh, gerade für das betroffene Kind ist es dann sehr hart, wenn es beispielsweise
 95 sein Bewegungspausenkontingent schon aufgebraucht hat und dann andere
 96 noch sieht und es gleichzeitig arbeiten müsste, das ist eh, fast ein Ding der
 97 Unmöglichkeit, dass da dann noch wirklich produktiv gearbeitet wird.

Interview Lehrperson 2 aus [REDACTED]; Dauer: 08:02

Wörtliche Transkription nach Mayring, (Technik: Übertragung in normales Schriftdeutsch)
S. 91 Transkriptionsregeln nach Altrichter und Posch S. 146)

Beim Transkribieren wurden folgende Regeln und Abkürzungen verwendet:

I:	Interviewerin
LP1:	Lehrperson 2
():	kurze Pause
(5):	Pause von 5 Sekunden
(unv.)	unverständlich
<u>nach</u>	betont

- 1 I: Wie gut kann das Kind mit ADHS während den Unterrichtssequenzen mit
2 Bewegung im Unterricht lernen?
- 3 LP2: Mmh () bei meinem ADHS-Schüler ist es nicht so einfach, weil ich das Gefühl
4 habe, er braucht allgemein für Vieles ein bisschen länger. Also wenn ich zum
5 Beispiel sage, es ist Bewegungspause, dann startet die Klasse und er hinkt dann
6 immer hinterher. Also es ist für ihn schwierig sofort da zu beginnen. Und ehm,
7 wenn er es dann einmal so weit ist, dann hat er auch weniger Zeit, aber ich
8 glaube schon, dass es auch ihm gut tut, diese Abwechslung im Unterricht zu
9 betätigen.
- 10 I: Frage 2: Wie wichtig ist für das Kind mit ADHS Bewegung im Unterricht?
- 11 LP2: Das ist schwierig zu sagen, wie wichtig () weil eben er lässt sich halt allgemein
12 schon sehr schnell ablenken () und ich merke eben, dass auch er nicht der erste
13 ist, der auf eine Pause oder eine Bewegungsmöglichkeit sich drauf stürzt. Und das,
14 ja das kann ich nicht so, ich, beantworten, wie wichtig das für ihn ist.
- 15 I: Dritte Frage: Welche Veränderung hast du beim Kind mit ADHS während der
16 Phase feststellen können?
- 17 LP2: Ich habe das Gefühl, das eben ganz am Anfang er fast nicht dazu kam
18 Bewegungspausen zu machen, weil er eben so lange brauchte, sich zu
19 entscheiden oder aufzustehen und, und das hat sich im Laufe der Zeit gebessert,
20 also gegen Ende der Projektphase beobachtete ich mehrmals, dass er dann
21 auch zur Bewegungspause kam.
- 22 I: Dann vierte Frage: Wie hat sich das Lernverhalten des Kindes unmittelbar nach
23 der Bewegungspause bei diesem Schüler verändert?
- 24 LP2: Ja es ist, ich denke, die Konzentration ist sicher auf der höchsten Stufe () und die
25 ein ist im Moment gerade nach der Pause dass er sich besser konzentrieren
26 konnte. Das schon. Ja. Es ist auch schwierig zu sagen, bei so vielen Schülern wie
27 es bei ihm genau ist.
- 28 I: Wie wird das Kind mit ADHS durch Bewegungspausen während des Unterrichts
29 beim Lernen unterstützt?

- 30 LP2: Ja das müssen sie vielleicht fast die IKK Lehrerin fragen weil sie vielleicht direkt mit
 31 ihm lernen kann, ich habe im Unterricht jetzt oft emh einfach nur
 32 Bewegungspausen gemacht, wo sie sich nur bewegten, bei Sequenzen, die ich
 33 nicht so oft gemacht habe, wo sie wirklich sich bewegen und sich konzentrieren
 34 mussten hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen überfordert war, zum Beispiel in
 35 Mathe wenn es hiess ehm Ball werfen und Kopfrechnen das war zu viel.
- 36 I: Die sechste Frage: Wie erlebt aus deiner Sicht das Kind mit ADHS den Unterricht
 37 mit Bewegungspausen? Wie erlebt er es?
- 38 LP2: Ja ich vermute, schon ein bisschen hektisch, aber nicht im negativen Sinn. Also
 39 ich denke, eben es geht für ihn halt, ich weiss, ich bin nicht ganz sicher, er
 40 bekommt ja Ritalin, und ich habe diesen Schüler nie erlebt, wie es dann wäre,
 41 wegen diesem Ritalin, also ich habe mich auch schon gefragt, ob er vielleicht
 42 wegen diesem Ritalin ein bisschen verlangsamt ist. Und somit, dass er das
 43 verlangsamte Verhalten hat, hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es
 44 dann schnell an ihm vorbei geht, also ich denke, dass es auch für ihn eine
 45 Auflockerung ist, dass er merkt, okay jetzt muss ich mich nicht hundert Prozent auf
 46 Mathe konzentrieren, jetzt darf ich mich auch zusätzlich noch ein bisschen
 47 bewegen.
- 48 I: Welche Bewegungsarten gefallen dem Kind mit ADHS? Power oder
 49 Entspannung?
- 50 LP2: Was ich beobachtet habe, viel eher Entspannung, also im Vergleich zu anderen
 51 Schülern, die sich sofort auf Power gingen, hatte er Sache ausgewählt, wo er
 52 alleine war und wo er etwas für sich machen konnte, sei es mit dem Igelball oder
 53 mit der Knete, oder einmal einem Seil nachlaufen also das was ich gesehen
 54 habe, ich hatte den Eindruck eher Erholungspausen.
- 55 I: Nach welchen Bewegungen kann es danach besser arbeiten?
- 56 LP2: Speziell bei ihm vermute ich dann wirklich nach den Entspannungspausen, da er
 57 ja diese von sich aus auswählt. Sonst würde er ja die Powerpausen auswählen,
 58 denke ich.
- 59 I: Wie denkst du fühlt sich das Kind mit ADHS nach einer Bewegungspause?
- 60 LP2: Ich denke schon auch fiter. Eben vielleicht bräuchte er ein bisschen mehr Zeit,
 61 damit er auch die Bewegungspausen ein bisschen lange ausführen könnte wie
 62 die anderen Kinder, weil er länger braucht, da einzusteigen, aber ich denke, dass
 63 ihm auch die Abwechslung gut tut () nicht immer zu sitzen () sich zu bewegen.
- 64 I: Und noch die letzte Frage. Wie denkst du fühlt sich das Kind mit ADHS wenn
 65 Klassenkameraden Bewegungspausen durchführen, während es am Arbeiten ist?
 66 Eben diese Situation.
- 67 LP2: Ja ich habe ein bisschen Mühe mit dieser Situation und ich mach es im Unterricht
 68 auch zu wenig. Ich habe es ausprobiert, aber ich mach es wahrscheinlich zu

69 wenig, ich habe es zu wenig oft gemacht, für das, dass es sich einpendeln hätte
70 können. Weil es einfach sehr schwierig ist in meiner Klasse, dass ein paar Kinder
71 arbeiten können und die anderen sich gleichzeitig bewegen, weil eigentlich die
72 meisten Kinder sehr stark aufeinander schauen. Und ich habe auch ganz ganz
73 viele Kinder, abgesehen vom ADHS Kind, die sich sehr schnell ablenken lassen.
74 Und wenn ich dann sage () ich habe es gerade so gemacht, als du mir die
75 Posten gegeben hast, habe ich es am Anfang ausprobiert, dass ich gesagt habe,
76 ja eine Gruppe macht am Arbeitsblatt weiter, und die andere Gruppe darf sich
77 eine Bewegungspause aussuchen, und nachher tauschen wir. Und wenn dann
78 die Gruppe, die arbeiten musste, viel unruhiger und abgelenkt, so mit den
79 Gedanken, ehm, bei der Sache, was nehme ich nachher und mit wem mache ich
80 und wo bin ich? Also die Mal, die paar Mal, wo ich es ausprobiert habe, hat es
81 nicht funktioniert. Und für mich und für meine Klasse stimmt es am besten, wenn
82 ich wirklich fünf Minuten richtig mache, und dann können sie sich voll auspowern,
83 und danach dann auch wieder leise arbeiten. Also dieser Mix, vielleicht habe ich
84 auch viele Kinder im Schulzimmer. Also auch noch Seilspringen, wenn ein Kind
85 auch noch Seil springt, dann hört das die Klasse, ja das ist nicht so einfach.

86 I: Mmh. Also du denkst, genau fürs Kind wars auch so, nicht nur für die Klasse?

87 LP2: Ja. Weil er sich wirklich auch schnell ablenken lässt. Und er kann sich
88 konzentrieren, wenn er sieht, dass alle da arbeiten. Aber wenn er nebendran
89 einen hat, der ehm, jongliert () dann bin ich mir sicher, dass er sich nicht gleich
90 gut auf seine Sache konzentrieren kann. Also davon bin ich (unv.) überzeugt.

5.5 Transkripte Experteninterviews Schüler

Interview Schüler 1 aus [REDACTED]; Dauer: 04:48

Wörtliche Transkription nach Mayring, (Technik: Übertragung in normales Schriftdeutsch)
S. 91 Transkriptionsregeln nach Altrichter und Posch S. 146)

Beim Transkribieren wurden folgende Regeln und Abkürzungen verwendet:

I: Interviewerin
S1: Schüler 1
(): kurze Pause
(5): Pause von 5 Sekunden
(unv.) unverständlich
dich betont
(bejahend) zum besseren Verständnis hinzugefügt

- 1 I: Wie gut konntest du lernen?
- 2 S1: Ja also () es hat manchmal hat es ein wenig gestört aber in den meisten Fällen ist
3 es gut gegangen eigentlich.
- 4 I: Mmh.
- 5 I: Wie wichtig ist für dich denn Bewegung im Unterricht?
- 6 S1: Ja es ist sehr wichtig eigentlich weil () sonst () sitzt man nur da () und () es ist
7 eigentlich () nicht frei () ja also für fünf Minuten () und dann sind Bewegungs-
8 pausen für mich schon wichtig.
- 9 I: Ja. Kannst du dies auf dieser Skala, welche wir hier hingelegt haben einmal ein-
10 zeichnen, wie wichtig dies für dich war?
- 11 S1: Ich sag einmal die Neun.
- 12 I: Mmh, bei der Neun hingelegt. Also das zeigt eigentlich, dass dir dies wirklich sehr
13 sehr wichtig ist.
- 14 S1: Mmh! (bejahend)
- 15 I: Die dritte Frage. Was hat sich für dich, während des Unterrichts, wo ihr mit diesen
16 Kisten gearbeitet hat verändert?
- 17 S1: Mmh () es ist halt () also verändert, wir haben, wir machen immer Bewegungs-
18 pausen bei Herr John. Und dann war halt () dann haben wir immer eine Zeit fest-
19 gelegt, und als wir mit diesen Kisten gearbeitet haben, durften wir dann auch sel-
20 ber eine Zeit auswählen.
- 21 I: Mmh, gut. Wenn wir jetzt auf das Lernen schauen. Wie hat sich dein Lernen wäh-
22 rend diesen Bewegungspausen im Unterricht verändert?
- 23 S1: Ja also () nicht gross also, schon ein bisschen aber, auch nicht riesig.
- 24 I: Riesig, also () wie zum Beispiel hast du das Gefühl hast du anders gelernt?
- 25 S1: Also nach einer Bewegungspause war dann einfach wieder () habe ich dann
26 wieder einen freien Kopf gehabt () weil ich mich von dieser Arbeit getrennt habe
27 und dann ist es für mich nachher einfach besser gegangen zum Arbeiten.

- 28 I: Genau. (5) Wie genau unterstützen dich Bewegungspausen während des Unter-
 29 richts beim Lernen? Also genauer gefragt, hast du nachher () besser lernen kön-
 30 nen? () oder ruhiger sitzen können?
- 31 S1: Ja schon ruhiger sitzen können, weil wenn mir dann eine Aufgabe nicht gerade
 32 gepasst hat, dann gagele ich manchmal mit dem Stuhl herum und gehe viel-
 33 leicht zur nächsten und lasse die anderen einfach sitzen, und wenn ich jetzt dort
 34 eine Bewegungspause gemacht habe, konnte ich mich wieder hinsetzen und
 35 habe dann an dieser (Aufgabe) wieder weitergemacht.
- 36 I: Mmh. () Kommen wir zur sechsten Frage. Wie erlebst du den Unterricht mit den
 37 Bewegungspausen?
- 38 S1: Eigentlich gut. Abgesehen davon, wenn es mich einmal stört, aber () das macht
 39 nicht so viel aus.
- 40 I: Mmh. () Welche Bewegungsarten gefallen dir besonders?
- 41 S1: Eher ein bisschen die ruhigeren gefallen mir, aber es hat auch ein paar coole bei
 42 den Powerbewegungspausen dabei.
- 43 I: Mmh. () Die achte Frage heisst, nach welchen Bewegungen kannst du besser
 44 arbeiten? Wenn du welche gemacht hast? Nach diesen Powerpausen () oder
 45 nach den Entspannungspausen?
- 46 S1: Eher nach den Entspannungspausen. (unv.)
- 47 I: Warum denkst du, ist es so?
- 48 S1: Weil ich dort einfach ruhiger ehm dann mich wie beruhige und bei den Power-
 49 pausen ist es dann halt wieder eben nicht so ruhig.
- 50 I: Mmh. Wie fühlst du dich nach einer Bewegungspause?
- 51 S1: Ruhiger als davor.
- 52 I: Ja. Und wie ist es für dich, wenn andere, wenn die anderen während dem du
 53 arbeitest, Bewegungspausen machen?
- 54 S1: Also () mir ist dies eigentlich egal, weil ich beachte sie manchmal gar nicht oder
 55 wenn ich sie beachte, dann nur so schnell kurz aufschauen, und deshalb () nervt
 56 es mich auch nur ein bisschen.
- 57 I: Gut. Also es stört dich nicht?
- 58 S1: Nein nicht gross.

Interview Schüler 2 aus [REDACTED]; Dauer: 04:28
 Wörtliche Transkription nach Mayring, (Technik: Übertragung in normales Schriftdeutsch)
 S. 91 Transkriptionsregeln nach Altrichter und Posch S. 146)

Beim Transkribieren wurden folgende Regeln und Abkürzungen verwendet:

I: Interviewerin
 S2: Schüler 2
 (): kurze Pause
 (5): Pause von 5 Sekunden
 (unv.) unverständlich
dich betont
 (Entspannungspause) zum besseren Verständnis durch Interviewerin hinzugefügt

- 1 I: Wie gut konntest du lernen?
- 2 S2: Ja () ja () ich habe eigentlich gut lernen können.
- 3 I: Wie wichtig ist für dich denn Bewegung im Unterricht? Schau, kannst du es hier
 4 auf dieser Skale zeigen?
- 5 S2: Bewegung ist für mich schon noch wichtig.
- 6 I: Du hast es jetzt hier auf die Acht gelegt. Ja, das sieht man wirklich.
 7 Was hat sich für dich persönlich, während des Projektes Bewegung im Unterricht,
 8 verändert?
- 9 S2: Mmh (5)
- 10 I: Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen?
- 11 S2: mmh () wenn ich nicht die ganze Zeit rechnen muss, oder so, ist es für mich
 12 leichter.
- 13 I: Wie hat sich dann dein Lernen verändert?
- 14 S2: Nach einer Pause () ist es besser gegangen, auch das ruhig sitzen, war einfach.
- 15 I: Wie unterstützen dich Bewegungspausen Bewegungspausen beim Lernen?
 16 Könntest du besser weiterarbeiten nachher?
- 17 S2: Gut.
- 18 I: Wie erlebst du den Unterricht mit Bewegungspausen?
- 19 S2: Gut.
- 20 I: Hat es dir Spass gemacht?
- 21 S2: () Ja es hat mit Spass gemacht.
- 22 I: Gut. () Welche von diesen Bewegungsarten gefallen dir dann?
- 23 S2: Mmh, zum Beispiel der Igelball (Entspannungspause) hat mir gefallen () oder mit
 24 einem Seil und dann runterlaufen (Entspannungspause) (5) auch die Knete war
 25 gut (Entspannungspause).
- 26 I: Wenn du jetzt überlegst, nach welchen Bewegungen konntest du besser
 27 arbeiten?

- 28 S2: Mmh () nach einer ruhigen Bewegungspause kann ich besser arbeiten.
- 29 I: Warum denkst du ist das so?
- 30 S2: () Weiss nicht. (5) Dann werde ich ruhiger, kann mich besser konzentrieren.
- 31 I: Wie fühlst du dich dann nach einer Bewegungspause? Hast du ein gutes Gefühl?
- 32 Oder ist es nicht so ein gutes Gefühl?
- 33 S2: Ein gutes Gefühl.
- 34 I: Warum? Kannst du das erklären?
- 35 S2: Es ist gut, weil man nicht immer am Gleichen sein muss.
- 36 I: Jetzt kommen wir noch zur letzten Frage: Wie ist es für dich, wenn andere,
- 37 während du am Arbeiten bist, Bewegungspausen machen? () und du arbeitest
- 38 daneben?
- 39 S2: Schau ich eigentlich nicht drauf. Stört mich manchmal, aber nicht fest.
- 40 I: Mmh () lässt dich nicht so ablenken.
- 41 S2: Nein.

5.6 Qualitative Auswertungen der Experteninterviews mit Lehrpersonen

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Lehrperson 1 (J) mittels Paraphrase und Kategorisierung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S. 59-71)

Aussage/ Zeilen	Wörtliche Textpassage zu den Auswirkungen auf das Lernen	Paraphrase	Kategorie
1/73-4	Also ich bin davon überzeugt, dass für alle Schüler, beispielsweise Bewegungspausen im Unterricht hilfreich ist	Bewegungspausen wirken sich lernförderlich aus	Lernunterstützung
2/75-6	Kopf und Geist wieder frei gemacht werden können für weitere Lernaktivitäten	Bewegungspausen als Erholung zwischen Lernaktivitäten	Lernunterstützung
3/7 6-7	das, dh, gilt natürlich speziell für von ADHS betroffene Kinder ADHS	Bewegungspausen sind speziell hilfreich für Kinder mit ADHS	Lernunterstützung
6/713	wahrscheinlich die Zeitspanne zu gross ist, um einfach nur dasitzen zu können	Bewegungspausen sind hilfreich für das Kind mit ADHS	Lernunterstützung
7/714	wahrscheinlich die Zeitspanne zu gross ist, wirklich zu arbeiten	Bewegungspausen helfen die grosse Zeitspanne des Dasitzens zu überbrücken	Lernunterstützung
8/718	nicht explizit einen Unterschied feststellen konnte	Kein Unterschied	Nicht zuordbar
11/726	sich dann eben durch andere steuern liessen	Kind mit ADHS lässt sich durch andere beeinflussen	Ablenkung
13/729	als dann vielleicht wenn es () vom Kind her besser gepasst hätte	Einfluss von Aussen auf das Kind mit ADHS gross	Lernhemmung
14/732-33	sehr positiv festzustellen ist, dass direkt nach der Bewegungspause wirklich die Konzentrationsphase einen Höhepunkt erreicht	Bewegungspausen verhelfen zu hoher Konzentration unmittelbar nach einer Bewegungspause	Konzentration
15/734	dann nimmt die Konzentration dann auch wieder ab	Abnahme der Konzentration nach gewisser Zeit	Konzentration
16/735	Die Konzentration hält nicht bis zum Schulschluss	Eingeschränkte Konzentrationsdauer	Konzentration
17/737	kurz nach der Bewegungspause funktioniert das Lernen dann gut	Lernen funktioniert gut kurz nach einer Bewegungspause	Lernunterstützung
18/737-39	deutlich erkennbar ist besonders beim Kind mit ADHS, dass es sich auf Schuldinge wieder viel besser konzentrieren kann	Bessere Konzentration speziell beim ADHS Kind nach einer Bewegungspause	Konzentration
19/745-46	Konzentration ist dann höher	Höhere Konzentrationsfähigkeit	Konzentration
20/746-47	auch das ruhig dasitzen das funktioniert dann wieder eher	Bewegungspause verhelfen zu ruhigerem Sitzen	Lernunterstützung

21/Z47	man Energie abbauen konnte.	Energie wird abgebaut bei Bewegungspausen	Lernunterstützung
29/Z74-75	sind vor allem Bewegungsübungen die dann wirklich vielleicht eh, sogar ein bisschen eine Anstrengung verlangen	Einige Bewegungspausen verlangen eine Anstrengung	Power
30/Z77-79	das betroffene Kind, eher auf die Powerübungen gestützt als auf die Entspannungsübungen.	Powerübungen werden vom Kind mit ADHS bevorzugt gewählt	Power
31/Z81-82	gerade beim betroffenen Kind das muss schon ein bisschen Action dabei sein.	Für das Kind mit ADHS ist Action auch Bewegungspausen wichtig	Power
33/Z85-86	eher bereit, um wieder aufnehmen zu können, Informationen aufnehmen zu können	Informationen können wieder besser aufgenommen werden	Lernunterstützung
34/Z86-87	konzentrierter arbeiten zu können,	Nach den Bewegungspausen kann das Kind mit ADHS konzentriert arbeiten	Konzentration
38/Z95-97	und dann andere noch sieht und es gleichzeitig arbeiten müsste, das ist eh, fast ein Ding der Unmöglichkeit	Situative Schwierigkeit andere machen Bewegungspausen, Kind mit ADHS muss arbeiten	Lernhemmung
Aussage/ Zeilen	wörtliche Textpassage zum emotionalen Befinden	Paraphrase	Kategorie
4/Z9	ist sicher sehr wichtig. Überhaupt Bewegung, nicht nur im Unterricht	Bewegung ist wichtig	Lernunterstützung
10/Z21-23	von ADHS betroffenem Kind war es eh so, nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen, dass sie sich dann auch ein bisschen nach den anderen richteten, viel mehr, als dass sie wirklich auf sich selber hörten	Bei Bewegungspausen sich nach den andern richten keine Selbstständigkeit, Beeinflussung von aussen	Ablenkung
12/Z27-29	wenn ein Freund oder eine Freundin dann gerade an einer Bewegungspause dran war, dann war das viel mehr der Grund <u>auch jetzt</u> die Bewegungspause durchzuführen	Beeinflussung durch andere	Negativerleben
23/Z57-58	dann melden sich die Kinder, dann ziemlich schnell, lautstark, auch der von ADHS betroffene Schüler	Wunsch nach Bewegungspausen wird geäußert	Nicht zuordbar
24/Z61	Je wilder, desto besser	Bevorzugt werden Powerpausen	Power
25/Z62	mit jemandem zusammen etwas machen	Bewegungspausen nicht alleine machen	Positiverleben
26/Z62-63	gemeinsames Bewegen, das ist gerade so wichtig,	Bewegungspausen gemeinsam machen	Positiverleben
27/Z65	Partnerübung etwas machen	Partnerübung wird bevorzugt	Lernunterstützung

28/770-71	Gemeinschaftserlebnis dann eben auch da ist, was für viele wichtig ist und auch für das betroffene Kind	Wichtig für das Kind mit ADHS das Gemeinschaftserlebnis	Positiv erleben
32/783-84	du fühlst dich das Kind mit ADHS nach einer Bewegungspause? sicher, besser	Besseres Gefühl nach einer Bewegungspause	Positiv erleben
35/787-88	man sieht den, dem Schüler auch an, dass er Spass dabei hat, sich zu bewegen	Spass an der Bewegung	Positiv erleben
36/789	besser fühlt, als ehnm vor der Pause	Das Kind fühlt sich nach der Bewegungspause besser als vorher	Positiv erleben
Aussage/ Zeilen	wörtliche Textpassage zur Umsetzung in Unterricht Hauptkategorie (induktiv): Umsetzung im Unterricht	Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)
5/710-12	helfe meinem eigenen Unterricht () dass () der eher funktioniert, wenn ich dem betroffenen Kind auch die Möglichkeit gebe, dh, sich zu bewegen, bevor die richtige Pause beginnt	Unterricht funktioniert besser	Rhythmisierung
9/719-21	der grösste Unterschied war, zu den Bewegungspausen, die ich vorher gemacht habe, dass die Schüler <u>selber</u> den Zeitpunkt wählen konnten	Unterschied Konzept "Bewegung im Unterricht" und vorher die selbständige Wahl des Zeitpunkts	Rhythmisierung
22/751-55	Bewegungspausen gar nicht mehr wegzudenken, also die gehören fest zum Programm, vor allem dann am Morgen während den Lektionen, wo meist Deutsch und Mathe stattfindet und eigentlich keine Pause vorgesehen wäre vom Stundenplan also da ist es gerade für dieses Kind wirklich selbstverständlich mittlerweile, dass da eine Bewegungspause stattfindet	Bewegungspausen gehören fest ins Programm vor allem in den Fächern Deutsch und Mathe	Rhythmisierung

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Lehrperson 2 (M)
mittels Paraphrase und Kategorisierung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S. 59-71)

Aussage/ Zeilen	Wörtliche Textpassage zu den Auswirkungen auf das Lernen	Paraphrase	Kategorie
1/74-6	Also wenn ich zum Beispiel sage, es ist Bewegungspause, dann startet die Klasse und er hinkt dann immer hinterher	Entscheidungsfindung verzögert	Lernhemmung
2/76-9	für ihn schwierig sofort da zu beginnen...dann hat er weniger Zeit	Bewegungspausen bringen das Kind mit ADHS in ein Dilemma und Zeitdruck	Lernhemmung
3/78	ich glaube schon, dass es auch ihm gut tut	Bewegungspausen tun gut	Lernunterstützung
4/78	Abwechslung im Unterricht zu betätigen	Bewegungspausen bringen Abwechslung	Lernunterstützung
5/711-12	lässt sich halt allgemein schon sehr schnell ablenken	Grosse Ablenkbarkeit des Kindes mit ADHS	Ablenkung
6/712-13	er nicht der erste ist, der auf eine Pause oder eine Bewegungsmöglichkeit sich drauf stürzt	Unüberlegtes Handeln bei der Wahl der Bewegungspausen	Nicht zuordbar
7/717-19	am Anfang er fast nicht dazu kam Bewegungspausen zu machen, weil er eben so lange brauchte, sich zu entscheiden oder aufzustehen	Entscheidungsfindung bei der Wahl von Bewegungspausen beim Kind mit ADHS erschwert	Negativverhalten
9/724-26	die Konzentration ist sicher auf der höchsten Stufe	Höchste Stufe der Konzentration nach einer Bewegungspause	Rhythmisierung
11/741-42	ob er vielleicht wegen diesem Ritual ein bisschen verlangsamt ist	Verlangsamung bei der Entscheidungsfindung durch Ritual	Konzentrationsfähigkeit
12/744-45	eine Auflockerung ist	Bewegungspausen als Auflockerung	Lernunterstützung
13/750	viel eher Entspannung	Bewegungspausen als Entspannung	Entspannung
16/756	nach den Entspannungspausen	Kind fühlt sich nach Entspannungspause besser	Entspannung
20/771-72	die meisten Kinder sehr stark aufeinander schauen	Beeinflussung bei der Wahl der Bewegungspausen durch Mitschüler	Lernhemmung
21/773	viele Kinder, abgesehen vom ADHS Kind, die sich sehr schnell ablenken lassen	Ablenkbarkeit der Schüler durch Bewegungspausen	Ablenkbarkeit
23/787	Weil er sich wirklich auch schnell ablenken lässt	Bewegungspausen lenken das Kind mit ADHS ab	Ablenkbarkeit

24/Z87-88 25/Z88-90	er kann sich konzentrieren, wenn er sieht, dass alle da arbeiten wenn er nebandan einen hat, der ehm, jongliert () dann bin ich mir sicher, dass er sich nicht gleich gut auf seine Sache konzentrieren	Erhöhte Konzentration, wenn alle dasselbe machen Eingeschränkte Konzentration, wenn andere Bewegungspausen machen	Konzentrationsfähigkeit Ablenkbarkeit
Aussage/ Zeilen	Wörtliche Textpassage zum emotionalen Empfinden	Paraphrase	Kategorie
10/Z38	vermute, schon ein bisschen hektisch	Bewegungspausen werden vom Kind mit ADHS als hektisch empfunden	Lernhemmung
14/Z51-52	er Sache ausgewährt, wo er alleine war	Einzelbewegungspausen werden vom Kind mit ADHS bevorzugt gewählt	Lernunterstützung
15/Z52-53	mit dem Igelball oder mit der Knete, oder einmal einem Seil nachlaufen	Entspannungspausen werden von Kind mit ADHS bevorzugt gewählt	Entspannungspausen
17/Z60	Ich denke schon auch ffler	Kind mit ADHS fühlt sich nach den Bewegungspausen fit	Lernunterstützung
18/Z63	die Abwechslung gut tut () nicht immer zu sitzen () sich zu bewegen.	Bewegungspausen werden vom Kind als abwechslungsreich empfunden	Positivverleben
Aussage/ Zeilen	wörtliche Textpassage zur Umsetzung in Unterricht Hauptkategorie (induktiv): Umsetzung im Unterricht	Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)
8/Z20-21	Ende der Projektphase beobachtete ich mehrmals, dass er dann auch zur Bewegungspause kam.	Nach längerer Einführung Entscheidungsfindung schneller Gewohnheit/ Antizipation	Rhythmisierung
19/Z69	zu wenig, ich habe es zu wenig oft gemacht, für das, dass es sich einpendeln hätte können.	Das Konzept mit Bewegungspausen ist wenig ritualisiert	Rhythmisierung
22/Z81-82	für mich und für meine Klasse stimmt es am besten, wenn ich wirklich fünf Minuten richtig mache, und dann können sie sich voll auspowern, und danach dann auch wieder leise arbeiten	Powerpausen für alle sind hilfreich	Powerpausen

5.7 Qualitative Auswertungen der Experteninterviews mit Schülern

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Schüler 1 (JJ)
mittels Paraphrase und Kategorisierung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S. 59-71)

Aussage/ Zeilen	Wörtliche Textpassage zu den Auswirkungen auf das Lernen	Paraphrase	Kategorie
1/72	es hat manchmal hat es ein wenig gestört	Bewegungspausen wirken störend auf das Kind mit ADHS	Lernhemmung
2/72-3	In den meisten Fällen ist es gut gegangen	Geringe Ablenkung	Ablenkung
5/711	Ich sag einmal die Neun.	Bewegungspausen und Zeit dürfen während dem Konzept "Bewegung im Unterricht" selber gewählt werden	Rhythmisierung
8/723	nicht gross also, schon ein bisschen aber, auch nicht riesig.	Wenig Beeinflussung auf Ablenkbarkeit durch Bewegungspausen	Ablenkbarkeit
9/725-26	nach einer Bewegungspause war dann einfach wieder () habe ich dann wieder einen freien Kopf gehabt	Bewegungspausen machen den Kopf frei	Lernunterstützung
10/726-27	mich von dieser Arbeit getrennt habe und dann ist es für mich nachher einfach besser gegangen zum Arbeiten	Bewegungspausen verhelfen zu verbesserter Arbeitsleistung	Lernunterstützung
11/731 -32	Ja schon ruhiger sitzen können, weil wenn mir dann eine Aufgabe nicht gerade gepasst hat, dann gagele ich manchmal mit dem Stuhl herum und gehe vielleicht zur nächsten	Bewegungspausen verhelfen zu ruhigerem Sitzen und Arbeiten	Lernunterstützung
12/733-35	wenn ich jetzt dort eine Bewegungspause gemacht habe, konnte ich mich wieder hinsetzen und habe dann an dieser (Aufgabe) wieder weitergemacht.	Bewegungspausen verhelfen zu verbesserter Arbeitsleistung und Konzentration	Konzentrationsfähigkeit
14/738-39	wenn es mich einmal stört, aber () das macht nicht so viel aus.	Störungen sind gering	Ablenkung
17/746	Eher nach den Entspannungspausen.	Entspannungspausen tragen mehr zu verbesserter Arbeitsleistung bei	Lernunterstützung
18/748	Weil ich dort einfach ruhiger	Entspannungspausen beruhigen das Kind mit ADHS	Lernunterstützung
19/748-49	mich wie beruhige und bei den Powerpausen ist es dann halt wieder eben nicht so ruhig.	Entspannungspausen beruhigen das Kind mit ADHS, Powerpausen weniger	Lernunterstützung Lernhemmung
20/751	Ruhiger als davor.	Bewegungspausen beruhigen das Kind mit ADHS	Lernunterstützung
21/754	beachte sie manchmal gar nicht	Kind mit ADHS beachtet die Mitschüler wenig	Ablenkbarkeit

22/255-56 24/258	beachte, dann nur so schnell kurz aufschauen, und deshalb () nervt es mich auch nur ein bisschen Nein nicht gross.	Minimale Ablenkbarkeit durch Bewegungspausen Minimale Ablenkbarkeit	Ablenkbarkeit Ablenkbarkeit
Aussage/ Zellen	wörtliche Textpassage zum emotionalen Befinden Hauptkategorie (deduktiv): <i>emotionales Befinden</i>	Paraphrase	Kategorie
3/26-7 4/27 13/238 15/241 16/241-42 23/256-57	sehr wichtig eigentlich weil () sonst () sitzt man nur da () und () es ist eigentlich () nicht frei fünf Minuten () und dann sind Bewegungspausen für mich schon wichtig. Eigentlich gut. Eher ein bisschen die ruhigeren gefallen mir auch ein paar coole bei den Powerbewegungspausen dabei. nervt es mich auch ein bisschen	Bewegungspausen werden vom Kind mit ADHS als sehr wichtig empfunden Bewegungspausen sind wichtig Bewegungspausen gefallen dem Kind mit ADHS Ruhige Bewegungspausen werden bevorzugt Einige der Powerpausen gefallen dem Kind mit ADHS Bewegungspausen können auch stören (nerven)	Positivverleben Lernunterstützung Positivverleben Entspannung Power Negativverleben
Aussage/ Zellen	wörtliche Textpassage zur Umsetzung in Unterricht Hauptkategorie (induktiv): <i>Umsetzung im Unterricht</i>	Paraphrase	Kategorie inkaktiv (Unterkategorie)
6/217-19 7/219-20	wir machen immer Bewegungspausen bei Herrn J. Und dann war halt () dann haben wir immer eine Zeit festgelegt mit diesen Kisten gearbeitet haben, durften wir dann auch selber eine Zeit auswählen.	Bewegungspausen finden zu einer von der Lehrperson vorgegebenen Zeit statt Bewegungspausen und Zeit durften während dem Konzept "Bewegung im Unterricht" selber gewählt werden	Rhythmisierung Rhythmisierung

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Schöler (JM)
mittels Paraphrase und Kategorisierung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S. 59-71)

Aussage/ Zeilen	Wörtliche Textpassage zu den Auswirkungen auf das Lernen Hauptkategorie deduktiv: Auswirkungen auf das Lernen	Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)
1/72	Ich habe eigentlich gut lernen können	Bewegspausen helfen beim Lernen	Lernunterstützung
2/75	Bewegung ist für mich schon nach wichtig.	Bewegungspausen sind wichtig	Lernunterstützung
3/76	Du hast es jetzt hier auf die Acht gelegt. Ja, das sieht man wirklich	Bewegungspausen empfindet das Kind als lernunterstützend	Rhythmisierung
4/711-12	wenn ich nicht die ganze Zeit rechnen muss, oder so, ist es für mich leichter	Nach einer Bewegungspause kann das Kind mit ADHS besser weiterarbeiten	Lernunterstützung
6/714	das ruhig sitzen, war einfach	Ruhig sitzen fällt dem Kind mit ADHS leicht	Lernunterstützung
7/717	Wie unterstützen dich Bewegungspausen beim Lernen? Könnstest du besser weiterarbeiten nachher? Gut.	Nach den Bewegungspausen kann gut weitergearbeitet werden	Lernvoraussetzung
13/728	nach einer ruhigen Bewegungspause kann ich besser arbeiten.	Nach ruhigen Bewegungspausen kann besser gearbeitet werden	Lernunterstützung
14/730	Dann werde ich ruhiger	Kind mit ADHS wird nach einer Bewegungspause ruhiger	Lernunterstützung
15/730	kann mich besser konzentrieren	Kind mit ADHS kann sich besser konzentrieren	Lernunterstützung
17/735	Es ist gut, weil man nicht immer am Gleichen sein muss.	Die Abwechslung gefällt dem Kind mit ADHS	Konzentrationsfähigkeit
18/739	Schau ich eigentlich nicht drauf	Wenig Ablenkung durch die Mitschülerinnen und Mitschüler	Konzentrationsfähigkeit
19/739	Stört mich manchmal, aber nicht fest	Ab und zu stören die Mitschüler wenn sie Bewegungspausen machen	Positivverleben
20/741	Mmh () lässt dich nicht so ablenken Nein.		Lernhemmung
			Negativverleben
Aussage/ Zeilen	wörtliche Textpassage zum emotionalen Befinden Hauptkategorie (deduktiv): emotionales Befinden	Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)
8/719	Wie erlebst du den Unterricht mit Bewegungspausen? Gut.	Unterricht mit Bewegungspausen gefallen dem Kind mit ADHS	Positivverleben

9/Z21	Ja es hat mir Spass gemacht.			Positivverleben
16/Z33	Wie fühlst du dich dann nach einer Bewegungspause? Ein gutes Gefühl.			Positivverleben
Aussage/ Zeilen	wörtliche Textpassage zur Umsetzung in Unterricht Hauptkategorie (induktiv): <i>Umsetzung im Unterricht</i>		Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)
5/Z14	Nach einer Pause () ist es besser gegangen		Bewegungspausen bringen eine willkommene Abwechslung	Entspannung
10/Z23	zum Beispiel der Igelball (Entspannungspause) hat mir gefallen		Igelball ...	Entspannung
11/Z24	mit einem Seil und dann runterlaufen (Entspannungspause)		...und Seil gefallen dem Kind mit ADHS	Entspannung
12/Z24-25	auch die Knete war gut (Entspannungspause)		Übung mit Knete gefällt dem Kind mit ADHS	

5.8 Fallzusammenfassungen Lehrpersonen

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Lehrperson 1 (J)
mittels Paraphrase, Kategorisierung und Fallzusammenfassung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S.73-74)

Paraphrasen zu den Auswirkungen auf das Lernen	Kategorie	Kategoriebasierte Auswertung
Einfluss von Aussen auf das Kind mit ADHS gross	Lernhemmung	Das Kind mit ADHS lässt sich beeinflussen vor allem, wenn andere Bewegungspausen machen. Bewegungspausen sind lernförderlich und dienen als Erholung zwischen verschiedenen Aktivitäten. Das Kind mit ADHS wird in seinem Lernen durch Bewegungspausen unterstützt. Bewegungspausen unterbrechen das lange Sitzen, Energie wird abgebaut, Informationen können besser aufgenommen werden. Bewegung ist wichtig.
Situative Schwierigkeit andere machen	Lernhemmung	
Bewegungspausen, Kind mit ADHS muss arbeiten	Lernunterstützung	
Bewegungspausen wirken sich lernförderlich aus	Lernunterstützung	
Bewegungspausen als Erholung zwischen Lernaktivitäten	Lernunterstützung	
Bewegungspausen sind speziell hilfreich für Kinder mit ADHS	Lernunterstützung	
Bewegungspausen sind hilfreich für das Kind mit ADHS	Lernunterstützung	
Bewegungspausen helfen die grosse Zeitspanne des Dasitzens zu überbrücken	Lernunterstützung	
Lernen funktioniert gut kurz nach einer Bewegungspause	Lernunterstützung	
Bewegungspause verhelfen zu ruhigem Sitzen	Lernunterstützung	
Energie wird abgebaut bei Bewegungspausen	Lernunterstützung	
Informationen können wieder besser aufgenommen werden	Lernunterstützung	
Bewegung ist wichtig	Lernunterstützung	
Bewegungspausen verhelfen zu hoher Konzentration unmittelbar nach einer Bewegungspause	Konzentration	
Abnahme der Konzentration nach gewisser Zeit	Konzentration	
Eingeschränkte Konzentrationsdauer	Konzentration	
Bessere Konzentration speziell beim ADHS Kind nach einer Bewegungspause	Konzentration	
Höhere Konzentrationsfähigkeit	Konzentration	
Nach den Bewegungspausen kann das Kind mit ADHS konzentriert arbeiten	Konzentration	
Kind mit ADHS lässt sich durch andere beeinflussen	Konzentration	
Bei Bewegungspausen sich nach den andern richten keine Selbständigkeit, Beeinflussung von aussen	Ablenkung	Bewegungspausen sind eine starke Beeinflussung von aussen in Bezug auf die Umsetzung des Konzepts "Bewegung im Unterricht"
Kein Unterschied	Ablenkung	
	Nicht zuordbar	
Paraphrasen zum emotionalen Befinden	Kategorie	Kategoriebasierte Auswertung
Beeinflussung durch andere	Negativerleben	

Bewegungspausen nicht alleine machen	Positiv erleben	Das Kind mit ADHS möchte Bewegungspausen nicht alleine machen, es bevorzugt Partnerübungen. Das Gemeinschaftserlebnis ist für das Kind mit ADHS wichtig. Das Kind fühlt sich nach einer Bewegungspause besser als vorher und hat Spass an der Bewegung-
Bewegungspausen gemeinsam machen	Positiv erleben	
Partnerübung wird bevorzugt	Positiv erleben	
Wichtig für das Kind mit ADHS das Gemeinschaftserlebnis	Positiv erleben	
Besseres Gefühl nach einer Bewegungspause	Positiv erleben	
Spas an der Bewegung	Positiv erleben	
Das Kind fühlt sich nach der Bewegungspause besser als vorher	Positiv erleben	
Paraphrasen zu Umsetzung im Unterricht	Kategorie induktiv	Kategoriebasierte Auswertung
Unterricht funktioniert besser	Rhythmisierung	Der Unterricht funktioniert besser mit Bewegungspausen. Bewegungspausen gehören fest ins Programm. Der Schüler wünscht sich Bewegungspausen.
Unterschied Konzept "Bewegung im Unterricht" und vorher die selbständige Wahl des Zeitpunkts	Rhythmisierung	
Bewegungspausen gehören fest ins Programm vor allem in den Fächern Deutsch und Mathe Einige	Rhythmisierung	
Wunsch nach Bewegungspausen wird geäußert	Rhythmisierung	
Powerübungen werden vom Kind mit ADHS bevorzugt gewählt	Power	Bewegungspausen mit Action, also Powerpausen sind für das Kind mit ADHS wichtig.
Für das Kind mit ADHS ist Action auch Bewegungspausen wichtig	Power	
Bevorzugt werden Powerpausen	Power	

Fallzusammenfassung Lehrperson 1 J

Auswirkungen auf das Lernen:

Das Kind mit ADHS lässt sich beeinflussen vor allem, wenn andere Bewegungspausen machen.

Bewegungspausen sind lernförderlich und dienen als Erholung zwischen verschiedenen Aktivitäten. Das Kind mit ADHS wird in seinem Lernen durch Bewegungspausen unterstützt. Bewegungspausen unterbrechen das lange Sitzen, Energie wird aufgebaut, Informationen können besser aufgenommen werden.

Bewegung ist wichtig.

Emotionales Befinden:

Das Kind mit ADHS möchte Bewegungspausen nicht alleine machen, es bevorzugt Partnerübungen. Das Gemeinschaftserlebnis ist für das Kind mit ADHS wichtig. Das Kind fühlt sich nach einer Bewegungspause besser als vorher und hat Spass an der Bewegung.

Umsetzung im Unterricht:

Der Unterricht funktioniert besser mit Bewegungspausen. Er wird rhythmisiert. Bewegungspausen gehören fest ins Programm. Der Schüler wünscht sich Powerpausen.

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Lehrperson 2 (M)

mittels Paraphrase, Kategorisierung und Fallzusammenfassung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S. 73-74)

Paraphrasen zu den Auswirkungen auf das Lernen	Kategorie	Kategoriebasierte Auswertung	
Entscheidungsfindung verzögert	Lernhemmung	Die Entscheidungsfindung wird erschwert, da Bewegungspausen gewählt werden müssen. Das Kind mit ADHS wird unter Zeitdruck gesetzt, wenn es Pausen selber bestimmen soll. Bewegungspausen werden vom Kind als hektisch empfunden.	
Bewegungspausen bringen das Kind mit ADHS in ein Dilemma und Zeitdruck	Lernhemmung		
Beeinflussung bei der Wahl der Bewegungspausen durch Mitschüler	Lernhemmung		
Bewegungspausen werden vom Kind mit ADHS als hektisch empfunden	Lernhemmung		
Bewegungspausen tun gut	Lernunterstützung	Bewegungspausen tun gut und bringen Abwechslung. Einzelübungen werden vom Kind mit ADHS gerne gewählt. Bewegungspausen machen die Kinder fit.	
Bewegungspausen bringen Abwechslung	Lernunterstützung		
Bewegungspausen als Auflockerung	Lernunterstützung		
Einzelbewegungspausen werden vom Kind mit ADHS bevorzugt gewählt	Lernunterstützung		
Kind mit ADHS fühlt sich nach den Bewegungspausen fit	Lernunterstützung		
Verlangsamung bei der Entscheidungsfindung durch Ritalin	Nicht zuordbar	Wenn alle dasselbe machen, ist die Konzentration besser als wenn einzelne was anderes machen. Bewegungspausen lenken Schüler ab, auch das Kind mit ADHS ist abgelenkt.	
Erhöhte Konzentration, wenn alle dasselbe machen	Konzentrationsfähigkeit		
Ablenkbare der Schüler durch Bewegungspausen	Ablenkung		
Bewegungspausen lenken das Kind mit ADHS ab	Ablenkung		
Grosse Ablenkbare des Kindes mit ADHS	Ablenkung		
Unüberlegtes Handeln bei der Wahl der Bewegungspausen	Nicht zuordbar		
Paraphrase	Kategorie		
Bewegungspausen werden vom Kind als abwechslungsreich empfunden	Positiverleben		Das Kind erlebt Bewegungspausen als positiv, hat aber Mühe sich bei der Wahl der Bewegungspause zu entscheiden.
Entscheidungsfindung bei der Wahl von Bewegungspausen beim Kind mit ADHS erschwert	Negativerleben		
Paraphrase	Kategorie induktiv (Unterkategorie)		
Nach längerer Einführung Entscheidungsfindung schneller Gewohnheit/ Antizipation	Rhythmisierung		

Das Konzept mit Bewegungspausen ist wenig ritualisiert	Rhythmisierung	Da das Konzept zu wenig ritualisiert ist, fällt es den Kindern schwer sich zu entscheiden oder speditiv auszuwählen. Entspannungspausen sind hilfreich für das Kind mit ADHS und werden von ihm bevorzugt gewählt.
Höchste Stufe der Konzentration nach einer Bewegungspause	Rhythmisierung	
Powerpausen für alle sind hilfreich	Power	
Bewegungspausen als Entspannung	Entspannung	
Kind fühlt sich nach Entspannungspause besser	Entspannung	
Entspannungspausen werden von Kind mit ADHS bevorzugt gewählt	Entspannung	

Fallzusammenfassung Lehrperson 2 M

Auswirkungen auf das Lernen:

Da Bewegungspausen vom Kind mit ADHS beim Konzept "Bewegung im Unterricht" selber gewählt werden müssen, gerät es unter Zeitdruck, da es Mühe hat eine Pause selber zu wählen. Lehrperson M meint, dass die Bewegungspausen vom Kind als hektisch empfunden werden. Grundsätzlich ist Lehrperson M überzeugt, dass Bewegungspausen für das Lernen förderlich sind und dass das Kind gerne daran teilnimmt. Lehrperson M hat festgestellt, dass das Kind mit ADHS vor allem Einzelübungen gewählt hat. Wenn die Bewegungsübungen aus dem Konzept individuell ausgeführt werden, lenken die Bewegungspausen das Kind ab.

Emotionales Befinden:

Lehrperson M findet, dass das Kind mit ADHS positiv auf Bewegungspausen reagiert hat. Einzig bei der Wahl der Pausen, hat sich das Kind schwer getan, da es nicht genügend Zeit für die Entscheidungsfindung hatte.

Umsetzung im Unterricht:

Für das Kind mit ADHS sind Entspannungspausen hilfreich, findet Lehrperson M. Die Lehrperson hat aber festgestellt, dass das Konzept zu wenig ritualisiert wurde. Somit konnte das Kind mit ADHS nur bedingt speditiv agieren.

5.9 Fallzusammenfassungen Schüler

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Schüler 1 (JJ)
mittels Paraphrase, Kategorisierung und Fallzusammenfassung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S. 73-74)

Paraphrasen zu den Auswirkungen auf das Lernen	Kategorie	Kategoriebasierte Auswertung
Bewegungspausen wirken störend auf das Kind mit ADHS	Lernhemmung	Auf das Kind wirken Bewegungspausen, von Mitschülern vor allem Powerpausen störend
Powerpausen weniger	Lernhemmung	
Bewegungspausen machen den Kopf frei	Lernunterstützung	
Bewegungspausen verhelfen zu verbesserter Arbeitsleistung	Lernunterstützung	
Bewegungspausen verhelfen zu ruhigerem Sitzen und Arbeiten	Lernunterstützung	
Bewegungspausen verhelfen zu verbesserter Arbeitsleistung und Konzentration	Lernunterstützung	
Entspannungspausen beruhigen das Kind mit ADHS,	Lernunterstützung	
Entspannungspausen tragen mehr zu verbesserter Arbeitsleistung bei	Lernunterstützung	
Bewegungspausen beruhigen das Kind mit ADHS	Lernunterstützung	
Bewegungspausen sind wichtig	Lernunterstützung	
Störungen sind gering	Konzentrationsfähigkeit	Bewegungspausen von Mitschülern beeinflussen die Konzentrationsfähigkeit des Kindes nur gering.
Wenig Beeinflussung auf Ablenkbarkeit durch Bewegungspausen	Konzentrationsfähigkeit	
Kind mit ADHS beachtet die Mitschüler wenig	Ablenkung	
Geringe Ablenkung	Ablenkung	
Minimale Ablenkbarkeit durch Bewegungspausen	Ablenkung	
Minimale Ablenkbarkeit	Ablenkung	
		Die Ablenkung durch Bewegungspausen von Mitschülern während des Unterrichts ist gering. Die Mitschüler werden kaum beachtet.
Paraphrasen zum emotionalen Befinden	Kategorie	Kategoriebasierte Auswertung
Bewegungspausen werden vom Kind mit ADHS als sehr wichtig empfunden	Positiv erleben	Bewegungspausen gefallen dem Kind und werden als positiv fürs Lernen empfunden.
Bewegungspausen gefallen dem Kind mit ADHS	Positiv erleben	
Bewegungspausen können auch stören (nerven)	Negativ erleben	Das Kind mit ADHS empfindet Bewegungspausen von Mitschülern zeitweise als störend.

Paraphrasen zu Umsetzung im Unterricht	Kategorie induktiv	Kategorienbasierte Auswertung
Bewegungspausen finden zu einer von der Lehrperson vorgegebenen Zeit statt	Rhythmisierung	Die Lehrperson gibt die Zeit an, wann die Bewegungspausen durchgeführt werden sollen. Die Dauer der Bewegungspausen während der Durchführung des Konzeptes und die Bewegungspausen selber durften von den Kindern selber gewählt werden. Entspannungspausen werden von den beiden Kindern mit ADHS bevorzugt aber Powerpausen gefallen ihm auch.
Bewegungspausen und Zeit durften während dem Konzept Bewegung im Unterricht" selber gewählt werden	Rhythmisierung	
Ruhige Bewegungspausen werden bevorzugt	Entspannung	
Einige der Powerpausen gefallen dem Kind mit ADHS	Power	

Fallzusammenfassung Schüler 1 JJ

Auswirkungen auf das Lernen:

Schüler JJ empfindet Bewegungspausen als lernförderlich und wichtig. Durch Bewegungspausen kann der Kopf frei gemacht werden und die Arbeitsleistung wird verbessert. Vor allem Entspannungspausen werden von JJ als hilfreich fürs Lernen eingestuft. Die Ablenkung durch Bewegungspausen ist gering. Powerpausen und Mitschüler können zeitweise jedoch gering ablenken.

Emotionales Befinden:

Bewegungspausen gefallen dem Kind und werden als positiv empfunden. Zeitweise wirken die Bewegungspausen der Mitschüler störend auf das Kind.

Umsetzung im Unterricht:

Bevorzugt werden von Schüler JJ Entspannungspausen. Doch Powerpausen gefallen JJ ebenfalls. Die Dauer der Bewegungspausen während der Durchführung des Konzeptes und die Bewegungspausen selber durften von ihm selber gewählt werden, die Zeitfenster wurden von der Lehrperson vorgegeben.

qualitative Auswertung des Experteninterviews mit Schüler 2(JM)
mittels Paraphrase, Kategorisierung und Fallzusammenfassung nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2013, S. 73-74)

Paraphrasen zu den Auswirkungen auf das Lernen	Kategorie induktiv	Kategoriebasierte Auswertung	
Nach einer Bewegungspause kann das Kind mit ADHS besser weiterarbeiten	Lernvoraussetzung	Nach einer Bewegungspause kann besser weitergearbeitet werden.	
Wenig Ablenkung durch die Mitschülerinnen und Mitschüler	Lernhemmung	Die Mitschüler lenken das Kind wenig ab.	
Bewegungspausen helfen beim Lernen	Lernunterstützung	Bewegungspausen helfen beim Lernen und sind wichtig. Es fällt dem Kind mit Bewegungspausen leichter ruhig zu sitzen. Nach Bewegungspausen kann das Kind gut weiterarbeiten. Nach ruhigen Bewegungspausen kann besser weitergearbeitet werden. J wird nach einer Bewegungspause ruhiger.	
Bewegungspausen sind wichtig	Lernunterstützung		
Ruhig sitzen fällt dem Kind mit ADHS leicht	Lernunterstützung		
Nach den Bewegungspausen kann gut weitergearbeitet werden	Lernunterstützung		
Nach ruhigen Bewegungspausen kann besser gearbeitet werden	Lernunterstützung		
Kind mit ADHS wird nach einer Bewegungspause ruhiger	Lernunterstützung		
Kind mit ADHS kann sich besser konzentrieren	Konzentrationsfähigkeit		Die Konzentrationsfähigkeit wird mit Bewegungspausen gesteigert.
Paraphrasen zum emotionalen Befinden	Kategorie induktiv (Unterkategorie)	Kategoriebasierte Auswertung	
Unterricht mit Bewegungspausen gefallen dem Kind mit ADHS	Positiv erleben	Bewegungspausen gefallen dem Kind grundsätzlich und Bewegungspausen aus dem Konzept ebenfalls.	
Bewegungspausen aus dem Konzept gefallen dem Kind	Positiv erleben		
Nach einer Bewegungspause hat das Kind mit ADHS ein gutes Gefühl	Positiv erleben	Bewegungspausen vermitteln dem Kind ein gutes Gefühl, das Kind empfindet sie als abwechslungsreich.	
Abwechslung gefällt dem Kind mit ADHS	Positiv erleben		
Ab und zu stören die Mitschüler, wenn sie Bewegungspausen machen	Negativ erleben		Zeitweise stören die Mitschüler mit ihren Bewegungsaktivitäten das Kind.
Paraphrasen zu Umsetzung im Unterricht	Kategorie induktiv (Unterkategorie)	Kategoriebasierte Auswertung	

Bewegungspausen empfindet das Kind als lernunterstützend und der Unterricht wird unterbrochen	Rhythmisierung	Das Kind schätzt die Unterbrechungen durch Bewegungspausen. Der Unterricht wird Rhythmisiert.
Bewegungspausen bringen eine willkommene Abwechslung	Entspannung	
Igelball ...	Entspannung	
...und Seil gefallen dem Kind mit ADHS	Entspannung	
Übung mit Knete gefällt dem Kind mit ADHS	Entspannung	Bewegungspausen mit dem Igelball, dem Seil und der Knete gefallen dem Kind und bringen eine willkommene Abwechslung. Das Kind bevorzugt Entspannungspausen.

Fallzusammenfassung Schüler 2 JM

Auswirkungen auf das Lernen:

Schüler J empfindet Bewegungspausen als wichtig. Bewegungspausen helfen beim Lernen. Es fällt Schüler J nach Bewegungspausen leichter ruhig zu sitzen. Nach Bewegungspausen, im Speziellen nach Entspannungspausen kann Schüler J besser und ruhiger weiterarbeiten.

Emotionales Befinden:

Bewegungspausen gefallen J grundsätzlich, Bewegungspausen aus dem Konzept ebenfalls. Bewegungspausen vermitteln dem Kind ein gutes Gefühl, das Kind empfindet sie als abwechslungsreich. Zeitweise empfindet Schüler J Bewegungsaktivitäten ausgeführt durch Mitschüler als störend.

Umsetzung im Unterricht:

Schüler J bevorzugt Entspannungspausen und schätzt die Unterbrechungen des Unterrichts durch Bewegungspausen. J bevorzugt Entspannungspausen wie Igelball, Knete und Pausen mit dem Seil.

5.10 Forschungsvorgehen Interview

Forschungsvorgehen „Interview“

6 Zeitplan der Masterthese

KW 2012	Inhalte	Termine
32		<input checked="" type="checkbox"/> Durchführung in EA
33		<input checked="" type="checkbox"/> Durchführung in GA
34		
35	Literaturstudium	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Kolloquium
36	Planung	
37	Eingrenzung des Themas	
38	Formulierung der Fragestellung und des Forschungsziels	
39	Erarbeitung der theoretischen Grundlagen	
40	Definition zentraler Begriffe	
41	Forschungsmethodisches Vorgehen	<input checked="" type="checkbox"/> 09.10.12 Skizze an C. Filippini
42		<input checked="" type="checkbox"/> 14.10.12 Dispo Version 1
43		<input checked="" type="checkbox"/> 24.10.12 Workshop Forschungsmethoden <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kolloquium (Dispo angenommen)
44	Erarbeitung Fragebogen/Pretest	
45	Erstellung Leitfaden Experteninterview	
46	Klasse für Pretest bestimmen Klassen für Durchführung auswählen und informieren	<input checked="" type="checkbox"/> Abgabe der Dispo (LNW C10) <input checked="" type="checkbox"/> Abgabe Pretest Pretest durchgeführt KW 46 (19.11.2012; 2. Klasse; 17 Schüler)
47	Fragebogen anpassen	<input checked="" type="checkbox"/> Pretest durchführen angepasst
48		
49		Fragebogen durchführen
50		3. Kolloquium (bis KW 4/2013)
51		
52	Auswertung Fragebogen	
KW 2013	Daten auswerten, analysieren, interpretieren	
1	Bewegungselemente bestimmen	
2		
3	Daten sammeln (KW 5-8)	Abgabe Leitfaden
4	Fragebogen	
5	Experteninterview	
6		
7	Auswertung	
8	Daten auswerten	
9	Daten kritisch analysieren	
10	Daten interpretieren	4. Kolloquium (KW 10-14)

11	Daten darstellen Ergebnisse und Interpretation mit Theorie vergleichen und reflektieren	
12	Interpretation und Diskussion Überprüfung der Hypothesen Beantwortung der Fragestellung Reflexion	
13		
14		
15		
16		
17	Fertigstellen der Masterthese	
18		
19	Abgabe Masterthese	10.05.13
20		
21		
22		
23	Präsentation Masterthese	05.06.13

7 Fotos

Bewegungsbox mit Material

Bewegungsübung *Hula-hop* Schüler L.

Bewegungsübung Achterbahn Schülerin G.

Bewegungsübung Treffpunkt
Kübel Schülerin G.

Bewegungsübung Buchturnen
Schüler F.

Bewegungsübung *Mattenpause* Schüler A.

Bewegungsübung *Igelball* Schüler C. & F.